

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mit Regelspielen die Basiskompetenzen und das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler in Mathematik fördern

Regelspiele zu mathematischen Stolpersteinen

eingereicht von: Susanne Engler-Angehrn

Begleitung: Prof. Dr. Bernhard Hauser

Datum der Abgabe: 8. Dezember 2021

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wurde untersucht, ob Regelspiele die mathematischen Basiskompetenzen fördern können und zu besseren Leistungen führen.

Für die Intervention wurden elf verschiedene Regelspiele eingesetzt. Fünf dieser Spiele wurden adaptiert und/oder entwickelt, sodass sie die gewünschten mathematischen Kompetenzen stufengerecht fördern.

Während sieben Wochen wurde zweimal 20 Minuten pro Woche mit sieben Kindern aus zwei vierten Klassen und fünf Kindern aus einer dritten Klasse im Unterricht gespielt. Zusätzlich wurden die Spiele über die Interventionsphase als Hausaufgaben durchgeführt. Die Basiskompetenzen der Kinder wurden im Prä- und Postdesign verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die spielintegrierte Förderung im Unterricht und durch Hausaufgaben eine Verbesserung der mathematischen Basiskompetenzen bewirkt. Zudem interessierte das mathematische Selbstkonzept der Kinder. Dieses wurde bei den 4. Klässler_innen vor und nach der Intervention verglichen. Hier zeigt sich kein eindeutiges Resultat.

Dank

Einen grossen Dank geht an die vielen Kinder und ihre Familien, welche die entwickelten Spiele fleissig gespielt haben und in der Intervention mitgemacht haben. Ebenso danke ich den Lehrpersonen, die sich bereit erklärt haben, dieses Projekt zu unterstützen und mir ihre Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt haben.

Danken möchte ich auch Prof. Dr. Bernhard Hauser für seine Begleitung und die konstruktiven Hinweise während dem Schreiben der Masterarbeit.

Ein weiterer Dank geht an meine Familie, die geduldig die Spiele ausprobiert hat und mich in der Zeit des Schreibens mit hilfreichen Tipps und Korrekturlesen unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage und Entwicklungsthema.....	2
2.1	Ausgangslage Praxis	2
2.1.1	Ebene Schulhaus/Schulsystem	2
2.1.2	Konzept der Fördermassnahmen in Waldkirch/Bernhardzell	3
2.1.3	Ebene Klassen.....	3
2.2	Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung	3
3	Fachliche Grundlagen	4
3.1	Theoretische Auseinandersetzung mit der Entwicklung von mathematischen Basiskompetenzen	4
3.1.1	Entwicklung des Zahlverständnisses und Modelle der Zahlenverarbeitung	5
3.1.2	Definitionen der Rechenschwäche	8
3.1.3	Merkmale schwacher Rechner	8
3.1.4	Mögliche Ursachen der Entwicklung einer Rechenschwäche.....	10
3.1.5	Mathematische Basiskompetenzen und deren Förderung.....	12
3.2	Spiel als Lernmethode	18
3.2.1	Spielbegriff	19
3.2.2	Entwicklung der Spielformen	20
3.2.3	Das Regelspiel.....	21
3.2.4	Wirkung des Lernspiels auf mathematische Kompetenzen	23
3.2.5	Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele	24
3.2.6	Spiel- und Lernbegleitung.....	25
3.2.7	Auftreten von Spielsituationen in Schulfächern	25
3.3	Mathematisches Selbstkonzept.....	26
3.3.1	Begriffserklärung.....	26
3.3.2	Auswirkungen des Selbstkonzepts auf die schulischen Leistungen	26
3.3.3	Förderung des mathematischen Selbstkonzeptes	28
3.4	Ausgearbeitete Fragestellung.....	28
4	Erfassung der Lernvoraussetzungen	29

4.1	Erfassung der Lernvoraussetzungen in den mathematischen Basiskompetenzen (Forschungsinstrumente).....	29
4.1.1	BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010).....	30
4.1.2	Besmath 3: Berner Screening (Moser Opitz et al., 2008).....	31
4.1.3	Informelles Verfahren (Kaufmann & Wessolowski, 2017).....	31
4.2	Erfassung zur Einschätzung des mathematischen Selbstkonzeptes.....	31
4.3	Ergebnisse aus den Prätests.....	32
5	Didaktik und Methodik	36
5.1	Entwicklung und Adaption der Spiele	36
5.2	Spielbeschreibung aller gewählten Regelspiele	39
5.2.1	Übersicht über die gewählten Spiele und die Zuordnung zu den geförderten Basiskompetenzen	54
5.3	Hausaufgaben	55
5.4	Einsatz der Spiele im Unterricht und als Hausaufgabe	56
6	Methodik der Evaluation (Forschungshandeln).....	57
6.1	Forschungsinstrumente	57
7	Darstellung der Ergebnisse	58
7.1	Mathematische Basiskompetenzen.....	58
7.1.1	Auswertung: BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010).....	58
7.1.2	BesMath 3: Berner Screening (Moser Opitz et al., 2008).....	62
7.1.3	Vergleich der Mittelwerte der Stichprobe	65
7.2	Spiele.....	66
7.2.1	Rückmeldungen der Kinder zu den Spielen	66
7.2.2	Spieleinsatz in der Förderung.....	68
7.2.3	Spiele als Hausaufgaben.....	68
7.3	Mathematisches Selbstkonzept.....	69
8	Diskussion	71
8.1	Lernzuwachs in den mathematischen Basiskompetenzen	71
8.2	Hausaufgaben	75
8.3	Regelspiele	76
8.4	Mathematisches Selbstkonzept.....	79
8.5	Erhebungsinstrumente	81

9	Fazit	82
10	Literaturverzeichnis	83
11	Tabellenverzeichnis	87
12	Abbildungsverzeichnis	87
13	Anhang	89

Legende Abkürzungen

SuS	Schülerinnen und Schüler
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin
IF	Integrative Förderung
LP21	Lehrplan 21 des Kantons St.Gallen

1 Einleitung

Es zeigt sich in einer Reihe von Untersuchungen, dass bestimmte Lernstoffe für den weiteren mathematischen Lernprozess zentral sind und dass es Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten schwer fällt, bestimmte Inhalte zu lernen (Moser Opitz, 2013, S. 138).

Die fachdidaktische Analyse der Grundlagen des mathematischen Basisstoffes der ersten Schuljahre weist auf zwei Sachverhalte hin: Es wird deutlich, dass es Stolpersteine gibt, die den mathematischen Lernprozess stören und dass bestimmte Themen des Lernstoffes bedeutsamer scheinen als andere. Dieser Lernstoff wird mathematischer Basisstoff bezeichnet (ebd.). Kleine Lücken in den mathematischen Basiskompetenzen können später zu grossen Problemen führen (Rechtsteiner, 2013). Nach Schneider, Küspert und Krajewski (2016) müssen deshalb Lücken in den mathematischen Basiskompetenzen ausgeglichen und basisnumerische Fähigkeiten müssen gefördert werden (S. 54). Sie erst ermöglichen die Aneignung mathematischen Wissens und auch dessen Anwendung im Rechnen (Gaupp, Zoelch, & Schumann-Hengsteler, 2004, S. 38).

In den getesteten dritten und vierten Klassen wird ersichtlich, dass einige Kinder den Lernstoff aus den ersten zwei bzw. drei Schuljahren nicht vollständig verstanden haben. Dieser wichtige Basisstoff ist nur lückenhaft verstanden und automatisiert. Zusätzlich fällt auf, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die sich zu wenig zutrauen und wenig Motivation zeigen. Deshalb interessieren die Einstellungen und die Erfahrungen, die diese Kinder im Fach Mathematik gemacht haben. Es sind auffallend viele Mädchen, die tiefere Leistungen erbringen. Dazu schreibt Moser Opitz (2013) «Die tieferen mathematischen Leistungen von Mädchen, werden u.a. mit deren tieferen Selbstkonzepten bezüglich ihrer mathematischen Leistungen und der Einstellung von Lehrperson <Mädchen sind schlecht in Mathematik> erklärt» (ebd.). Das Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten ist ein wichtiger Prädiktor für gute Leistungen in der Mathematik. Diese beeinflussen, nebst den Lücken im Schulstoff, die Leistungen in der Mathematik negativ. Es gelingt in der Schule leider oft nicht, diesen Kindern die Förderung zu geben, die ihnen mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gibt (ebd., S. 272).

Es muss ein Unterrichtskonzept gesucht werden, das die mathematischen Basiskompetenzen der Kinder gezielt aufbaut, Lernhürden dadurch überwinden lässt und Faktenwissen automatisiert werden können. Zusätzlich soll es gelingen, den Kindern ein positives mathematisches Selbstkonzept zu vermitteln und die Motivation zu fördern und zu erhalten. Ein Gefäss für zusätzliche Übungszeit zum Füllen der Lücken muss ebenso gefunden werden.

Durch spielhaltiges Lernen im Vorschulalter entstehen laut einer Studie von McInnes et al. (2009) nicht nur mehr positive Gefühle wie Lächeln, Freude und Jubel, sondern es ist auch nachhaltigeres und fokussierteres Lernen möglich (Hauser, 2016, S. 146). Tehrani (2009) schreibt, dass sich mathematische Lernspiele gut eignen, um Lernschwierigkeiten im Gefühlsbereich aufzubauen und das Selbstbewusstsein (Selbstkonzept) leistungsschwächerer Kinder aufzubauen (S.35).

Spiele sind im kindlichen Alltag von grosser Bedeutung und können eine hohe Motivation, Aufmerksamkeit und Fokussierung auf das Spielgeschehen auslösen. Die Idee, die Motivation für

die Schule zu nutzen, ist nicht neu. Schon das lateinische Wort <ludus> bedeutet <Spiel> als auch <Schule>. (Heinz, 2018, S. 7)

Folgende zwei Forschungsbefunde bilden unter anderem die Ausgangslage für diese Masterarbeit:

1. Ergebnisse aus nationalen und internationalen Studien zeigen auf, dass das zentrale Problem bei rechenschwachen Kindern das zu wenig entwickelte arithmetische Faktenwissen ist. Damit diese Lücken gefüllt werden können, müssen Kinder den Sinn der Zahlen und die Fakten verstehen (basisnumerische Fähigkeit oder auch Basiskompetenzen). Zusätzlich braucht es auch viel Übung, um das Faktenwissen zu festigen (Schneider et al., 2016, S. 249).
2. Da frühes Lernen der mathematischen Basiskompetenzen am wirksamsten durch Spiele mit mathematischem Gehalt gefördert werden kann (Hauser, 2016), stellt sich die Frage, ob diese Erkenntnis auch auf ältere Schulkinder übertragen werden kann.

Die vorliegende Arbeit ist in neun Kapitel aufgeteilt. Nach der Klärung der Ausgangslage in der Praxis, werden im Kapitel <Fachliche Grundlagen> der Aufbau der mathematischen Basiskompetenzen, das Spiel als Lernmethode und das mathematische Selbstkonzept erläutert. Danach werden die verwendeten Instrumente zur Erfassung der Basiskompetenzen und des Selbstkonzeptes beschrieben. Basierend auf den Resultaten aus den Prättests wird die spielintegrierte Förderung individualisierend geplant. Ein wesentlicher Teil dieser Masterarbeit bildet die Entwicklung und Adaption der Spiele zur Förderung der mathematischen Basiskompetenzen. Die eingesetzten Spiele werden im Kapitel 5 beschrieben und analysiert.

Anschliessend an die Intervention, die sieben Wochen dauert und auch Hausaufgaben beinhaltet, werden die Kinder erneut zu den mathematischen Basiskompetenzen und dem Selbstkonzept in Mathematik getestet. Die Ergebnisse sind im 7. Kapitel nachzulesen. Die Interpretation und das Fazit schliessen die Arbeit ab.

2 Ausgangslage und Entwicklungsthema

2.1 Ausgangslage Praxis

Im ersten Teil der Ausgangslage wird die Situation der drei Klassen beschrieben, in denen die Schreibende arbeitet.

2.1.1 Ebene Schulhaus/Schulsystem

Waldkirch ist ein ländliches Dorf, welches zusammen mit Bernhardzell eine Einheitsgemeinde bildet. Die Einwohnerzahl stieg in den letzten Jahren stetig. Aus der landwirtschaftsbezogenen Gemeinde ist ein Dorf mit neuen Einfamilienhausquartieren geworden. Heute zählt Waldkirch rund 2500 Einwohner und Einwohnerinnen und Bernhardzell ca. 1000. Der Ausländeranteil ist mit 7,9% tief.

Die operative Führung der Schuleinheiten liegt in der Verantwortung der Schulleitungen und beinhaltet die pädagogische und organisatorische Führung der Schule sowie die Personal- und Teamführung.

In der ganzen Schulgemeinde wird ein integratives Schulmodell gelebt. Der Unterricht der 1. und 2. Klassen findet in altersdurchmischten Klassen statt. Die ISF-Lektionen finden mehrheitlich im Klassenzimmer statt. Es gibt aber auch einzelne Kinder (sehr selten) oder kleine Gruppen, die über eine gewisse Zeitspanne im separateren Setting beschult werden.

2.1.2 Konzept der Fördermassnahmen in Waldkirch/Bernhardzell

Das Sonderpädagogische Konzept der Schule Waldkirch/Bernhardzell geht vom Grundsatz aus, dass alle in ihrer Individualität verschieden sind und unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse haben. Es ist Aufgabe der Schule, ihre Angebote so zu gestalten, dass dieser Verschiedenheit Rechnung getragen wird.

Strategische Grundsätze des pädagogischen Konzepts (Pädagogische Kommission, 2015)

- Möglichst viele Kinder sollen einen wohnortsnahen Unterricht innerhalb ihres sozialen Umfeldes besuchen können.
- Alle Kinder und Jugendlichen sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten in der Schule optimal gefördert und gefordert werden.
- Die Differenzierung und Individualisierung nimmt gleichermaßen Rücksicht auf die schwächeren, stärkeren und besonders fähigen Kinder sowie auf die langsameren und schnelleren Lerner und Lernerinnen.
- Ergänzende Förderangebote unterstützen jene Kinder, welche trotz Förderbemühungen in der Regelklasse längere Zeit unter- oder überfordert sind.

2.1.3 Ebene Klassen

In den zwei vierten Klassen mit je 20 Kindern zeigen in einer Klasse sechs Mädchen und in der Parallelklasse ein Mädchen Schwierigkeiten im mathematischen Lernen. Davon arbeitet ein Mädchen mit individuellen Lernzielen (ILZ) in Mathematik und Deutsch. Ein zweites Mädchen hat die 4. Klasse repetiert und zeigt immer noch tiefe Leistungen in der Mathe.

Die dritte Klasse besuchen 17 Kinder. Vier Mädchen und ein Junge zeigen Problemen in der Mathe. Besonders ein Mädchen und der Junge trauen sich zu wenig zu. Der Junge beginnt die Schule wegen der Mathe zu verweigern.

In den 3. und in beiden 4. Klassen wird ersichtlich, dass einige Kinder den Lernstoff aus der 1. und 2. Klasse nicht vollständig verstanden haben. Zusätzlich fällt auf, dass sich einige Schülerinnen und Schüler zu wenig zutrauen und wenig Motivation zeigen. Deshalb interessieren die Einstellung und die Erfahrung, die diese Kinder im Fach Mathematik haben und gemacht haben.

2.2 Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung

Der Fachbereichslehrplan der Mathematik unterscheidet die drei Kompetenzbereiche *Zahl und Variable* (Arithmetik und Algebra), *Form und Raum* (Geometrie) sowie *Grössen und Funktionen, Daten und Zufall*. In dieser Masterarbeit steht der Kompetenzbereich *Zahl und Variable* mit einem gesicherten Zahlverständnis und ein versierter Umgang mit Stellenwerten im Vordergrund.

Unter den strukturellen und inhaltlichen Hinweisen zum Kompetenzbereich *Zahl und Variable* steht Folgendes im Lehrplan Volksschule:

«Zahlen ermöglichen das Bestimmen von Anzahlen und Reihenfolgen. Auf dem fundamentalen Prinzip des Stellenwertsystems gründen die Einsichten in Eigenschaften und Strukturen von Zahlen, Zahlenmen- gen und Operationen. Damit können beliebig grosse und kleine Zahlen in der gewünschten Genauigkeit dargestellt werden.»

«Ein Grundverständnis für Zahlen, Variablen, Operationen und Terme ist notwendig, um sich in der Welt von heute zu orientieren und diese mitzugestalten.»

Zentrale Inhalte sind:

- Anzahlen;
- Zahlenfolgen (mit natürlichen, ganzen und gebrochenen Zahlen);
- Zehnersystem bzw. Stellenwertsystem;
- Zahlvorstellungen und -darstellungen;
- Rechengesetze und Rechenvorteile;
- Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, (Potenzieren);
- Überschlagen, Runden;
- Beziehungen zwischen Operationen und Ergebnissen.

Der Bezug zum Lehrplan wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter ausgeführt. Entwicklungsmodelle und Studien für die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen bilden die Grundlage dieser Mas- terarbeit. Daraus wird das Fazit für die Förderung der relevanten Kompetenzen abgeleitet.

3 Fachliche Grundlagen

Im Folgenden wird die Ausgangslage der Forschung beschrieben. Im ersten Teil wird schwerpunktmä- sig auf die Entwicklung der mathematischen Basiskompetenzen eingegangen. Im zweiten Unterkapitel wird die Spielentwicklung der Kinder und das Unterrichtskonzept (Regelspiele) beschrieben. Den Ab- schluss des Kapitels<Fachliche Grundlagen> bildet ein Überblick zum mathematischen Selbstkonzept.

3.1 Theoretische Auseinandersetzung mit der Entwicklung von mathemati- schen Basiskompetenzen

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Entwicklung der Zähl- und Rechenkompetenz bis und mit der Grundschule eingegangen. Es werden theoretische Modelle zur Zählentwicklung und Zahlenverarbei- tung miteinander verglichen. Im zweiten Teil werden Definitionen von Rechenschwäche beschrieben und im dritten Teil werden Studien zitiert, die aufzeigen, welche Bereiche rechenschwachen Kindern Schwierigkeiten bereiten. Aus den Ursachen oder Risikofaktoren, die im vierten Teil beschrieben wer- den, können Einsichten für die Förderung rechenschwacher Kinder gewonnen werden. Im fünften Teil

des Kapitels wird auf die Fördermöglichkeiten der fehlenden mathematischen Kompetenzen und auf die Stolpersteine eingegangen. Das Thema <Üben> rundet das Kapitel schliesslich ab.

3.1.1 Entwicklung des Zahlverständnisses und Modelle der Zahlenverarbeitung

Das mathematische Verständnis entwickelt sich bereits vor Eintritt in die Schule. Im Kindergartenalter verfügen Kinder, auch ohne dies explizit gelernt zu haben, bereits über ein einfaches Verständnis von Mengen und Zahlbeziehungen (Lambert, 2015, S. 13; Schneider et al., 2016, S. 14). Einige Autoren gehen davon aus, dass ein basales Verständnis von Zahlen und Zählen bereits angeboren ist (Butterworth, 1999; Geary 1995; Gelman, 1990 zitiert nach Lambert, 2015, S. 23). In neueren Befunden, im Gegensatz zu denen von Piaget, geht man davon aus, dass vor allem dem Zählen eine wichtige Bedeutung zukommt (Schneider et al., 2016, S. 18). «Erst durch den korrekt ausgeführten Zählakt wird es möglich, eine Anzahl zu bestimmen und überhaupt zu einem Anzahlbegriff zu kommen» (versch. Autoren zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 81f). Zählen ist ein Zwischenschritt im Rechnen, der bereits vor der Schulzeit angewendet wird (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 34).

Fuson (1988) geht von fünf Stufen der Zählentwicklung aus, die aufeinander folgen. In der 1. Stufe wird die Zahlwortreihe als Gedicht aufgesagt, darauf folgt die Stufe der Eins-zu-Eins-Zuordnung. In der 3. Stufe kann von einer beliebigen Zahl weitergezählt werden und in der 4. Stufe geschieht dies bereits ohne konkrete Gegenstände. Additionen können abgezählt werden. Auf der letzten Zählstufe kann das Kind von jeder Zahl vor- oder rückwärtszählen, auch ein flexibler Richtungswechsel ist möglich (Lambert, 2016, 23f).

Die Zählentwicklung ist eng mit der frühen Entwicklung mathematischer Kompetenzen verknüpft (Lambert, 2015, S. 29).

Krajewski (2003, 2005, 2007) hat ein bedeutsames Modell für die gesamte Entwicklung der mathematischen Kompetenzen ab der Geburt und bis ins Grundschulalter kreiert (Abb. 1). Das Entwicklungsmodell zeigt die verschiedenen Phasen, die ein Kind in dieser Zeitspanne durchläuft und dient als Grundlage zum Verständnis wie mathematische Kompetenzen erworben werden können (Schneider et al., 2016, S. 25). Aus dem Modell können deshalb mögliche Ursachen für die Bildung von Defiziten in der Mathematik abgeleitet werden (Lambert, 2015, S. 39).

Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen (ZGV)

Abbildung 1: Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs (Krajewski 2007, zitiert nach Scherer & Opitz 2010)

In der Ebene 1 (Basisfertigkeiten) verfügen die Kinder über die Unterscheidung von (numerisch undifferenzierten) Mengen in viel/wenig oder mehr/weniger und können auch Zahlenfolgen korrekt aufsagen (Eins-zu-Eins-Prinzip). Das Kardinalitätsprinzip ist noch nicht verstanden (Lambert, 2015, S. 39).

Ebene 2 (Anzahlkonzept): In dieser Ebene werden Zahlwörter mit Mengen in Beziehung gebracht. Unterschieden werden auf dieser Ebene zwei Phasen. Im 1. Schritt lernen Kinder grobe und unpräzise Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen oder zu Größenrepräsentationen. Im 2. Schritt wird den Kindern bewusst, dass jede einzelne Zahl der Zahlenfolge genau mit einer auszählbaren Menge übereinstimmt. Der Erwerb des präzisen Anzahlkonzepts ist laut Krajewski die wichtigste Basiskompetenz zur Bewältigung der Grundschulmathematik (ebd.)

In Ebene 3 (Anzahlrelationen) werden die Zahlen bzw. Ziffern mit Mengenrelationen in Verbindung gebracht. Dies ist der Übergang zum arithmetischen Verständnis von Zahlen. Das Kind erkennt, dass Zahlen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden können und dass die Differenz zwischen zwei Zahlen durch eine dritte Zahl beschrieben werden kann (ebd.).

Das Modell von Krajewski (basierend auf dem Modell von Resnick) wird heute sehr häufig als theoretische Grundlage in der Rechenschwächeforschung verwendet. Es geht davon aus, dass die Verbindungen von Zahlen und Mengenbeziehungen (Ebene 2) der Grundstein zum Verständnis von mathematischen Zusammenhängen und Operationen bildet (Lambert, 2015, S. 51; Moser Opitz, 2013, S. 105).

Kinder müssen die mathematischen Kompetenzen im Modell nicht linear durchlaufen. Ein Kind kann zum Beispiel in einem kleinen Zahlenraum bereits in der 3. Ebene im tiefen Zahlverständnis angelangt sein und sich bei grossen Zahlen in der 1. oder 2. Ebene bewegen (Lambert, 2015, S. 51). Nach der

Auffassung des Zahl-Größen-Verknüpfung-Modells (ZGV) kann ohne angeborene Fähigkeiten ein gutes Zahlverständnis erlernt werden. Scheinbare Defizite in den mathematischen Kompetenzen sind auf natürliche Entwicklungsschritte, die noch gemacht werden müssen, zurückzuführen. Durch diese optimistische Perspektive lassen sich Lücken in der Entwicklung aufdecken und danach schliessen (Schneider et al., 2016, S. 35f).

Die Zählentwicklung nach Fuson unterscheidet sich zum Zählen in Ebene 1 des ZGV-Modells von Krajewski vor allem darin, dass Fuson mit dem automatischen, flexiblen Aufsagen der Zahlenreihe das Verständnis von Zahlrelationen und die Einsicht in die Kardinalität verbindet. Krajewski nimmt in ihrem Modell nicht an, dass eine sicher beherrschte Zahlenreihe (Ebene 1) bereits diese Verbindungen zwischen Objekten (Größen) und Zahlwörtern zwingend herstellt (ebd., S. 33ff).

Es existieren nicht nur entwicklungspsychologische, sondern auch neuropsychologische Modelle.

Neuropsychologisches Modell

Das Triple-Code-Modell (Modell der drei Repräsentationsformen) von Dehaene (1992) (Abb. 2) ist «das bislang umfassendste Modell, welches die Prozesse von Zahlenverarbeitung und Rechnen beim Erwachsenen integriert» (Schneider et al., 2016, S. 43).

Abbildung 2: Triple-Code-Modell von Dehaene (1992), zitiert nach Schneider et al.

«Eine zentrale Annahme dieses Modells besteht ... darin, dass Zahlen im Gehirn sowohl verbal, in Form eines Zahlwortes, visuell, als arabische Ziffernform, und insbesondere auch als grobe Vorstellung der durch diese Zahlen repräsentierten Größen verarbeitet werden» (ebd., S. 45). Die Ziffern und Zahlwörter erhalten durch diese Repräsentationsformen ihre Bedeutung und ihren tiefen Sinn (ebd.). «Dehaene (1992) postuliert in seinem Triple-Code-Modell, dass alle drei Aspekte in unterschiedlichen Regionen des Gehirns lokalisiert sind. Bei Kindern mit gravierenden Schwierigkeiten im Bereich der Mathematik liegt hier eine unzureichende Vernetzung vor» (Simon & Grünke, 2010, S. 29). In der fortschreitenden Entwicklung der Kinder ohne Rechenschwäche werden die neuronalen Verknüpfungen zwischen den

drei Repräsentationsformen immer stärker und die Transformation wird schneller und besser (Schneider et al., 2016, S. 47).

Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Grundschulalter

In den ersten vier Schuljahren lernen Kinder, aufbauend auf dem grundlegenden Wissen aus dem Kindergarten und der Vorschule, hauptsächlich Techniken der Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Das Zehnersystem wird eingeführt und basierend auf diesem der Zahlenraum bis 1 Million erweitert. Additions- und Subtraktionsaufgaben werden zunächst mit den Fingern gelöst und immer mehr durch Strategien abgelöst und schlussendlich können die Lösungen aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Wie gut dies gelingt, hängt unter anderem vom Vorwissen der Kinder ab (ebd., S. 104f).

Die beschriebene Entwicklung der mathematischen Kompetenzen im Modell von Krajewski (TGV) und neuropsychologische Modelle zur Zahlenverarbeitung müssen als Grundlage in der Ursachenforschung bei Rechenschwäche betrachtet werden. Daraus ergeben sich die relevanten Vorläuferfertigkeiten, die es zu fördern gilt (ebd., S. 53).

3.1.2 Definitionen der Rechenschwäche

Rechenschwäche ist ein sehr komplexes und bisher zu wenig erforschtes Phänomen. Gemäss ICD 10 werden Diskrepanzkriterien angewendet. Hiernach muss die Mathematikleistung erheblich unterhalb der intellektuellen Leistungsfähigkeit eines Kindes liegen. Diese Definition ist umstritten. Rechenschwache Kinder haben unabhängig vom IQ dieselben Defizite (Gaidoschik, 2020, S. 11; Lampert, 2015, S. 55/56; Moser Opitz 2015).

Moser Opitz (2013) definiert eine Lernstörung folgendermassen: Einer Schülerin oder einem Schüler gelingen trotz gutem Unterricht fast keine Fortschritte im Lernen (S. 21). Der Unterricht wird in der WHO-Definition ausgeschlossen, obwohl z.B. auch Ginsburg (1997) formuliert, dass die Entstehung oftmals durch nicht angemessene Beschulung zustande kommt (ebd., S. 32).

Im Folgenden wird genauer auf die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern in der Mathematik eingegangen. Es soll aufgezeigt werden, wo genau die Defizite zu finden sind und wie diese gefördert werden können. Zu diesem Zweck werden Ergebnisse aus diversen neueren Studien beschrieben.

3.1.3 Merkmale schwacher Rechner

In einer empirischen Untersuchung von Moser Opitz (2013) mit 5. und 8. Klässler_innen wurde das Wissen über den gesamten basalen, mathematischen Lernstoff und deren Bedeutung für das weitere Lernen untersucht. Es zeigt sich bei den 5. Klässler_innen ein signifikanter Leistungsunterschied zwischen der Vergleichsgruppe und den zwei Gruppen bestehend aus Kindern mit einer Rechenschwäche mit durchschnittlichem oder unterdurchschnittlichem IQ. Daraus folgt Moser Opitz (2013), «dass rechen-schwachen Schülerinnen und Schülern die Grundlagen des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre fehlen... Es handelt sich dabei um einen sehr starken Effekt (0.5)» (S. 182). In der genauen Fehleranalyse

der beiden Klassen zeigt sich folgendes Bild: Die häufigsten Fehler sind auf Stellenwertfehler zurückzuführen sowie auf Abzählfehler in Grundoperation und Fehler beim Überschlagen von Ergebnissen. Die Kinder scheinen dabei nicht verstanden zu haben, was Überschlagen bedeutet und haben keine Grössenvorstellung und keine geeigneten Rechenstrategien. Viele Fehler sind auch durch mangelnde Vorstellung von Operation (Ergänzen, Subtraktion) oder durch Analogiefehler im Verdoppeln und Halbieren entstanden (ebd. S. 215f). Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass rechenschwache Schülerinnen und Schüler die «grundlegenden Elemente des Basisstoffes der ersten vier Schuljahre nicht verstanden» (ebd. S.222) haben. Diese Erkenntnis unterlegt auch eine Übersichtsarbeit von Ise und Schulte-Körne (2013), die beschreibt, dass Kinder mit Rechenstörungen Defizite im grundlegenden Mengen- und Zahlenverständnis zeigen und dadurch die Entwicklung mathematischer Kompetenzen beeinträchtigt wird (S.271-282). Gaidoschik (2020) und auch Rechtsteiner-Merz (2013) stellen bei Rechenschwäche zudem eine einseitige, falsche Zahlauffassung fest. Die Zahl wird nur als Rangplatz verstanden.

In der Studie von Gaupp, Zoelch und Schumann-Hengsteler (2004) mit Dritt- und Viertklässler_innen mit ausgeprägter Rechenschwäche fanden sich Schwächen im Lesen und Schreiben von mehrstelligen Zahlen sowie in Aufgaben zur Lokalisation von Zahlen auf dem Zahlenstrahl (Ebene 1, TGV). Das Vergleichen von Zahlen und Aufgaben zum Schätzen von Mengen, das der Ebene 2 zugeordnet wird, fällt diesen Kindern zusätzlich schwer. Das Zählen in Schritten war signifikant fehlerhafter als bei der Kontrollgruppe. In grundlegenden Rechenfähigkeiten im Zahlenraum bis 100 zeigt es sich, dass die Kinder der 3. und 4. Klasse nicht über altersentsprechende Fähigkeiten verfügen (S. 38-40).

Lambert (2015) stellt fest «Der verzögerte oder defizitäre Aufbau des arithmetischen Faktenwissens gehört zu einer Kernsymptomatik der Rechenschwäche. Auch lösen sich rechenschwache Kinder nicht oder deutlich später vom zählenden Rechnen. Da sie weniger gute Zählstrategien verwenden, unterlaufen ihnen häufig Fehler» (S. 38). Sie kommen deshalb bei der gleichen Aufgabe immer wieder zu anderen Ergebnissen, was eine Aufnahme ins Langzeitgedächtnis erschwert. In der Folge können die Lösungen auch nicht einfach abgerufen werden (Gaupp et al., 2004; Lambert, 2015).

Studien zur Bedeutung der Zählkompetenz zeigen, dass Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten mangelhaft entwickelte Zählkompetenz aufweisen (Ise & Schulte-Körne, 2013; Lambert, 2015; Moser Opitz, 2013) «Eine gesicherte Zählkompetenz scheint somit für den Erwerb mathematischer Fähigkeiten eine zentrale Rolle zu spielen» (Moser Opitz, 2013, S. 87).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass rechenschwache Kinder Schwierigkeiten im Verständnis des basalen Lernstoffes sowie im Abrufen von Fakten haben. Die Stolpersteine von Kindern mit Rechenschwäche sind vor allem:

- Zählen, v.a. rückwärtszählen und zählen in Schritten
- Einsicht ins Stellenwertsystem, Zahlaufbau, Bündeln
- Grundlegendes Mengen- und Zahlverständnis
- Abzählfehler in Grundoperationen
- Analogiefehler im Verdoppeln und Halbieren

- Aufgaben des Typs $a + (\text{oder } -) b = c$
- Rechnen mit Null
- mangelnde Vorstellung von Operationen
- Abrufen von Zahlenfakten

Damit die Förderung entsprechend geplant werden kann, muss man sich der zentralen, mathematischen Inhalte der ersten Schuljahre bewusst sein.

Zentral für das weitere math. Lernen sind folgende Aspekte (Moser Opitz, 2013)

- Erwerb der Zählkompetenz
- Verständnis des Dezimalsystems
- Teil-Ganzes-Beziehung (z.B. Zahlzerlegung, Ergänzen, Verdoppeln)
- Inverses Prinzip der Addition und Subtraktion
- Konzeptuelles Verständnis der Multiplikation
- Einsicht in Rechengesetze
- Multiplikationsaufgaben mit dem Faktor 2 (verdoppeln, halbieren) und 5

Die oben genannten Aspekte werden mathematische Basiskompetenzen genannt.

Aus diesen theoretischen Überlegungen und Studien ergeben sich für die Förderung folgende Fragestellungen:

Woran liegt es, dass einige Kinder den Basisstoff nur ungenügend gelernt haben? Wie können die fehlenden mathematischen Basiskompetenzen aufgebaut werden?

3.1.4 Mögliche Ursachen der Entwicklung einer Rechenschwäche

In diesem Kapitel werden aus der kognitiv/entwicklungspsychologischen und der fachdidaktischen Perspektive die Ursachen für die Entstehung einer Rechenschwäche beleuchtet, um daraus Rückschlüsse für eine sinnvolle, effektive und gewinnbringende Förderung abzuleiten.

Kognitive- und entwicklungspsychologische Perspektive

Wenn man die Annahmen der Forschungsliteratur über die Ursachen der Rechenschwäche miteinander vergleicht, ergeben sich zwei Grundpositionen (Lampert, 2015, S. 74; Rechtsteiner, 2013, S. 115).

1. Der angeborene Zahlensinn bzw. Number Sense, welcher eine Art kognitives Kernsystem darstellt, ist beim Kind defekt. Bestimmte Kompetenzen können nur unzureichend ausgebildet werden.
2. Dyskalkulie ist eine Folge von Defiziten in den allgemeinen kognitiven Grundfähigkeiten (Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen, kognitive Repräsentation oder visuell-räumliche Fähigkeiten).

Keine dieser Ansätze ist ohne Zweifel, deshalb könnte auch eine Kombination dieser denkbar sein. Die Forschungsgrundlage ist nach wie vor unzureichend (Lambert, 2015, S.74/ 153).

Die fachdidaktische Perspektive

Aus fachdidaktischer Sicht werden keine Ursachen beschrieben, sondern vielmehr Risikofaktoren erwähnt. Diese können die Entwicklung von Schwierigkeiten beim Rechnen begünstigen. Drei Felder werden dazu genannt: das Individuum, das schulische Umfeld sowie das familiäre und soziale Umfeld (Abb. 3). Treten Schwierigkeiten beim Rechnenlernen auf, so sind immer alle diese Felder tangiert, jedoch unterschiedlich stark (Gaidoschik, 2020, S. 15; Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 10; Rechtsteiner, 2013, S. 124).

Abbildung 3: Ursachenfelder bei Rechenstörungen (Kaufmann 2003 zitiert nach Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 10)

In der Förderung der Basiskompetenzen interessiert vor allem die fachdidaktische Sichtweise. Die kognitiven und entwicklungspsychologischen Erkenntnisse sollen aber miteinbezogen werden (Rechtsteiner, 2013, S. 35).

Im schulischen Feld spielen die Hierarchie der Inhalte zur Zahl- und Rechenentwicklung eine wichtige Rolle. Der Erwerb vorausgehender Inhalte und Kompetenzen (siehe Entwicklungsmodell von Krajewski) ist ausschliesslich zielführend. Auch Aspekte der Diagnose und der Unterrichtsgestaltung sind entscheidend. Es können beispielsweise kleine Lücken im Schulstoff zu grossen Verständnisproblemen führen oder auch ungünstige oder zu kurz verwendete Anschauungsmittel das zählende Rechnen begünstigen (ebd. 125/127; Lambert, 2015, S. 94).

Weitere Einflussfaktoren

Es können auch psychische Faktoren für die Entstehung einer Rechenschwäche eine wesentliche Rolle spielen. Zu diesen Faktoren gehören zum Beispiel die Motivation, das Selbstvertrauen und die Aufmerksamkeit. Sie beeinflussen sich gegenseitig und können durch schulische Misserfolge die seelische Verfassung und das Selbstvertrauen in die mathematischen Leistungen gefährden. Dadurch wird Lernen

erschwert und je nach Persönlichkeit des Kindes kann Ängstlichkeit gegenüber Misserfolgen aufgebaut werden (Gaidoschik, 2020, S. 20; Lambert, 2015, S. 99ff).

Zusammenfassend heisst dies, dass für erfolgreiches Rechnen die beschriebenen Grundkompetenzen in der Mathematik kontinuierlich aufgebaut werden müssen. Das Individuum und das soziokulturelle Umfeld müssen als Ursachenfeld einbezogen werden. Psychische Faktoren können den Aufbau der Basiskompetenzen erschweren.

3.1.5 Mathematische Basiskompetenzen und deren Förderung

Am Anfang dieses Kapitels stehen grundsätzliche Überlegungen wie Förderung der Basiskompetenzen angelegt sein muss, danach wird beschrieben, wie die mathematischen Basiskompetenzen explizit gefördert werden können, damit die Kinder erfolgreich rechnen lernen.

Grundsätzliche Überlegungen:

Die wichtigsten Schlussfolgerungen in der Übersichtsarbeit von Ise und Schulte-Körne zur «Symptomatik, Diagnostik und Behandlung von Rechenstörungen» (2013) beschreiben, dass Förderung langfristig geplant und in Einzelförderung stattfinden soll. «Bei Kindern mit Defiziten in den mathematischen Basiskompetenzen sollte ein nicht-curricularer Ansatz gewählt werden, der darauf abzielt die Basiskompetenzen zu verbessern, auch wenn in der Schule deutlich komplexere Aufgaben behandelt werden» (Ise & Schulte-Körne, 2013, S. 276). Falls Defizite im arithmetischen Faktenwissen auftreten, sollen diese mit einem Blitztraining auswendig gelernt werden, jedoch nur, wenn die Grundoperationen verstanden wurden (ebd.; Lambert, 2015, S. 189). Das Erkennen und der Nutzen von Zusammenhängen zwischen Aufgaben sind eine wichtige Bedingung, dass sich ein Kind Aufgaben auswendig merken kann. Drill anstatt Förderung hingegen erschwert die Abspeicherung von Fakten (Gaidoschik, 2017, S. 123). Keinesfalls soll im Förderunterricht der Stoff einfach nochmals auf die gleiche Art und Weise erklärt und geübt werden. Es soll eine zielgerichtete, individuelle Förderung der einzelnen Kinder stattfinden. Dies setzt eine genaue Diagnose des Lernstandes voraus. Der Lernprozess des Kindes soll während der Fördereinheit genau beobachtet werden, damit Ziele und Massnahmen angepasst werden können (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 31). «Für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik werden die handelnde und die bildliche Ebene im Unterricht häufig zu schnell verlassen» (ebd., S. 32). Die Vorstellung von Zahlen und Operationen ist bei diesen Kindern zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgebaut. Auch können sie zwischen den Repräsentationsebenen oft nicht problemlos hin und her switchen. In der Förderung müssen aus diesem Grund die nicht verstandenen Inhalte nochmals handelnd erarbeitet werden, auch soll das Kind immer wieder zur Reflexion und Beschreibung der mathematischen Handlungen aufgefordert werden. Es sollen dazu zeichnerische Darstellung verlangt, Bilder in Operationen umgesetzt und Rechnungsgeschichten erzählt werden. Diese Vorgehensweise ist auch immer wieder von Wichtigkeit, wenn die Kinder die Aufgaben schon sicher lösen können. Kinder sollen ein inneres Bild von Zahlen und Operationen bekommen und behalten (ebd., S. 32f).

Es existieren auch Trainingsprogramme in digitaler Form zur Förderung bei mathematischer Lernschwäche. Vorteile dieser Programme sind, dass die Diagnostik direkt mit der Förderung verknüpft und somit adaptiv ist. Weiter bieten diese Programme vielfältige Möglichkeiten der Veranschaulichung. Das

von Kohn et al. entwickelte digitale Programm Calcularis 2.0 gilt als erfolgreiches Beispiel. Es zeigen sich mittlere Effekte mit diesem Programm bezüglich Lernerfolg (Hasselhorn, 2021, S. 12ff).

«Bei Rechenstörungen haben sich intensive adaptive Übungen zu Aspekten der Zahlen- und Mengenverarbeitung wie Zahl-Mengen-Verknüpfung, Teil-Ganzes-Verhältnis, Zahlenraumvorstellung, Relationsbegriff, Faktenabruf, Simultanerfassung von Mengen und Verständnis des Stellenwertsystems als besonders zielführend erwiesen» (ebd., S. 13). Kleinschrittiges Vorgehen ist fürs Lernen jedoch kontraproduktiv. Es fördert nicht das Nachdenken über Analogien und gibt keine Einsichten (Gaidoschik, 2018, S. 174). Auch kurzfristige Tipps und Rezepte zum Rechnen bringen keinen Erfolg (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 32f).

Rechtsteiner (2013) schreibt, dass Kinder für erfolgreiches Rechnen die folgenden fünf Hürden überwinden müssen, damit diese nicht zum Stolperstein werden und sich eine Rechenschwäche daraus entwickelt (S. 125).

1. Neben ordinalen auch kardinale Zahlvorstellungen entwickeln
2. Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen verstehen
3. Das Stellenwertkonzept im Sinne des Teile-Ganzes-Konzept verstehen.
4. Die vier Grundoperationen im Sinne des Teile-Ganzes-Konzept verstehen.
5. Rasche, mühelose Abrufbarkeit der Basisfakten zur Vermeidung der Überbelastung des Arbeitsgedächtnisses (ebd.)

Gezielte Förderung der mathematischen Basiskompetenzen und der Lernhürden (Stolpersteine)

Resultierend aus der Zusammenfassung der Stolpersteine und dem relevanten Basisstoff aus Kapitel 3.1.3 mit den Erkenntnissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Befunden und den grundsätzlichen Überlegungen zur Förderung der Basiskompetenzen werden im Folgenden gezielte Fördermassnahmen beschrieben.

Zählkompetenz

Die Zählkompetenz hat eine zentrale Rolle in der Förderung, v.a. im Anfangsunterricht (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 107). An diese elementaren Zählstrategien sollte angeknüpft werden, um daraus immer mehr feine effektivere Zählstrategien zu entwickeln (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 34). (*siehe aber Stolperstein zählendes Rechnen*)

Erarbeitungsstrategie:

Es ist wichtig, das Aus- und Abzählen von Mengen zu üben. Dies schafft eine Verbindung zwischen Ordnungszahl und Kardinalzahl (Rechtsteiner, 2013, S. 125). Nachdem die Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts korrekt aufgesagt werden kann, ist es wichtig, zum Zählen von grösseren Anzahlen Fünfer- und Zehnerbündel zu bilden. So muss das Kind nicht immer neu beginnen, falls es abgelenkt wird und zudem wird bereits die Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem unterstützt. Gleichzeitig kann auch das schrittweise Zählen geübt werden (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 56). Die Festigung und Erweiterung der Zählkompetenz durch Zählen in Schritten von einer beliebigen Zahl aus, unterstützt zählend rechnende Kinder im Verständnis von Zahlbeziehungen und in der Wahrnehmung von Strukturen (Hä-

sel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2019, S. 92). Der Zahlenraum wird zunehmend strukturierter und so kann Rechnen mit Einsichten entstehen (37 + 34, in Zehnerschritten zählen und dann in Zweierschritten) (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 34)

Grundlegendes Mengen- und Zahlverständnis

«Um sich sicher im Zahlenraum bewegen zu können, ist es erforderlich, dass Kinder eine Vorstellung vom Zahlenraum aufbauen. Dazu bedarf es einer Struktur: die Zehnerstrukturierung, aber auch die Fünferstrukturierung sollen hierbei genutzt werden» (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 61).

Erarbeitungsstrategie:

Mit dieser Struktur sollen die Kinder Mengen auf einen Blick erfassen können. Durch das häufige Üben der quasi-simultanen Erfassung (Blitzblick) durch bildliche Darstellung soll ein <inneres Bild> aufgebaut werden (ebd.). Wichtig ist dabei, dass die Struktur der Fünf und der Zehn in der 10er Darstellung zuvor gut besprochen werden. Immer wieder sollen die Kinder aufgefordert werden zu erklären auf welche Weise sie die strukturierten Mengen sehen (Gaidoschik, 2018, S. 56). Durch bewusstes Deuten der Menge wird eine Alternative zum Zählen angeboten. Die strukturierten Zahldarstellungen sollen schliesslich als mentales Wissen automatisiert werden (Häsel-Weide et al., 2019, S. 78).

Stolpersteine:

Zahlen sollen nicht nur als Ordinalzahl erkannt werden und + und – soll nicht als Aufforderung zum Zählen betrachtet werden (Gaidoschik, 2020, S. 83; Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 32; Rechtsteiner, 2013, S. 25).

Die kardinale Vorstellung einer Zahl ist eng mit dem Aufbau des Teil-Ganzes-Verständnis verknüpft. Nur die Vorstellung einer Zahl als Menge ermöglicht deren Zerlegung (im Gegensatz zu Reihenfolge).

Teil-Ganzes-Beziehung (z.B. Zahlzerlegung, Ergänzen, Verdoppeln)

Die Teil-Ganzes-Beziehung, d.h. die flexible *Zerlegung* [Hervorhebung v. Verf.] einer gegebenen Zahl auf möglichst viele Arten und so der Aufbau von flexiblen mentalen Zahlvorstellungen, ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung des Zahlbegriffs sowie auch für die Fundierung der Addition (und der Subtraktion) (Padberg & Benz, 2011, S. 24).

Erarbeitungsstrategie:

Es ist deshalb zentral, ein Teil-Ganzes-Beziehung basiertes Zahlverständnis aufzubauen (Häsel-Weide et al., 2019, S. 57; Rechtsteiner, 2013, S. 125). Die Teil-Ganzes-Zerlegung ermöglicht die Einsicht, dass eine Menge in unterschiedliche Teilmengen zerlegt werden kann und die gesamte Anzahl unverändert bleibt (Ebene 3 vom Entwicklungsmodell von Krajewski). Diese Erkenntnis ermöglicht einerseits, sich Additionen und Subtraktionen als Handlung an Mengen vorzustellen und andererseits ist sie für das Grundverständnis der Multiplikation und Division wichtig (Häsel-Weide et al., 2019, S. 59). Auch «für das flexible Rechnen und den Aufbau von operativen Zahlbeziehungen sind die Zerlegungen bis 20

zentral.» Sie dienen als Stützpunktwissen und erleichtern das Rechnen mit grossen Zahlen (Häsel-Weide et al., 2019, S. 57f).

Verständnis des Dezimalsystems

Die Erarbeitung des dezimalen Stellenwertsystems ist in der Grundschule zentral, damit verschiedene bereits erwähnte Schwierigkeiten nicht auftreten (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 131). Voraussetzung fürs Verständnis des Dezimalsystems bildet auch hier wieder die Einsicht, dass eine Zahl zerlegt werden kann (Padberg & Benz, 2011, S. 53).

Erarbeitungsstrategie:

Mit der Stellenwerttafel kann das Verständnis für Struktur und Aufbau des Dezimalsystems vertieft werden und der Zusammenhang zwischen den Stellenwerten erkannt werden (Padberg & Benz, 2011, S. 75). Damit lernschwache Schülerinnen und Schüler das Stellenwertsystem und das Bündelungsprinzip verstehen lernen, sollen zusätzlich zur ikonischen Veranschaulichung am Tausenderbuch (bzw. Hundertertafel) oder auf dem Zahlenstrahl auch enaktive Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten werden. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Handlung mit der Notation der Zahlen (symbolisch) in der Stellenwerttafel verbunden wird. Die verschiedenen Repräsentationsformen müssen miteinander verknüpft werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 141).

Verdoppeln und Halbieren

Kinder haben häufig Probleme mit den Begriffen <verdoppeln und halbieren>. Deshalb ist es wichtig, vor der Automatisierung die Handlung, die damit verbunden ist, auszuführen und zu verstehen. Sie müssen lernen; Verdoppeln meint, dass nochmals so viele Plättchen dazu gelegt werden und die Hälfte meint, es wird durch 2 geteilt (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 66).

Erarbeitungsstrategie:

Mit den 20er Feld-Karten oder mit dem Dienes-Material können die dazugehörigen Handlungen zu den Begriffen sehr gut aufgezeigt werden (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 67). Anschliessend werden die Verdopplungsaufgaben automatisiert, die sowohl für das Einspluseins sowie für das Einmaleins sehr wichtig sind, da aus diesen Kernaufgaben viele andere Aufgaben abgeleitet werden können (ebd. S. 24; Gaidoschik, 2018).

Operationsverständnis

Addition und Subtraktion

«Das Grundverständnis für <Plus> ebenso wie jenes für <Minus> ist mit einem richtigen Zahlverständnis untrennbar verknüpft». Das Kind muss verstehen, dass Zahlen in unterschiedlich grosse Stücke zerlegt werden können und diese wieder zusammengesetzt werden können. <Plus> darf nicht als weiterhüpfen und <Minus> als zurückhüpfen verstanden werden (Gaidoschik, 2020, S. 104).

Multiplikation und Division

Zum sicheren Zahlverständnis als wichtige Voraussetzung für die Multiplikation müssen Zahlen auch als die Bezeichnung für <wie oft> erkannt werden. Damit das Kind Malaufgaben (z.B. 3 mal 5) verstehen kann, muss es erkennen, dass die zwei Zahlen (3 und 5) unterschiedliche Bedeutungen in der Operation haben. 5 ist die Anzahl, die 3 gibt an <wie oft> die Anzahl genommen wird. (Gaidoschik, 2020, S. 105-108).

Automatisierung des Faktenwissens (zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses)

Vor der Automatisierung von Aufgaben zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses ist darauf zu achten, dass in der Phase der Erarbeitung Einsichten und Verständnis genug lange erarbeitet worden sind sowie mentale Bilder und das Operationsverständnis aufgebaut worden sind (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 36).

Einmaleins

Gaidoschik (2020) schreibt, dass jedes Schulkind, wenn es geistig gesund ist, in der Lage ist, das Einmaleins ausreichend zu automatisieren. Die Voraussetzung dazu ist jedoch, dass im Mathematikunterricht die Zusammenhänge zwischen den Aufgaben thematisiert werden (S. 111f).

Erarbeitungsstrategie:

Die auswendig zu lernenden Fakten können auf Karteikärtchen geschrieben und mithilfe einer Lernkartei geübt werden (Gaidoschik, 2018, S. 96; Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 6).

Stolperstein: zählendes Rechnen

Obwohl das Zählen elementar für den Zahlbegriffserwerb ist, ist die Ablösung vom zählenden Rechnen für Kinder in der Grundschule sehr entscheidend. Verfestigte Abzählstrategien bei Plus- und Minusrechnungen können sonst zu einer Lernschwäche in Mathematik führen (Häsel-Weide et al., 2019, S. 6). Grundsätzlich sollten Finger nicht zum Weiterzählen benutzt werden, sondern nur zur Repräsentation von einer bestimmten Anzahl Finger (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 35).

Probleme mit der Null

Das Verständnis der Null, das häufig als leere Menge eingeführt und somit <nichts> bedeutet, kann beim späteren Rechnen zum Beispiel bei der Multiplikation zu Schwierigkeiten führen (Padberg & Benz, 2011, S. 49).

Erarbeitung:

Null soll als Rechenzahl eingeführt werden, indem man sie in Zerlegungen einbaut. Sie kann als Ergebnis in einer Rechenaufgabe vorkommen und darf auch hier nicht mit <nichts> gleichgesetzt werden (ebd. S.50).

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass es trotz vielfältiger Fördermassnahmen und eines zeitgemässen und guten Mathematikunterrichts immer Schülerinnen und Schüler geben wird, die beim Mathematiklernen Schwierigkeiten haben und dass nicht alle Probleme behoben werden

können. In jedem Fall geht es aber darum, die Lernenden zu unterstützen, mit ihren Schwierigkeiten bestmöglich umzugehen, mathematische Einsichten zu erwerben, dadurch Vertrauen in die eigenen Leistungen und damit verbunden auch Freude am mathematischen Lernen zu entwickeln. (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 202)

Ein letzter Aspekt zur Förderung der Basiskompetenzen, welcher in diesem Kapitel besprochen wird, ist das Üben.

Üben

Der didaktische Begriff <Üben> beinhaltet die Automatisierung des Gelernten, die Qualitätssteigerung (Vertiefung) und die Anwendung von Aufgaben in neuen Wissensbereichen (Transfer). Für den Lernerfolg ist es entscheidend, dass intelligent geübt wird. Das heisst, die Übungsphasen sollten mehrmals und im richtigen Rhythmus stattfinden, die Lehrpersonen sollten gezielte Hilfestellungen geben, die Aufgaben müssen zum Lernstand passen und die Lernenden sollten Übekompetenz entwickeln und Lernstrategien nutzen (Meyer, 2017, S. 104f). Gaidoschik (2016) schreibt zudem, dass kurze, konzentrierte Trainingseinheiten am effizientesten sind (S.39).

Üben ist eine sehr wichtige Tätigkeit in der Intervention von Lernstörungen. Dies zeigt auch eine Definition von Lernen. Lernen wird als Verhaltensveränderung beschrieben, die durch Üben erreicht werden kann. Nur durch wiederholtes Lesen oder durch zielgerichtetes mehrmaliges Üben in der Mathematik können Fertigkeiten erlernt werden. Es muss deshalb in Interventionen darauf geachtet werden, dass intensives und zielgerichtetes Üben möglich ist, dies wirkt sich auf die zu erlernende Kompetenz positiv aus (Lauth & Brunstein, 2014, S. 369). Reine Wiederholung bringt jedoch nicht den erhofften Erfolg. Üben und Lernen ist nur möglich, wenn Einsichten gewonnen und der Lerninhalt grundsätzlich verstanden worden ist (Gaidoschik, 2018; Kaufmann & Wessolowski, 2017; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 62;). Kinder mit Lernschwierigkeiten lernen oft oberflächlich und sind weniger motiviert, was auch verständlich ist, da sie bisher nur wenige Erfolge erlebt haben. Diese ablehnende Haltung führt zu noch grösserem Lernrückstand. Es ist deshalb besonders wichtig, die Qualität und die Dauer der Lernaktivität zu erhöhen (Lauth & Brunstein, 2014, S. 371). Lange Übungszeiten können jedoch zu Langweile und Motivationsverlust führen. Um dies zu vermeiden, sollen besonders für lernschwache Kinder, abwechslungsreiche Übungssequenzen gesucht werden. Es darf dabei nicht nur die äussere Erscheinung oder Darstellung einer Aufgabe geändert werden, sonst muss diese neue <Verpackung> von den Kindern zusätzlich gelernt werden. Auch sollen <nackte> Aufgaben nicht einfach in ein Spiel (z.B. Memory) verpackt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 62f). Die angebotenen Übungsformen müssen deshalb immer kritisch analysiert werden. Sinnvollerweise setzt man auch bei Kindern mit Lernschwierigkeiten strukturierte Übungen ein. Dadurch können Kinder zum Denkenlernen angeregt werden, Zahlbeziehungen können erkannt werden und gleichzeitig wird das Arbeitsgedächtnis entlastet (ebd., 69/74). Damit die <schönen Päckli> nicht zum gedankenlosen Schematismus verkommen, sollen sie zum Beispiel nur begonnen und von den Kindern selbstständig fortgesetzt werden oder sollten <Störungen> enthalten (Gaidoschik, 2018, S. 87).

Laut Lauth und Brunstein (2014) soll ein Übungsprogramm bei einer Intervention mit Kindern mit Lernschwierigkeiten folgendes enthalten:

- die Lernaufgaben sollten mittelschwierig für das Kind sein
- das Lernen soll in sichtbarer Weise, z.B. durch paralleles Sprechen, lautes Denken, vollzogen werden
- Lernaufgaben sollen auf möglichst direktem Weg zum Lernziel führen. Es muss sich auf das Wesentliche konzentriert werden, das ein Kind nicht beherrscht (langatmige Erklärungen sind zu vermeiden).
- die Aufgabenschwierigkeiten werden schrittweise erhöht
- die Lerninhalte werden so lange geübt, bis sie sich gefestigt haben

«Lerngewinne sind aber immer bereichsspezifisch. Man lernt, was man übt» (S.370)

Meyer (2017) schreibt, dass Üben Spass machen kann, wenn freiwillig geübt wird, eine gewisse Selbstständigkeit gegeben ist, wenn ein Interesse am Thema besteht, wenn der Nutzen der Übungseinheit klar ist und direkt kontrolliert werden kann (S.105). Der Sinn des Übens in der Mathematik ist es, erarbeitete Lerninhalte zu wiederholen und so im Langzeitgedächtnis für den Faktenabruf abzuspeichern. Die Abspeicherung aktiviert ganze Erinnerungsnetze und hängt sehr stark von der emotionalen Qualität der Informationen ab. Spiele lösen ein positives Lernklima aus (Heimlich, 2015, S. 186). Sie ermöglichen folglich eine bessere Abspeicherung. Auch kann durch die entspannende Atmosphäre und durch weniger Angst und Stress ein gutes mathematisches Selbstkonzept aufgebaut werden (Tehrani, 2009, S. 35).

Zusammenfassend zum Kapitel *Üben* kann festgestellt werden. Es muss ein geeignetes Unterrichtskonzept gefunden werden, das die Kinder motivierend fördert, bei dem auch das unumgängliche Üben und Wiederholen der erforderlichen mathematischen Basiskompetenzen lustvoll und effektiv gemacht werden kann. Es soll Kinder zum Denkenlernen auffordern, einen gewissen Spielraum für eigene Ideen lassen, den Übungserfolg schnell erkennen lassen, das Interesse der Kinder wecken sowie auf die Schwierigkeiten angepasst werden können.

Lernspiele bieten das Potential, diese Ziele zu erreichen. Deshalb wird nachfolgend auf das Spiel als Lernmethode eingegangen.

3.2 Spiel als Lernmethode

Im zweiten Teil des Kapitels *Fachliche Grundlagen* wird das *Spiel als Lernmethode* beschrieben.

In folgendem Abschnitt wird der Spielbegriff erläutert, danach werden verschiedene Spielformen beschrieben, und der Nutzen und die Wirkung von Spielen in der Förderung der Basiskompetenzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Die Frage: Was macht ein gutes Spiel aus, wird mit dem Ziel beantwortet, geeignete mathematische Lernspiele zu überprüfen und zu entwickeln. Ebenso wird eine zielführende Begleitung im Spiel beschrieben und das Vorkommen des Spiels in verschiedenen Schulfächern aufgezeigt.

3.2.1 Spielbegriff

Anstatt das <Spiel> zu definieren, wird zuerst eine Begriffsexplikation vorgenommen. Wie Kant (1781) bereits vorgeschlagen hat, sollen nur Begriffe oder Konstrukte, die die Wissenschaftler klar festlegen müssen, definiert werden wie z.B. in der Mathematik. Wenn bei einer Spieldefinition ein Merkmal nicht erfüllt wäre, dürfte diese Handlung nicht Spiel genannt werden. Für einen empirischen Sachverhalt genügt es nach Kant jedoch, einige Merkmale zur Unterscheidung von anderen Sachverhalten anzugeben. Diese Aufzählung von Merkmalen muss nicht vollständig sein und kann später noch ergänzt werden (Einsiedler, 1999, S. 11).

Der Spielbegriff wird im folgenden Denkmodell (Abb. 4) von Krasnor & Pepler (1980) (zitiert nach ebd., S. 12) deshalb nicht definiert sondern expliziert. Die vier Merkmale <So-tun-als-ob>, <Flexibilität>, <Mittel vor Zweck> und <positive Emotionen> werden als fließende Übergänge zu anderen Verhaltensformen angesehen. Falls eines der vier Merkmale im beobachteten Phänomen fehlt und die anderen Merkmale trotzdem vorhanden sind, wird immer noch von einem Spiel gesprochen (ebd., S. 12).

Abbildung 4: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen (Krasnor & Pepler zitiert nach Einsiedler, 1999, S. 12)

Hauser (2017) hingegen beschreibt Spiele mit 5 Merkmalen. Diese unterscheiden sich unwesentlich vom Modell von von Krasnor & Pepler. Sie beinhalten jedoch ein wichtiges, für die Förderung relevantes Merkmal. Die Wiederholung und Variation.

Spiele definieren sich durch fünf Merkmale (Hauser, 2017, S. 31ff)

1. unvollständige Funktionalität: unvollständiger <Ernst des Lebens>, es kommt nicht so drauf an, das Spiel ist ein Lernfeld für den Erwerb einer Fähigkeit.
2. So-tun-als-ob: das gespielte Verhalten unterscheidet sich, hat aber Ähnlichkeit mit der Realität
3. positive Aktivierung: das Spiel ist in der Regel intrinsisch motiviert
4. Wiederholung und Variation: Wiederholungen von Handlungen erleichtern das Lernen, im Zentrum steht das Üben.

5. entspannte Atmosphäre: das Kind ist nicht unter Stress und hat eine sichere Bindung zu den Spielenden (ebd.)

Im Gegensatz zur Definition von Einsiedler müssen alle diese Aspekte in der Aktivität vorkommen, damit von einem Spiel im eigentlichen Sinn gesprochen werden kann.

Heimlich (2015) beschreibt das Spiel auf folgende Weise: «Von Spieltätigkeit kann immer dann ausgegangen werden, wenn die Merkmale intrinsische Motivation, der Phantasie und der Selbstkontrolle bezogen auf eine konkret beobachtbare Tätigkeit überwiegen» (S. 30).

Pausewang (1997) beschreibt in ihrem Modell (Abb. 5) die Unterscheidung von Spiel, Arbeit und Lernen. Sie sieht in der Ausrichtung der Arbeit und des Lernens auf ein Ergebnis den Gegensatz zum Spiel (Abb. 5). Das Ergebnis der Arbeit wird im Alltag benötigt und dasjenige aus dem Lernen für die Entwicklung (S. 14).

Abbildung 5: Spiel, Arbeit und Lernen (Pausewang, 1997, S. 14)

Das Spiel hingegen ist zweckfrei, lustvoll, selbstbestimmt und wird in erster Linie um sich selbst willen vorgenommen. Die Übergänge sind jedoch fließend (ebd.).

3.2.2 Entwicklung der Spielformen

Kinder spielen vor allem in den ersten sechs Jahren sehr viel (ca. 15'000-mal). Ihr Spiel durchläuft dabei eine Entwicklung. Sie geht vom eigenen Körper aus und erschließt zunehmend die soziale und materielle Umwelt der Kinder. Die folgende Übersicht zeigt die kindliche Spielentwicklung als Entwicklungsmodell. Die einzelnen Spielformen lösen sich hierbei nicht ab, sondern bestehen nebeneinander. Im höheren Spielniveau gehen sie in einander über (Heimlich, 2015, S. 33).

Abbildung 6: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)

Viele Spielformen (z.B. Rollen- und Konstruktionsspiele) sind ohne das vorausgehende Explorations- und Phantasiespiel nicht möglich (nicht denkbar). Eine Spieltätigkeit kann Elemente aus verschiedenen Spielformen enthalten (ebd.).

3.2.3 Das Regelspiel

Das Regelspiel entsteht aus den Erfahrungen, die im Funktions-, Rollen- und Konstruktionsspiel gemacht werden (Schroer, Biene-Deißler & Greving, 2016, S. 107). Piaget (1969) rechnet dem Regelspiel einen klaren Stellenwert in der Entwicklung des Kindes zu. Es entsteht erst, wenn das Kind sozialfähig wird. Im Regelspiel entsteht ein intensiver sozialer Austausch, es wird abwechselnd gespielt, wodurch das Kind immer mehr sozialisiert wird (Einsiedler, 1999, S. 123). Alle Spielabläufe im Regelspiel fordern die Einhaltung einer gewissen dazugehörigen Ordnung. Das Kind erfährt in den drei erwähnten Spielformen was <richtiges> Spielverhalten ist und wie sich <falsches> Spielverhalten auswirkt. Es möchte die sozialen Beziehungen im Spiel immer mehr regulieren. So entsteht ein Regelverständnis, das im Regelspiel Wichtigkeit bekommt. Auf Englisch heisst es <games-with-rules> und grenzt sich von <plays> ab (Schroer et al., 2016, S. 107).

<Play> entspricht mehr dem freien, subjektiven Spielen, wie wir es in den frühen Objektspielen (z.B. Sand durch die Finger rieseln lassen) und den ungebundenen Phantasiespielen (z.B. Ideen zum Zirkusspielen entwickeln) vorfinden. <Games> sind objektiver, sie haben einen vorgegebenen Spielgegenstand und Spielablauf, sie sind institutionalisiert. (Gravey, 1978, Rubin, Fein & Vandenberg, 1983 zitiert nach Einsiedler, 1999, S. 122)

Der Spielablauf oder die Regeln allein machen jedoch kein Regelspiel aus. Erst wenn noch ein Wettstreit oder eine gemeinsam zu meisternde Aufgabe dazukommt spricht man im Allgemeinen von einem Regelspiel (Pausewang, 1997, S. 169).

Zuerst gestalten die Kinder das Spiel nach eigenen, selbsterfundenen Regeln, erst danach kann es erste kurze Gesellschaftsspiele und Bewegungsspiele lernen. Diese sind noch von Erwachsenen begleitet. Erst mit der Zeit, wenn sich die soziale Spielkompetenz erweitert hat, kann das Kind mit anderen Kindern eine Gruppe bilden und sich dem gemeinsamen Regelspiel widmen (Schroer et al., 2016, S. 108). Zum Regelspiel gehören alle Spielarten, die Spielregeln von Anfang an für alle Mitspieler_innen

klar formulieren und verbindlich abmachen (ebd., S. 124). Eine überzeugende Einteilung der Regelspiele nach Formen ist kaum möglich. Die folgende Gruppierung geschieht nach einer Akzentsetzung, die die Verschiedenartigkeit aufzeigen soll (Einsiedler, 1999, S. 125f):

- **Einfache soziale Regelspiele**, z.B. Guck-guck, Verstecken und Suchen, Blinde Kuh
- **Einfache Kartenspiele**, z.B. Schnippschnapp, schwarzer Peter, Elfer raus, Quartett
- **Geschicklichkeitsspiele**, z.B. Mikado, Flohhüpfen, Murnelspiele, Himmel und Hölle
- **Brettspiele**, z.B. Eile mit Weile, Fang den Hut, Mühle, Halma, Gänsepiel
- **Denkspiele**, z.B. Memory, Domino, Differix, Mastermind, Scrabble
- **Glücksspiele**, z.B. Würfeln, Kniffel, Roulette
- **Sport-, Ball- und Mannschaftsspiele**, z.B. Völkerball, Fussball, Federball, Krokodil im Nil

Aus Sicht der Autorin gehören auch Computerspiele zu dieser Aufzählung.

Im Regelspiel erfährt das Kind soziale und emotionale Sicherheit. Das Spielgeschehen ist berechenbar, da das Kind den Ablauf (Regeln) kennt und sich alle Mitspielerinnen und Mitspieler an die Vorgaben halten müssen und vorhersehbar handeln (versch. Autoren zitiert nach Schroer et al., 2016, S. 107). «In der kulturell bestimmten Normierung des Regelspiels kann man sogar eine gewisse psychologische Bedeutung sehen: Die Rituale geben Sicherheit beim Hineinwachsen in vage Sozialbeziehungen, und gehemmte Kinder übernehmen Rollen, weil sie ganz einfach <dran> sind» (Einsiedler, 1999, S. 124). Regelspiele sind durch die für sie charakteristische Unvorhersehbarkeit im Verlauf motivierend und führen bei 50 % Erfolgserwartung zu hohen Dopaminausschüttungen und dadurch zu grossem Spass (Fi-orillo, Tobler & Schultz 2003 zitiert nach Hauser 2017, S. 32).

3.2.3.1 Lernspiel

In diesem Kapitel wird aufgezeigt was ein Regelspiel zu einem gehaltvollen, effektiven und gerne wiederholten Lernspiel macht. Es wird der Frage nachgegangen, wie sinnvolle Lernspiele zur Förderung der mathematischen Basiskompetenzen entwickelt werden können.

Lernspiele haben dieselben Eigenschaften wie Regelspiele. Sie sind jedoch auf mathematische Lernziele ausgerichtet (Kluge 1968, zitiert nach Tehrani, 2009, S. 34) und können keine völlige zweckfreie Aktivität sein, denn der Einsatz von Lernspielen hat eine klare Absicht (Tehrani, 2009, S. 34). Damit ein Kind eine mathematische Tätigkeit als ein Spiel auffasst, müssen verschiedene subjektive Kriterien erfüllt sein. Es muss zum Beispiel ein gewisser Entscheidungsfreiraum eingeräumt werden, der Handlungsablauf soll verschieden zum Matheunterricht sein, immer wieder sollten Erfolgserlebnisse erlebt werden können, auch weniger begabte Schülerinnen und Schüler sollen eine Chance zum Gewinnen haben (z. B. durch Glückskomponente). Die Regeln sollten klar und verständlich sein, das Ziel sollte erstrebenswert sein und ohne Leistungsdruck gespielt werden können. Die Nähe zu einem bekannten Spiel und ein Wettkampf, der Spannung bringt, sollte vorkommen und zudem soll es die Mitspielenden unterhalten und Entspannung bieten (Krampe & Mittelmann, 1999 zitiert nach Heinz 2018, S. 17).

Lernspiele sind eine motivierende Trainingsform, denn im Spiel kann man verlieren und gewinnen. So wird unser Belohnungs- und Motivationssystem und damit unser Dopaminsystem angeregt. Dieses System setzt wiederum den Botenstoff Dopamin frei, ohne den es keine Motivation und kein Lernen gibt (Brunsting, 2009, S. 36). Da viele verschiedenartige Spielformen existieren, gibt es kaum Grenzen für unterschiedliche Zugänge, um Neues zu lernen oder Wissen zu festigen. Der Wunsch nach Wiederholung eines Spiels ist von grossem Nutzen, da die Wiederholung in einer Übungsphase sehr wertvoll ist (Tehrani, 2009, S. 41). Im mathematischen Regelspiel werden weniger Einsichten in Neues gemacht, sondern es geht ums Üben von bereits Erlerntem (Hauser, 2017, S. 33).

Pädagog_innen sollten sich jedoch bewusst sein, dass es nicht reine Spiele sind und das Spielbedürfnis der Kinder durch Lernspiele nicht gestillt werden kann. «Sie sind wie die Arbeit auf das Ergebnis ausgerichtet und bauen auf Leistung und nicht auf das spontane Sich-Einlassen in ein reizvolles Tun auf» (Pausewang, 1997, S. 13) (siehe Abb. 5).

In dieser Masterarbeit wird der Begriff Lernspiel und mathematisches Regelspiel synonym verwendet. Es werden darunter Denk-, Karten-, Würfel- und Brettspiele verstanden, Einzel- und Computerspiel werden ausgeschlossen.

Spiele zur Förderung der Kinder mit Lernschwierigkeiten (innere Differenzierung)

Spiele können zusätzlich zu den bereits beschriebenen positiven Effekten oft einfach für verschiedene Lernniveaus verändert werden. Dadurch können Spiele immer genau auf die Fähigkeiten des Kindes zugeschnitten werden. Diese Anpassung an die Leistungen des Kindes ist sehr wichtig, damit die Kinder einen Kompetenzzuwachs erreichen (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2017, S. 29). Voraussetzungen sind Spiele, die unterschiedliche Fähigkeiten fördern (Hauser, 2016, S. 176). In einer Untersuchung von Floer (1985) zeigt sich, dass die Gruppe, die Mathematik mithilfe von Spielformen erlernte, einen grösseren Lernzuwachs erreichte. Zudem wurde die Streuung in den mathematischen Leistungen kleiner. Die Lernchancen der schwächeren Kinder scheinen somit durch den Spieleinsatz angestiegen zu sein (Heinz, 2018, S. 20).

Spiele helfen auch affektive Lernschwierigkeiten abzubauen.

Leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen, die bereits eine ablehnende Haltung oder sogar Ängste vor dem Mathematikunterricht aufgebaut haben, werden durch die spielerische Form der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten herausgefordert (durch das Wecken von Neugierde und Spiellust sowie das Erkennen einer Gewinnchance). Eine entspannte, freundvolle Atmosphäre und die Lernbereitschaft können sich positiv gegenüber Lernschwierigkeiten und <Lernunlust> auswirken. (Tehrani, 2009, S. 35)

Durch das Lernspiel können vielfältige Sozialformen (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeiten) eingesetzt werden (ebd.).

3.2.4 Wirkung des Lernspiels auf mathematische Kompetenzen

Gasteiger (2013) hat die Wirkung von Würfelspielen auf die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen von Kindergartenkindern untersucht. Dabei konnte ein hochsignifikanter Effekt von 0.13 festge-

stellt werden (S.338). «Die Intervention wirkte unabhängig von Geschlecht, Migrationshintergrund, Intelligenz und Kindergartenzugehörigkeit» (ebd., S. 339). Die Wirkung von Spielen werden von Hauser et al. (2017) wie folgt beschrieben «Regelspiele zum Erlernen früher mathematischer Kompetenzen können deren Erwerb mindestens ebenso wirksam fördern wie Lern- oder Trainingsprogramme» (S. 29). Zudem ermöglicht spielintegriertes Lernen oft nachhaltigeres Lernen als ein herkömmlicher Mathematikunterricht (Hauser, 2020, S. 59).

Ramani und Siegler (2008) zeigen in ihrer Studie, dass vier Spielstunden von je 15-20 Minuten mit vier- bis fünfjährigen Kindern bereits eine deutliche Steigerung der Zählkompetenz, der Ziffernkenntnisse und dem Vergleichen von Anzahlen und dem Einordnen von Zahlen auf dem Zahlenstrahl ergaben. Auch folgendes Zitat spricht für die Wirksamkeit von Spielen: «Es ist biologisch bewiesen, dass Emotionen und Kognition miteinander verknüpft sind. Das Lernen vermehrt in der Grosshirnrinde die Verbindung der Neuronen untereinander. Sind Lernvorgänge mit positiven Emotionen verbunden, erfolgt diese Vernetzung in besonders effizienter Weise» (Tippelt & Schmidt, 2005 zitiert nach Tehrani, 2009, S. 21). In einem Fazit schreibt Tehrani (2009), dass die Anwendung von Lernspielen bei Schülerinnen und Schülern grosse Freude und Begeisterung auslösen und gleichzeitig die Konzentration und auch die intrinsische Motivation hoch seien. Auch beteiligen sich die Kinder gleichmässig am spielerischen Üben und Arbeiten (S. 73). Aktuelle Befunde belegen, dass spielerisch geförderte Kindergartengruppen mehr On-Task-Verhalten zeigen als traditioneller Unterricht (McInnes et al. 2009 zitiert nach Hauser, 2016, S. 150).

«Über den kognitiven Bereich hinaus ermöglicht das Spielen auch die Entwicklung von Lernprozessen im sozialen Bereich.... Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, Geduld und Toleranz lassen sich im Spielprozess üben» (Tehrani, 2009, S. 31). Spielorientiertes Lernen zeigt laut einer Studie von Waltraut Hartmann und ihren Mitarbeitenden (1988) einen Rückgang im aggressiven Verhalten, positive Effekte in sozialen Kompetenzen und in der Arbeitshaltung und eine gestiegene Schulzufriedenheit (Heimlich, 2015, S. 180f). Spiele haben folglich einen bedeutenden Einfluss auf die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation der Kinder, welche den Lernerfolg im vergleichbarem Masse wie die Intelligenz beeinflussen (Kubesch, 2016, S. 9).

3.2.5 Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele

Für mathematische Regelspiele gelten grundsätzlich die in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Kriterien. Zusätzlich muss ein mathematisches Regelspiel, damit es als attraktiv erlebt wird, ein gutes Verhältnis von Glück und Können aufweisen. Können bezieht sich auf die mathematischen Kompetenzen, die das Kind festigen soll. Diese können auch Strategien beinhalten. Glück zeigt sich im wichtigen Moment des Zufalls. Der Zufall bringt Pech oder Glück und ist für die Spannung im Spiel bis am Schluss entscheidend. Dadurch wird das Spiel als Spiel erlebt und nicht als reiner Wettkampf. In einem Lernspiel ist es wichtig, dass in jedem Spielzug mindestens eine, der zu fördernden mathematischen Kompetenzen angewendet werden muss. Sie soll nicht umgangen werden können beispielsweise durch Ausprobieren oder ohne zu rechnen. Es soll nur das Glück im Spiel und mathematisches Können zum Ziel führen, das mit keinem einfachen Trick umgangen werden kann (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 47f).

Ergebnisse aus der Intervention der Masterarbeit von Di Sario (2017) zeigen, dass sich der Wettbewerb im mathematischen Regelspiel positiv auf den Lernzuwachs auswirken kann.

3.2.6 Spiel- und Lernbegleitung

Damit Lernen im Spiel gelingt, ist es entscheidend, dass sich die Erwachsenen auf das Spiel einlassen und die Spiele mit Spass und wahrnehmbarer Freude spielen (Hauser, 2016, S. 58). Heimlich (2015) unterscheidet drei Typen der Spielbegleitung, wenn Spieltätigkeit angeregt und initiiert werden soll. Bei der Intervention von aussen (1), werden von den Erwachsenen Kommentare und Tipps gegeben, ohne dass sie sich am Spiel beteiligen. Wenn Erwachsene eine aktive Rolle im Spiel übernehmen, kann dadurch Einfluss auf den Spielverlauf genommen werden. Dies wird Intervention von innen (2) genannt. Die dritte Variante des Spieltutorings, die als bedeutsam gilt, ist das <Modellieren> (modeling). Erwachsene zeigen dabei vor, wie das Spiel richtig gespielt wird (S. 199f). Dieses Agieren als Modell ist für den Erwerb einer neuen Kompetenz und bei der Einführung eines unbekanntes Spiels wichtig. Die Hilfestellungen werden in der Folge immer mehr abgebaut. Das Modell des Scaffolding mit einem allmählichen Unterstützungsabbau ist zielführend, um den Kompetenzaufbau zu fördern. Grundsätzlich ist eine individuelle Lernunterstützung im Regelspiel ebenso wichtig wie im Matheunterricht (Wullschleger & Stebler, 2017, S. 39/43).

3.2.7 Auftreten von Spielsituationen in Schulfächern

Es zeigt sich in empirischen Untersuchungen von Andersen, dass Spielsituationen im Unterricht vor allem im Sachunterricht (und im Turnen) vorkommen. Sie kommen gehäuft vor, wenn Schülerinnen und Schüler in Partner- oder Kleingruppen zusammenarbeiten oder wenn Materialien erprobt werden (Andersen, 2016, S. 78). In der Mathematik ist der Anteil von Spielsituationen im Unterricht sehr gering, nur gerade bei 1,3 %. Im Sachunterricht zeigen 18,8 % der beobachteten Stunden einen Spielanteil. Es zeigt sich auch, dass 98% der auftretenden Spielanteile in den ersten drei Schuljahren beobachtet werden (ebd., S. 74f).

Andersen schreibt, dass die Fülle an inhaltsbezogenen Kompetenzen in den Lehrplänen der Grundschulen auf den ersten Blick als ein Widerspruch zur Gestaltung eines spielerischen Unterrichts steht, der zusätzliche Zeit benötigt. Im Lehrplan 97 wurde oft ein logisch zwingendes und ein systematisches Vorgehen vorgegeben. Die gegenwärtige Kompetenzorientierung ermöglicht eine Unterrichtskonzeption, die Spiele produktiv in den Unterricht einbettet. Es müssen geeignete Settings gefunden werden, die Kinder anregen, eigene Beobachtungen zu hinterfragen, Erkenntnisse anzuzweifeln und neue Blickwinkel einzunehmen (ebd., S. 214f).

Folglich müssen Regelspiele gefunden, adaptiert und/oder entwickelt werden, die effizient und motivierend die Basiskompetenzen der Kinder fördern. Dazu müssen die theoretischen Grundlagen aus dem Kapitel 3.1 und 3.2 in die Weiterentwicklung von wirksamen mathematischen Spielen einbezogen werden.

Im letzten theoretischen Teil, interessiert das mathematische Selbstkonzept, da die Förderkinder fast alles Mädchen sind und sich einige zu wenig zutrauen.

3.3 Mathematisches Selbstkonzept

Zunächst wird der Begriff <Mathematisches Selbstkonzept> erläutert. Nachfolgend wird auf die Wirkung eines positiven oder negativen mathematischen Selbstkonzeptes auf die Leistungen der Kinder beschrieben sowie Antworten auf die Geschlechterfrage gesucht, bevor auf die mögliche Förderung des mathematischen Selbstkonzeptes eingegangen wird.

3.3.1 Begriffserklärung

«Das Selbstkonzept umfasst sämtliche Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen einer Person bezüglich der eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften sowie deren globalen gefühlsmässigen Bewertungen» (Möller und Trautwein, 2015 zitiert nach Lohbeck, Hagenauer & Moschner, 2016, S. 55). Es existieren jedoch unterschiedliche Erklärungen zum Begriff. Meyer (1972) beschreibt das mathematische Selbstkonzept zum Beispiel als Gesamtheit aller Gedanken in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012). Man sollte nicht von <dem Selbstkonzept> einer Person sprechen, sondern es herrscht grosse Einigkeit darüber, dass von <Selbstkonzepten> einer Person gesprochen werden soll (Helmke, 1992, S. 20f).

Moser Opitz (2013) stellt fest, dass eine Überschneidung des Selbstkonzeptes in der kognitiven Einschätzung der eigenen Fähigkeiten mit der Selbstwirksamkeit existiert. Der gefühlsmässige Teil wird jedoch nur im Selbstkonzept einbezogen (S. 61).

3.3.2 Auswirkungen des Selbstkonzeptes auf die schulischen Leistungen

Aus der Ausgangslage der Praxis wird ersichtlich, dass es in den untersuchten 4. Klassen ausschliesslich Mädchen sind, die in der Mathematik grössere Schwierigkeiten zeigen. In der 3. Klasse zeigen vier Mädchen und ein Junge Unsicherheiten im Umgang mit Zahlen und Mengen. Die tieferen Leistungen werden, wie Moser Opitz (2013) schreibt, unter anderem durch das tiefere mathematische Selbstkonzept erklärt (siehe Einleitung).

In einer Metaanalyse von Hattie (2009) wird beschrieben, dass das Fähigkeitskonzept (Selbstkonzept) eines Kindes dessen Leistungen voraussagt. Ein höheres Selbstkonzept in einem Bereich entspricht besseren Leistungen ($r=0.42$). Jungen, wie verschiedene Untersuchungen zeigen, haben bereits in der ersten Klasse und auch im weiteren Verlauf ein höheres mathematisches Selbstkonzept. Die Noten jedoch zeigen in den meisten internationalen Vergleichsstudien eher kleine Geschlechtsunterschiede zugunsten der Jungen (Hermann & Vollmeyer, 2017, S. 223). Ergebnisse aus der Studie von Hermann und Vollmeyer (2017), die untersuchte, ob Schülerinnen und Schüler durch Aktivierung von Stereotypen in den Mathematikleistungen bei schwierigen Aufgaben beeinflusst werden und wie das mathematische Selbstkonzept dies moderiert, ergaben, dass vor allem Mädchen mit hohem mathematischen Selbstkonzept durch negative Stereotypisierung schlechtere Leistungen im Vergleich zur Kontrollgruppe gezeigt haben (S. 221/229).

In einer Fragebogenstudie von Lohbeck et al. (2016) mit 178 Grundschulkindern werden die «Zusammenhänge zwischen schulischem Selbstkonzept, der Lernfreude, der Konzentration und den Schulleistungen» untersucht (siehe Abb. 7). «Die Ergebnisse zeigen in allen Modellen direkte Beziehungen zwischen Selbstkonzept und Schulleistungen, Selbstkonzept und Lernfreude und Selbstkonzept und Konzentration sowie Lernfreude und Konzentration». Zwischen Lernfreude und Schulleistungen und zwischen Konzentration und Schulleistungen konnten dabei keine direkten Beziehungen festgestellt werden (ebd., S. 54). Dagegen beeinflusst das schulische Selbstkonzept in einem direkten, hochsignifikanten Pfad (0.46) die Konzentration. «Der höchste direkte Pfad ergab sich zwischen dem schulischen Selbstkonzept und den Schulleistungen» (ebd., S. 64f).

Abbildung 7: Zusammenhänge zw. Selbstkonzept, Lernfreude, Konzentration und Schulleistungen (Lohbeck et al., 2016, S. 64)

Die direkte Wirkung von schulischem Selbstkonzept auf Schulleistung wird in Studien von Ehm et. al (2011) und Marsh und Craven (2006) ebenfalls nachgewiesen (ebd. S. 65). Dies wird jedoch kontrovers diskutiert. Bei jüngeren Kindern (2. und 3. Klasse) konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass sich mathematische Leistungen und Selbstkonzept gegenseitig beeinflussen und in Untersuchungen mit 3. und 4. Klässler_innen wurde nachgewiesen, dass frühe mathematische Leistungen das Selbstkonzept beeinflussen (versch. Autoren zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 62).

Als zentrales Ergebnis ihrer Studie halten Lohbeck et al. (2016) fest: «Kinder mit einem positiven schulischen Selbstkonzept erleben mehr Lernfreude, nehmen sich als konzentrierter im Unterricht wahr und erreichen bessere Mathematik- und Deutschnoten.» Dies hat eine hohe pädagogische Relevanz (S. 67). «Lehrkräfte können durch die Förderung des schulischen Selbstkonzepts, der Lernfreude und der selbstberichteten Konzentration von Grundschulkindern deren Lern- und Leistungsentwicklung unterstützen». Effektive Massnahmen wären: eine individuelle Bezugsnorm, dem Leistungsstand der Kinder angepasste Aufgaben sowie ein Reattributionstraining, um mit Misserfolgen und Erfolgen besser umzugehen (ebd.).

«Der Mediationseffekt der Lernfreude zwischen dem schulischen Selbstkonzept und der selbstberichteten Konzentration der Kinder legt zudem nahe, dass das schulische Selbstkonzept und die Schulleistungen durch die Lernfreude der Kinder vermittelt werden» (ebd.). Moser Opitz (2013) kommt ebenfalls zum Schluss, dass man davon ausgehen kann, «dass sich ein gutes mathematisches Selbstkonzept auf die Motivation positiv auswirkt» (S.65). Folglich sollten Lehrpersonen die Emotionen der Kinder mehr beachten, vor allem bei Kindern, die wenig Freude im Lernen erleben (Lohbeck et al., 2016, S. 67).

Helmke (1992) hingegen beschreibt, dass Schülerinnen und Schüler mit höherem leistungsbezogenem Selbstvertrauen bessere Leistungen erzielen, weil sie ein stärkeres Lern- und Hausaufgabenengagement aufbringen, in den Lektionen stärker mitdenken und weil sie sich besser gegen die Wirkung von Leistungsangst abgrenzen können (S. 194f).

Zu beachten ist, dass sich eine Über- oder Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten ungünstig auf die Leistungen auswirken kann. Eine Unterschätzung kann sich auf die kognitive wie affektive Entwicklung negativ auswirken. Eine massvolle Überschätzung ist jedoch optimal, weil dadurch die Bereitschaft zur Initiierung von Lernaktivität und zur Widerstandsfähigkeit in kritischen Situationen sowie die Abschirmung gegen leistungshinderliche Angst erhöht wird (ebd., S. 207).

«Selbstkonzept und Mathematikleistungen müssen somit in einem engen wechselseitigen Zusammenhang gesehen werden» (Moser Opitz, 2013, S. 63). Dieses Zitat ist für die vorliegende Masterarbeit zentral.

3.3.3 Förderung des mathematischen Selbstkonzeptes

Das mathematische Selbstkonzept entwickelt sich vor allem durch das Vergleichen mit anderen Kindern (Pietsch 2003 zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 61). Individuelle Bezugsnorm, die im Gegensatz zur sozialen Bezugsnorm, eine Veränderbarkeit von Fähigkeiten aufzeigt, wirkt jedoch einer Beeinträchtigung des Selbstkonzeptes entgegen (Hermann & Vollmeyer, 2017, S. 231) Die Anwendung einer individuellen Bezugsnorm wäre folglich eine effektive Massnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes sowie der Lernfreude und der Konzentration. Die Lernfreude soll durch Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Aufgabenwahl oder bei Themen gefördert werden (Lohbeck et al., 2016, S. 67). Howard und Miles (2008) gehen davon aus, dass im Spiel ein besseres Selbstvertrauen und höhere Motivation erreicht werden, da ohne Angst vor Fehlern, die zu einer Verhaltenshemmung führen kann, gelernt werden kann. Im Spiel entsteht dieses fehlervermeidende Verhalten nicht, dadurch kann auch mehr ausprobiert und geübt werden (Hauser, 2016, S. 150). Durch die kleinen Erfolge im Spiel kann das Selbstbewusstsein gestärkt werden (Tehrani, 2009, S. 35).

Da bei rechenschwachen Kindern nicht nur negative Emotionen gegenüber dem Fach Mathematik festgestellt wurden, sondern teilweise auch damit verbundene Ängstlichkeit, (Moser Opitz, 2013, S. 65) könnte das Spiel einerseits diese Ängstlichkeit abbauen und andererseits, wie bereits beschrieben, positive Motivation auslösen und dadurch das mathematische Selbstkonzept fördern.

Alle diese Überlegungen führen zu folgenden, ausgearbeiteten Fragestellungen.

3.4 Ausgearbeitete Fragestellung

Inwiefern verbessern sich die mathematischen Basiskompetenzen nach einer gezielten, spielerischen Förderung der 3. und 4. Klässler_innen?

Unterfragen:

Inwiefern lassen sich existierende Spiele, welche die Kinder gerne spielen, so verändern (adaptieren), dass sie eine oder mehrere Basiskompetenzen fördern?

Ist es in der 4. Klasse zu spät, mit der spielerischen Förderung der Basiskompetenzen anzusetzen?
Wie wirken sich die gewählten Regelspiele/Lernspiele auf das mathematische Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler aus?
Wie wirkt sich Hausaufgaben-Engagement aus? Sind Hausaufgaben sinnvoll in der Förderung der Basiskompetenzen? (siehe auch Kapitel: Didaktik und Methodik)

4 Erfassung der Lernvoraussetzungen

In diesem Kapitel wird die Methodik der Erfassung der Lernvoraussetzungen beschrieben. Zunächst wird das Vorgehen aufgezeigt und anschliessend die einzelnen durchgeführten Screenings und Tests beschrieben. Den Abschluss bilden die Ergebnisse aus den Prätests.

4.1 Erfassung der Lernvoraussetzungen in den mathematischen Basiskompetenzen (Forschungsinstrumente)

In den verwendeten Erfassungsinstrumenten ist die Überprüfung der Basiskompetenzen zentral. Dies lässt sich auch aus folgendem Zitat ableiten: «Die Bedeutung gut ausgebildeter numerischer Basiskompetenzen für den Erwerb der Rechenfähigkeit unterstreicht die Relevanz der Diagnostik numerischer Defizite für die Förderung rechenschwacher Kinder» (Gaupp et al., 2004, S. 41).

Der Besmath und der Basis-Math wird vor der Korrektur bezüglich der verschiedenen Basiskompetenzen analysiert und in diese unterteilt, damit eine genauere Aussage über die Kompetenzen im math. Basisstoff gemacht werden kann.

Methodik der Erfassung

Prätests:

Vor der Durchführung der Fördereinheit werden die sieben Mädchen mit mathematischen Schwierigkeiten aus den 4. Klassen durch den Basis-Math 4-8 (Moser Opitz, Reusser, Moeri Müller, Anliker, Wittich & Freesemann, 2010) überprüft.

Alle Kinder der 3. Klasse werden durch das Berner Screening, Besmath 3 (Moser Opitz, Berger & Reusser, 2008) getestet. Die Drittklässlerinnen und Drittklässler mit tiefen Ergebnissen werden in der Intervention mitmachen. Kinder mit einer Punktezah stark unter dem Grenzwert, werden zusätzlich durch den informellen Test (Kaufmann & Wessolowski, 2017) im diagnostischen Gespräch bezüglich der math. Basiskompetenzen genauer überprüft. Dieser Einzeltest wird zur genauen Auswertung gefilmt. Im Folgenden wird der Basis-Math 4-8 und der Besmath 3 beschrieben.

4.1.1 BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)

Der BASIS-MATH 4-8 ist ein kriteriumsorientiertes Instrument zur Überprüfung, inwieweit der mathematische Basisstoff verstanden wurde (Moser Opitz et al., 2010, S. 7).

Anhand von insgesamt 48 Aufgaben werden die zentralen arithmetischen Kompetenzen (mathematischer Basisstoff) der ersten vier Schuljahre überprüft. Erfasst werden neben dem Beherrschen der Grundoperationen auch die Rechenwege, bzw. Vorgehen beim Rechnen, das dezimale Verständnis, die Zählkompetenz, das Operationsverständnis und die Mathematisierungsfähigkeit. Die Aufgaben sind drei unterschiedlichen Anforderungsniveaus zugeordnet. (ebd.)

Der Test wird ab dem letzten Quartal der 4. Klasse eingesetzt. Er differenziert im unteren Leistungsbe- reich und wird als Einzelverfahren durchgeführt. Der festgelegte Grenzwert bzw. Toleranzbereich er- möglicht die Einschätzung, inwieweit das Kind die mathematischen Basiskompetenzen verstanden hat. In den verschiedenen Auswertungs-Items, die nach Schwierigkeitsgrad und Themen geordnet sind, können Lücken und Stärken der Kinder festgestellt werden. Sie dienen der Förderung und der weiteren Diagnostik. Für die Durchführung wird pro Kind eine Zeit zwischen 20 und 45 Minuten angegeben (ebd.). Der Testbogen mit den Aufgaben befindet sich im Anhang A. Die Auswertung kann elektronisch ge- macht werden

Auswertung und Interpretation des BASIS-MATH 4-8

Die qualitative Auswertung nach Inhaltsbereichen dient der Förderung und weiterführenden Diagnostik. Dabei soll bei Kindern, die weniger als 67 Punkte erreicht haben (mathematischer Basisstoff nicht ver- standen) eine differenzierte Lernstandserhebung erfolgen. Dazu gehört die Analyse der Beobachtungs- notizen, Befragung der Lehrperson, Analyse schriftlicher Arbeiten, Berücksichtigung spezifischer Le- bensumstände oder starker Unkonzentriertheit während dem Test (Moser Opitz et al., 2010, S. 23f).

Aus der Einteilung der Items in drei Anforderungsniveaus können die Kompetenzen der Schülerinnen genauer beschrieben werden. Hat ein Kind vor allem Aufgaben aus dem Anforderungsniveau I, II oder III richtig gelöst? Die Niveaus beziehen sich auf den Zahlenraum (Klassenziel). Die spezifischen Schwie- rigkeiten der einzelnen Kinder können in der inhaltlichen Gliederung der Aufgaben erkannt werden. Aus der Interpretation der Rechenwege wird abgeleitet, wo die Förderung ansetzen muss und ob ein diag- nostisches Gespräch (informelles Verfahren) notwendig ist. Dabei ist darauf zu achten, ob sich verfes- tigte zählende Rechenstrategien bei einem Kind zeigen. Die Förderung hat dann zum Ziel, die Ablösung vom zählenden Rechnen zu erreichen (ebd., S. 24f).

Durchführung und Stichprobe

Die Testungen der sieben Kinder fanden im Einzelsetting statt. Es wurden Zwischenlektionen oder aus- nahmsweise Fächer, wie Werken oder Musik ausgewählt, um den BASIS-Math 4-8 durchzuführen. Die Antworten wurden als Audio aufgenommen, damit auch im Nachhinein nochmals genau auf die Erklä- rung der Kinder gehört werden konnte und ihre Lösungswege nachvollzogen werden konnten. Daraus entstand nicht nur die Auswertung in Punkten, sondern auch die passgenaue Förderung durch die Spiele.

4.1.2 Besmath 3: Berner Screening (Moser Opitz et al., 2008)

Der Besmath ist ein Screening zum Erfassen von Schülerinnen und Schülern mit schwachen Mathematikleistungen. Er differenziert im unteren Leistungsbereich und beinhaltet deshalb viele einfache Aufgaben. Um eine Aussage über gute und schwache Leistungen der Kinder zu machen, enthält er Aufgaben, die diese Trennung aufzeigen. Der Test überprüft zentrale Bereiche des mathematischen Verständnisses, die für den weiteren Aufbau mathematischer Kompetenzen wichtig sind. Dies sind die Zählkompetenz, das Dezimalsystem und die Division. Zudem wurden Aufgaben aus dem Lernstoff der 2. Klasse in das Screening aufgenommen. Es werden nur Basisaufgaben, die das Fundament bilden, überprüft (Moser Opitz et al., 2008, S. 4). Die Testaufgaben sind im Anhang B zu finden.

Die Durchführung, die für die Einzelsituation vorgesehen ist, dauert pro Kind 40-45 Minuten. Wenn die Leistungen im kritischen Bereich liegen, soll anschliessend eine qualitative Lernstandserfassung gemacht werden. Liegen sie knapp über dem unkritischen Bereich, müssen die Lücken aufgearbeitet werden und durch eine erneute Durchführung des Screenings überprüft werden (ebd.).

Durchführung und Stichprobe

Die Stichprobe umfasst 17 Kinder aus einer 3. Klasse. Der Test wurde teilweise mit der Halbklassse durchgeführt und auch als Individualtest, je nach Aufgabentyp. Es wurden Zwischenlektionen und Unterrichtsfächer für die Einzeldurchführung des Besmath eingesetzt. Die Antworten wurden für die Auswertung mit Audioaufnahmen aufgezeichnet.

4.1.3 Informelles Verfahren (Kaufmann & Wessolowski, 2017)

Da das falsche Lösen von Aufgaben in den Screenings auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist, empfiehlt es sich, bei Kindern mit auffälligen Werten eine genaue Analyse der Lernschwierigkeiten zu machen (Kaufmann & Wessolowski, 2017; Moser Opitz et al., 2010). Bei der Durchführung von diagnostischen Gesprächen ist es wichtig, die Strategien der Kinder beim Lösen der Rechenaufgaben zu erkennen, sie zu interpretieren und in Bezug auf die mathematischen Basiskompetenzen richtig einzuordnen (Gaidoschik, 2020, S. 22; Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 18). Dies gibt Einsichten ins Denken der Kinder und damit zusätzliche Hinweise für die Förderung (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 18).

Im informellen Verfahren werden die Basiskompetenzen anhand eines festgelegten Vorgehens überprüft. Der Testbogen und die Auswertung von D5 und M4 sind im Anhang C zu finden

Durchführung und Stichprobe

Es wurde je ein Kind aus der 3. Klasse und aus der 4. Klasse im diagnostischen Gespräch durch das informelle Verfahren von Kaufmann und Wessolowski (2017) geprüft.

4.2 Erfassung zur Einschätzung des mathematischen Selbstkonzeptes

Die Kinder beider Klassen füllen den adaptierten Fragebogen (Anhang F) zum mathematischen Selbstkonzept aus. Die 4. Klasse füllt den Bogen als Prä- und Posttest durch.

Die Fragen im Selbstkonzeptformular sind teilweise aus dem SESSKO-Fragebogen (Schöne et al., 2012) übernommen. Sie wurden jedoch abgeändert, damit sie spezifisch auf das Fach Mathematik abzielen. Es wurde vor allem darauf geachtet, dass die Fragen für Kinder gut zu verstehen sind. Sie sind mit einem 5-teiligen Smiley-System referenziert. Damit die Kinder die Fragen möglichst präzise beantworten konnten, wurden Beispiele aus dem Leben der Kinder gemacht.

4.3 Ergebnisse aus den Prätests

BASIS-MATH 4-8 (4. Klasse)

Die Auswertung des kriteriumsorientierten Instrumentes BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010) in Abbildung 8 zeigt die Punkte der einzelnen Kinder. Es wird ersichtlich, dass keine der überprüften Schülerinnen den mathematischen Basisstoff genügend verstanden hat, da sich Punkte unter 67 laut Manual im kritischen Wert befinden. Der Toleranzbereich wird zwischen 67 und 73 Punkten angegeben. Werte von über 73 Punkten bedeuten, dass der mathematische Basisstoff verstanden wurde.

Abbildung 8: Auswertung des BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010): Prätest

Es muss das Ziel der Intervention sein, das Punkte-Total und die Punkte des Niveau I bei allen Kindern zu erhöhen (Hierarchie der Inhalte). Bei Kindern (v.a M3), die im Prätest im Niveau I bereits eine hohe Punktezahl erreicht haben, werden Inhalte aus dem Niveau II gefördert. Dazu müssen die Tests der einzelnen Kinder genau analysiert werden und bei jedem Kind soll mindestens ein Förderbereich festgelegt werden. (Alle Testergebnisse der einzelnen Kinder befinden sich im elektronischen Anhang.)

M1 (10 J. 3 M.)

M1 arbeitet mit individuellen Lernzielen in Mathematik. Sie erreicht im Niveau I 41 Punkte. Vor allem den 2. und 3. Klasstoff, scheint sie nicht vollumfänglich verstanden zu haben.

Nach Analyse des BASIS-MATH (4-8) zeigt sie Lücken in verschiedenen Bereichen v.a. im Multiplikations- und Divisionsverständnis, im Stellenwertverständnis und im Zählen in Schritten.

M2 (10 J. 3 M.)

M2 blieb in der Schule lange unauffällig. In der 4. Klasse fällt sie in Mathematik plötzlich leistungsmässig ab. M2, die im Niveau I überraschenderweise wenig Punkte bekommen hat, wurde als <Zählerin> entlarvt. Sie zählt die Resultate der Additionen und Subtraktionen oft noch ab. Folglich ist die Teil-Ganzes-Beziehung mental nicht abgespeichert und/oder sie hat keinen Mengenbegriff. Die Ergebnisse zum Einmaleins hat sie <nur> auswendig gelernt, jedoch kein Verständnis fürs Multiplizieren und Dividieren.

M3 (10 J. 6 M.)

Einzig M3 zeigt im Niveau I bereits einen hohen Wert. Ihr fehlen nur 3 Punkte zur maximalen Punktezahl im Niveau I. Den Basisstoff der 2. und 3. Klasse scheint sie noch nicht verstanden zu haben. Bei M3 muss der Zahlenraum deshalb erweitert werden. Sie zeigt Schwierigkeiten in der Vorstellung von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl und im Multiplikations- und Divisionsverständnis.

M4 (10 J. 11 M.)

Bei M4 wurde Dyskalkulie diagnostiziert. Sie zeigt im Basismath-Test grosse Schwierigkeiten im Umgang mit Aufgaben zum Stellenwert (2 von 8 Punkten) und teilweise auch im Operationsverständnis. Ebenso ist das Zählen in Schritten nicht gesichert. Ihre Stärke ist das Verbalisieren und Verstehen von Zusammenhängen in Aufgaben. Die Auswertung des diagnostischen Gesprächs ist im Anhang C zu finden. Daraus folgt, dass der Blitzblick im 20er Zahlenraum und wie bereits erwähnt, das Zählen in Schritten geübt werden soll.

M5 (10 J. 2 M.)

Bei M5 fällt auf, dass sie basale Kompetenzen des 1. Klasstoffs nicht verstanden hat. Es fehlen 11 Punkte bis zur maximalen Punktezahl. Im Niveau III erreicht sie nur 3 Punkte.

Die Förderbereiche von M5 sind <Zählen in Schritten>, Verständnis des Dezimalsystems (2 von 8 Punkten) und Aufgaben zum basalen Verständnis von Subtraktion, Ergänzen und Verdoppeln.

M6 (11 J. 6 M.)

Bei der Auswertung des Tests des Niveaus I fällt auf, dass M6 kein Verständnis fürs Verdoppeln und Halbieren hat (4 bis 6 Fehlerpunkte). Das Operationsverständnis der Division sowie der Stellenwert in Aufgaben (auch Multiplikationen) müssen erarbeitet werden. Multiplizieren mit 10 scheint nicht verstanden zu sein. M6 wirkt im regulären Mathematikunterricht zunehmend unmotiviert. Durch die Spiele werden die Freude und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefördert.

N1 (11 J. 7 M.)

N1 repetiert die 4. Klasse. Sie zeigt Lücken in Aufgaben zur Subtraktion mit Stellenwert. Auch im Verständnis der Multiplikation und Division gibt es Unsicherheiten. Es ist das Ziel, dass N1 Lücken im Niveau I und Niveau II schliesst.

Besmath 3 (3. Klasse)

Die folgende Abbildung zeigt die Resultate aus der Testung vor der Intervention der gesamten 3. Klasse.

Abbildung 9: Auswertung des Prä-Tests: Besmath 3 (Moser Opitz et al., 2008) der gesamten 3. Klasse

Die Auswertung in der Abbildung 9 verdeutlicht, dass die meisten Kinder der 3. Klasse den mathematischen Basisstoff gut verstanden haben. D1, D2, D3 und D4 scheinen ihn nur knapp verstanden zu haben. D5 hat einen sehr tiefen Wert erzielt.

Aus den Analysen der Testergebnisse von D1, D2, D3, D4 und D5 lassen sich folgende Schwierigkeiten feststellen und daraus Förderbedarf ableiten.

D1 (9 J. 3 M.)

D1 hat eine Gesamtpunktzahl, die knapp über dem kritischen Wert liegt. Sie zeigt Schwierigkeiten im Stellenwertverständnis. Das Prinzip des Stellenwerts (Bündelungsprinzip) versteht sie, jedoch macht sie Fehler in Aufgaben. Die Einordnung von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl fällt ihr schwer.

D2 (9 J. 2 M.)

Bis zur Testung war D2 eine unauffällige Schülerin. Es wurden Schwierigkeiten im Operationsverständnis der Subtraktion (und Division) sichtbar sowie der Umgang mit dem Stellenwert. Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl richtig einzuordnen, gelingt ihr nicht. Auch fällt auf, dass sie Resultate abzählt, anstatt sie zu rechnen. Das Zählen in Schritten und das Teil-Ganzes-Verständnis wird deshalb mit Spielen aufgebaut.

D3 (9 J. 1 M.)

Der einzige Knabe der Interventionsgruppe liegt knapp über dem kritischen Wert. Er zeigt Förderbedarf im Verständnis der Subtraktion, des Stellenwerts in Aufgaben mit Addition und Subtraktion über den Hunderter und im Einordnen von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl.

D4 (9. J. 1 M.)

D4 zeigt vor allem Probleme im Stellenwertverständnis und im Einordnen von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl.

D5 (9 J. 6 M.)

Diese Schülerin erreicht einen sehr tiefen Wert. Sie zeigt in allen basalen Kompetenzen Unsicherheiten. Im Prä-Test hat sie viele Aufgaben ausgelassen, obwohl sie genügend Zeit gehabt hätte. Das Kind D5 wurde deshalb im Anschluss an die Durchführung des Berner Screening (Moser Opitz et al., 2008) durch das informelle Verfahren (Kaufmann & Wessolowski, 2017) im diagnostischen Gespräch getestet. Die Antworten wurden auf Video aufgenommen und anschliessend genau analysiert (Auswertung siehe Anhang C). Die eruierten Förderbereiche sind: Zahlverständnis und Teil-Ganzes-Beziehungen im 20er Raum, <Subtraktionsverständnis> und geeignete Minusstrategien finden. Im Dokument im Anhang C sind die Bereiche notiert, die als erstes trainiert werden müssen. Die Mutter von D5 wurde über diese Resultate des informellen Tests in einem Gespräch informiert, damit sie gezielt ihre Tochter unterstützen kann. Auf D5 muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Zudem traut sich D5 zu wenig zu.

Das Mädchen, das ebenfalls nur 25 Punkte erreicht hat, aber nicht in der Interventionsgruppe geübt hat, zeigte in der genaueren Überprüfung bessere Leistungen. Sie scheint einen schlechten Tag erwischt zu haben.

Mathematisches Selbstkonzept der 4. Klasse

Abbildung 10: Auswertung des Prä-Tests: Mathematisches Selbstkonzepts der Klasse 4a

Aus dieser Darstellung ist zu entnehmen, dass die Kinder ihr eigenes Können hoch einschätzen. Sie schätzen sich höher ein, als es die KLP und die SHP machen würden.

Die Einstellung zum Fach Mathematik scheint bei der Mehrheit schlecht zu sein sowie die Gedanken an den nächsten Test sind für vier Kinder unerfreulich. Das Kind M1, das mit ILZ arbeitet und Prüfungen bekommt, die ihrem Lernstand möglichst genau entsprechen, ist gleichgültig gegenüber Tests. Auch

M5 scheint durch Lernkontrollen nicht besonders gestresst. Ihre Einschätzung ist gesamthaft positiv. Der Vergleich mit anderen Kindern fällt in der Umfrage unterschiedlich aus. Dieser Wert ist jedoch bei vier Kindern tiefer oder sogar deutlich tiefer als in der Einschätzung des eigenen Könnens.

5 Didaktik und Methodik

Im Zentrum dieser Masterarbeit stehen Spiele zur Förderung der Basiskompetenzen in der Mathematik. Dieses Kapitel zeigt auf, wie die entsprechenden Spiele entwickelt oder in eingehender Recherche gefunden und weiterentwickelt wurden. Im Kapitel 5.2 werden die einzelnen Spiele beschrieben und bezüglich des Potentials, mathematische Basiskompetenzen zu fördern, untersucht. Eine Übersicht über die eingesetzten Spiele und deren Zuordnung zu den zu fördernden mathematischen Kompetenzen und ein Kapitel zum Thema Hausaufgaben runden das Kapitel <Didaktik und Methodik> schliesslich ab.

5.1 Entwicklung und Adaption der Spiele

Die Entwicklung der Regelspiele zu den Basiskompetenzen bestand aus drei sich teilweise zeitlich überschneidenden Phasen. In der ersten Phase von Dezember 20 bis April 21 fand ein intensives Literaturstudium mit dem Fokus auf die mathematischen Basiskompetenzen statt. Verschiedene Beschreibungen der Basiskompetenzen und der Stolpersteine im Erwerb arithmetischer Kompetenzen wurden verglichen. Daraus wurden die zentralen Inhalte der Grundschulmathematik erarbeitet und zusammengefasst. In der zweiten Phase, die bereits im Februar begann, wurden bekannte, eher kurze Spiele (bis 15 Min.), die Kindern Spass machen und einen hohen Aktivierungsgrad aufweisen, auf eine mögliche Adaption zur Förderung der mathematischen Basiskompetenzen untersucht. Auch wurden bereits existierende Spiele auf deren mathematischen Gehalt überprüft. Dazu wurden Spiele aus dem Internet, dem Handel, in Masterarbeiten, aus der Literatur, aus Lehrmitteln und alt bewährte genauer angeschaut und geprüft. Es wurden vor allem Karten- und Würfelspiele unter die Lupe genommen, da diese kostengünstig sind und mit wenig Aufwand für viele Kinder hergestellt werden können. Auch war es der Autorin wichtig, mit einem Spiel gleichzeitig mehrere mathematische Basiskompetenzen zu trainieren und auch immer wieder das Verständnis und die Einsicht in die zu erlernenden Kompetenzen zu fördern. Die Kinder sollten durch unterschiedliche Spiele zu den Basiskompetenzen eine gewisse Wahlmöglichkeit (siehe math. Selbstkonzept) haben, damit sie die fehlenden Kompetenzen mit möglichst viel Motivation erlernen konnten. Bei den entdeckten und adaptierten Spielen wurde immer evaluiert, ob die Spielregeln flexibel angepasst werden können, um den mathematischen Schwierigkeitsgrad dem Entwicklungsstand anzupassen und zu differenzieren. Auch wurde überprüft, ob Glück den Spielverlauf mitbeeinflusst, sodass das Lernspiel den Spielcharakter behält. Das Kapitel <Üben> diente ebenfalls als Grundlage zur Entwicklung von neuen Spielen und zur Überprüfung und Weiterentwicklung von bereits bekannten.

Zur Entstehung des Spiels <Voll Power>

Der Autorin war es ein wichtiges Anliegen, ein Spiel zur quasi-simultanen Erfassung von Mengen und zur Teil-Ganzes-Beziehung zu entwickeln. «Das Auswendigwissen aller Zerlegungen der Zahlen bis

einschliesslich zehn ist die unverzichtbare Grundlage für den Aufbau von operativen Rechenstrategien und das Überwinden <zählenden Rechnens>» (Schipper & Wartha, 2017, S. 430).

Da kein passendes Spiel gefunden werden konnte, musste ein eigenes Spiel kreiert werden. Mit der Grundidee aus dem temporeichen Spiel <Unter Spannung> (Maureen, 2016), das die Autorin im vier-teiligen Kurs <Förderung der Hirnfunktionen> der Neuropsychologin Barbara Ritter kennengelernt hat und von den Kindern motiviert gespielt wird, konnte Mitte Februar eine erste Spielform daraus entwickelt werden. Anstelle einer Rechenaufgabe (z.B. $4+2$ oder $4-2$) wurde die Aufgabe in einem Mengenbild im 20er Feld gestellt. Dieses muss in der Folge quasi-simultan und möglichst schnell erfasst werden. Eine Karte mit einer möglichen Zerlegung dieser Menge als Term, muss in den eigenen Karten nun gefunden werden. Hier sind verschiedene Varianten möglich, die Menge richtig zu zerlegen, die Teil-Ganzes-Zerlegung wird geübt. Auf einer passenden Karte ist ein neues Punktebild zu sehen (siehe Spielbescrieb <Voll Power> in diesem Kapitel und Anhang I).

Die Herausforderung war es, das Spiel so zu entwickeln, dass der Spielverlauf nicht ins Stocken gerät. Die Anzahl der gleich grossen Mengen (in unterschiedlichen Darstellungen) z.B der 5 musste dazu mit der gleichen Anzahl möglicher Zerlegungen übereinstimmen. Aber alle Zerlegungen zu einer bestimmten Menge sollten zusätzlich möglichst gleichviele Male vorkommen. Um einen optimalen Spielfluss zu erreichen, mussten kleine Schlaufen im Spielverlauf (1. Menge, dazu möglicher Terme, 2. Aufgabe, dazu möglicher Terme usw und wieder zurück zur 1. Menge) eingebaut werden. Aus <Unter Spannung> wurde das Spiel <Voll Power>. Dieses Spiel hat die Autorin anfangs selbst kopiert und laminiert. In der Folge wurde es jedoch durch eine Druckerei auf Halbkarton gedruckt, da die Ecken des Spiels zu spitzig waren für das schnelle Spielen.

Klipp Klapp (Shut the box)

Das altbekannte, und ein Lieblingsspiel der Autorin, <Klipp Klapp> oder <Shut the box> wurde auf den Zahlenraum 0-9, 0-12, 1- 20 und als Minusspiel erweitert. Dabei wurden Schul- und/oder normale Würfel eingesetzt und der Joker bekam eine wichtige Bedeutung. Eine Wettbewerbsvariante kann gespielt werden.

Die Klappen aus Holz wurden durch laminierte Ziffernkarten ersetzt, die mit einer Ringbindung verbunden wurden. Für eine gute Stabilität mussten die Ziffern möglichst zweimal von der Bindung <durchbohrt> werden. Die 1 - 20 wurde in zwei Reihen gebunden, als Vorstufe für das Stellenwertverständnis und die 10 und 20 dunkler gefärbt (Vorlage Anhang K).

Clever 15/50

In meiner Diplommlektion zum Thema <Flexibles Rechnen> stiess die Autorin auf das Spiel <Clever 15> (Bartl, o. J.). Dieses wurde aus dem Handel übernommen. Aus einer Masterarbeit (Di Sario, 2017) wurde es auf <Clever 50> angepasst, dadurch kann stark differenziert werden.

Bauernkrieg und Multiplication Take out

Das bekannte Kartenspiel <Bauernkrieg> wurde in der Masterarbeit von Landolt und Schenkel (2019) als 1 x 1-Spiel gefunden und in die Liste aufgenommen. Aus dieser Arbeit wurde auch das Kartenspiel

<Multiplication Take out> (Schenkel & Landolt, 2019) übernommen. Dieses Spiel überzeugt durch die Förderung des Multiplikationsverständnisses.

Super 10/12

<Super Six> (BestSaller o. J.) wurde einmal vor Jahren in einem Spielgeschäft entdeckt. Danach spielten es die eigenen Kinder und auch viele fremde Kinder immer wieder gerne. Es war deshalb das geeignete Spiel für eine Weiterentwicklung. Aus dem runden Metallböchli wurde in einem ersten Schritt ein Holzkistchen mit Löchern und Vertiefungen (Anhang J). Damit es in der Folge in genügender Anzahl vorhanden war, musste es weniger aufwändig produziert werden. Deshalb wurde die Idee von <Plopp> (Hauser et al., 2017) mit der Alubüchse und den Magneten gefunden und umgesetzt (Anhang H). Das Spiel eignet sich optimal, um die Teil-Ganzes-Beziehung zu trainieren. Es wurde für verschiedene Schwierigkeitsgrade erweitert

Die ersten 100/1000

Diese Spielidee wurde im Lehrmittel <18 Spiele zur Förderung mathematischer Kompetenzen> (Harms, 2016) gefunden und mit den Spielregeln und dem zusätzlichen 10 - 90er Würfel aus dem <Stellenwertspiel> (Franke, 2020) ergänzt und optimiert (Anhang L).

Schatzsuche

Im Buch <Mathematische Lernspiele als diagnostisches Instrument> (Heinz, 2018) stiess ich auf das Spiel <Schatzsuche>, das als Brettspiel konzipiert ist und nochmals eine andere Art zu spielen darstellt. Von diesem Spiel existieren Kopiervorlagen (erwerbbar), die für die Kinder in genügender Anzahl kopiert werden konnten. Es fördert diverse mathematische Kompetenzen. (Anleitung ist als e-pdf erwerbbar)

1 x 1 Magnetspiel

Das <1 x 1 Magnetspiel> zum Aufbau und Üben von Multiplikationen hat die Autorin vor vielen Jahren auf einem Schulbesuch entdeckt. Die Spielidee wurde übernommen und als Magnetspiel weiterentwickelt.

Alle Spiele wurden zuerst mit der Familie der Autorin und mit deren Nichten immer wieder ausprobiert und optimiert.

Da die Kinder die Spiele auch zu Hause benötigten, mussten sehr viele Spiele für diese Intervention hergestellt werden. Von jedem Spiel wurden mindestens fünf Exemplare für den Einsatz im Klassenzimmer und für die Hausaufgaben bereitgestellt (ausser <Lobo 77> und <Clever 15>).

Die 3. Phase war die eigentliche Intervention. Sie begann Ende April mit der Testung und dauerte bis zu den Sommerferien. Insgesamt wurde 7 Wochen gespielt. In der letzten Woche wurden die Post-Tests durchgeführt.

5.2 Spielbeschreibung aller gewählten Regelspiele

Im Folgenden werden die eingesetzten Spiele genauer beschrieben und bezüglich des Potentials mathematische Basiskompetenzen zu fördern, analysiert.

Spiel: Voll Power (Idee <Unter Spannung> (Maureen, 2016))

Abbildung 11: Voll Power: links Zahlenraum 10, rechts Zahlenraum 20, eigene Abbildungen

Kurzer Spielbeschreibung:

Alle Spielkarten werden gut gemischt. Anschliessend werden alle Karten zu gleichen Teilen verdeckt an die Lernenden ausgeteilt. Die letzte Karte des gemischten Stapels wird offen in die Tischmitte gelegt. Diese bildet den Anfang des Ablagestapels. Jeder Spieler und jede Spielerin legt seinen eigenen Nachziehstapel verdeckt vor sich ab und nimmt die obersten fünf Karten in die Hand, damit nur die Rechnungen (Terme) zu sehen sind (siehe Abb. 11). Das Spiel beginnt, sobald ein beliebiges Kind das Startzeichen gegeben hat. Jetzt schauen sich alle Spielenden gleichzeitig ihre fünf Karten an und versuchen eine Karte mit einer passenden Zerlegung auf den Ablagestapel zu legen. Wer schafft es zuerst? Die oberste Karte gibt hierbei die jeweiligen Bedingungen vor: Es werden die Punkte auf der Karte quasi-simultan erfasst und eine passende Zerlegung (rot geschrieben) soll möglichst schnell auf die Karte gelegt. Zum Punktebild 6 passt z.B. $3+3$, $2+4$, $1+5$ oder $6+0$ (Beispielkarten im Anhang I).

Spieldauer	10 – 15 Minuten
Anzahl Kinder	2 - 4 Spieler_innen, möglichst homogene Gruppen
Förderschwerpunkt	Quasi-simultane Zahlerfassung (Blitzblick) zur sicheren Vorstellung von Zahlen Teil-Ganzes Beziehung im 10er oder 20er Raum Exekutive Funktionen: Verarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeitslenkung, visuelle Merkfähigkeit
geänderte Spielregeln	Die grobe Spielidee wurde vom Spiel <Unter Spannung> (Maureen, 2016) übernommen, jedoch wurde keine Rechnung als Auftrag an den Anfang gestellt, sondern eine Menge, die möglichst schnell quasi-simultan erfasst werden soll. (Das hohe Tempo im Spiel fördert dies.) Passende Zerlegungen (Terme) müssen dazu möglichst schnell gebildet und auf den eigenen Karten gesucht werden.

Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • das Spiel kann in niveaudifferenzierten Gruppen gespielt werden. Das Tempo passt sich der Gruppe an (Differenzierung im Tempo). • Je schneller (besser) man die Mengen quasi-simultan erfasst, desto schneller wird es. • Einem Kind, das noch langsamer ist in der Verarbeitungsgeschwindigkeit oder bei der simultanen Erfassung, kann man weniger Karten geben, damit es auch eine Chance zum Gewinnen hat. • Dieses Spiel wurde auch für den Zahlenraum bis 20 entwickelt. Dies ist deutlich schwieriger (2. Variante) • Für jüngere Kinder kann das Spiel nur mit der Kardinalzahl gespielt werden (3. Variante) / als 4. Variante mit der Ergänzungszahl zu 10
Ziel des Spiels	Möglichst schnell die Mengen simultan erfassen und eine passende Zerlegung finden. Als Erste_r alle eigenen Spielkarten passend auf den Ablagestapel legen.
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Teil-Ganzes-Beziehung im Zahlenraum bis 10/ bis 20 • Zahlvorstellung kardinal • Quasi simultane Erfassung von Mengen, mentale Verstellung, Blitzblick • flexible Zahlzerlegung • Darstellung von Additions- und Subtraktionsstrategien • Ablösung vom zählenden Rechnen • Automatisierung von Aufgaben des $1 + 1$ • Verdoppeln und Halbieren • Null als Rechenzahl erfahren (Terme $4 + 0$)
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • die Kinder zählen die Punkte, anstatt sie zu <blitzen> → Achtung! • Verarbeitungsgeschwindigkeit → weniger Karten für das betreffende Kind • Mentale Vorstellung gelingt nicht → durch andere Tests oder Memory visuelle Merkfähigkeit überprüfen, evtl. anderen Zugang wählen, Abklärung der visuellen Merkfähigkeit
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • 72 Spielkarten <Voll Power> (siehe Anhang) in 3 Niveaus
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenglück, Blitzblick und schnelles Reagieren entscheiden über Sieg oder Niederlage

Spiel: Klipp Klapp (Shut the Box)

Abbildung 12: Klipp Klapp (Shut the Box), 0-9; 1-20; als Wettbewerb: eigene Abbildungen

Kurzer Spielbescrieb:

Die 1. Person wirft zwei 6er Würfel: Sie hat verschiedene Möglichkeiten und kann eine oder mehrere Klappen hinaufklappen. Beispiel: Die Augen der Würfel zeigen eine 2 und eine 5. Die Summe der zwei Würfel ergibt 7. Nun können wahlweise folgende Zahlen heruntergeklappt werden: entweder nur die 7 oder die 2 und die 5 oder die 6 und die 1 oder die 3 und die 4 (Varianten unten). Dann würfelt das Kind erneut die 2 Würfel, bis es blockiert ist, d.h. es kann für die möglichen Lösungen keine Klappen mehr

herunterdrücken. Die Spielrunde ist damit zu Ende. Er/Sie addiert die Zahlen der verbleibenden Klappen und notiert die Punkte. Wenn z.B. die Klappen 9, 6 und 2 verbleiben notiert er/sie 17 Punkte. Wer kann möglichst viele Klappen umdrehen und dadurch wenig Punkte sammeln? (Vorlage: Anhang K)

Spieldauer	Ca. 10 Minuten
Anzahl Kinder	alleine oder 2 (- 3) Spieler_innen, heterogene oder homogene Leistungsgruppen (mit Stoppen: homogene)
Förderschwerpunkt	Teil-Ganzes-Konzept, operative Zahlbeziehungen geschicktes Rechnen (flexible Zahlzerlegung)
geänderte Spielregeln	Die Spielidee mit den Klappen wurde übernommen. Die Zahlenreihen des Spiels (Klappen): 0 – 9/0 – 12 oder 1 – 20. Spiel: 0 - 9, 0 – 12 Die Spielregeln sind identisch, ausser, dass mit drei versch. Würfeln gespielt wird. Mit einem 0 - 10er Würfel mit Joker (Schulwürfel), einem 6er Würfel und Plus-Minuswürfel. Es werden immer alle drei Würfel geworfen . Spiel 1 - 20 Es werden immer zwei Schulwürfel addiert . Der Joker kann 0 - 20 darstellen. Von den beiden Würfelzahlen kann auch nur eine genutzt und umgeklappt werden. Es dürfen maximal drei Würfel nicht beachtet werden (Streichergebnisse) und einfach weiter gemacht werden. Erst dann werden alle nicht benutzten Klappen zusammengerechnet. Spiel mit zwei oder drei Spielern gleichzeitig Es wird abwechselungsweise gewürfelt. So ist es immer ersichtlich, wer am besten dran ist. Die Spannung kann so gesteigert werden. Alle Klipp-Klapp-Spiele: Die Summe (oder die Differenz) kann in 3 oder 4 Teile zerlegt werden (Multiplikationsverständnis baut darauf auf).
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die versch. grossen Zahlenräume kann differenziert werden. • Die Zahl Null kann bei Kindern mit Schwierigkeiten in der Mathematik ein Problem darstellen, deshalb wird sie hier dazugefügt, kann aber auch weggelassen werden. • Spiel im Zahlenraum 0 – 10, nur mit 2 Würfeln, nur Addition • Die Klappen können zu Beginn des Spiels nach oben geklappt werden, so dass die Zahlen verdeckt sind. Dadurch muss das Kind die Zahlenfolge immer im Kopf haben und die Resultate können nicht abgezählt werden. • Zerlegung der Summe/Differenz in 3 oder 4 Teile (siehe geänderte Spielregeln) Spiel 1 – 20 (Varianten) <ul style="list-style-type: none"> • Am Schluss können nur die einzelnen Klappen (die nicht genutzt werden konnten) gezählt oder der Taschenrechner zum Addieren benutzt werden. • Es kann die Zeit gestoppt werden, bis alle Klappen umgeklappt sind.
Ziel des Spiels	Geschickte Zerlegung wählen, um wenig Punkte oder null Punkte zu erzielen
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlvorstellung ordinal und auch kardinal, durch die Teil-Ganzes-Beziehung • flexible Zahlzerlegung durch gegensinniges Verändern, operative Zahlbeziehungen • Die Teil-Ganzes-Beziehung wird erarbeitet und automatisiert • Plus- und Minus-Rechnung veranschaulicht, Additions- und Subtraktionsverständnis • Additionen und Subtraktionen automatisieren • Rechnung mit $a +$ oder $- _ = c$, werden durch den Joker spielerisch geübt, • Zahlenreihe mit Zehnerübergang (1- 20) • Vorbereitung des Stellenwertsystems: 10/20 dunkelblaue Farbe, zwei Reihen • Verdoppeln und Halbieren automatisieren (evtl. auch Verständnis) • Null als Rechenzahl erfahren • Ablösung vom zählenden Rechnen (siehe Stolpersteine) • Multiplikationsverständnis (v.a. unterste Variante)

Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Rechnen sollen die Klappen nicht gezählt werden. Schauen ist erlaubt, um eine mentale Zahlvorstellung zu bekommen, aber nicht abzählen. → das Spiel „Voll Power“ machen • Plusrechnungen werden als Aufforderung zum Weiterzählen und Minusrechnungen zum Zurückzählen verstanden, Zahl wird nur als Ordinalzahl verstanden → Zahlen umdrehen, damit nicht abgezählt werden kann, Spiel „Voll Power“ • Zehnerübergang wird abgezählt: er ist zu schwierig → nochmals Prinzip erklären und Ergänzungen auf 10 „sehen“, sie sich mental vorstellen mit der quasi-simultanen Erfassung von Mengen bis 10 im Blitzblick, Spiel „Voll Power“-Variante bis 20.
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Eine laminierte Zahlenreihe wird mit der Spiralbindung gelocht und zugeschnitten. Für Zahlen über 10 braucht es zwei Bindungen. (siehe Vorlage Anhang K) • 3 Würfel: 6er, 10er mit Joker (Schulwürfel) und Würfel mit Additions- und Subtraktionszeichen
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelglück und geschickte Zerlegungen entscheiden über die Chance, wenig Punkte zu erzielen

Spiel: Super 10/12 (Super six und Plopp (BestSaller; Hauser et al. 2017))

Abbildung 13: Spiel Super 10/12, links im Holzkästchen, rechts mit den Magneten; eigene Abbildungen

Kurzer Spielbeschreibung:

Die zwei (oder drei) Kinder spielen mit einem Holzkästchen oder einem Magnetspiel. Jedes Kind erhält acht Holzstäbchen. Nun wird nacheinander mit zwei Schulwürfeln gewürfelt (z.B. eine 5 und eine 4). Es darf nun ein Stäbchen in die 9 oder in eine beliebige Zerlegung der 9 gesteckt werden (z.B. in 5 und 4, in 6 und 3, 7 und 2 oder 8 und 1). Es sollen dabei die (oder nur eines) Stäbchen möglichst geschickt in die Löcher und Vertiefungen verteilt werden. Bei der 6 und bei der 10 verschwinden die Stäbchen im Loch. Ist das jeweilige Feld schon besetzt, so muss das Stäbchen zu sich genommen werden. Wer zuerst keine Stäbchen mehr besitzt, ist Sieger. (Anhang J)

Spieldauer	Ca. 10 – 15 Minuten
Anzahl Kinder	2 (– 4) Spieler_innen, homogene oder heterogene Gruppen
Förderschwerpunkt	Flexibles, geschicktes Rechnen Teil-Ganzes-Konzept
geänderte Spielregeln	Die Spielidee von <Super Six> wurde übernommen. Die Zahlen wurden aber auf 10/12 erweitert. Auch wurden Löcher nicht nur bei 6, sondern bei 6 und 10 gemacht, oder auch bei 7, 8, 9... Der Joker ermöglicht Rechnungen wie $5 + _ = 10/11/12$, so kann geschicktes (flexibles) Rechnen gefördert werden. Da zum Gewinnen möglichst viele Stäbchen (Magnete) versenkt werden müssen, werden verschiedene Rechnungsterme (Zerlegungen) ausprobiert. Die Anordnung der Ziffern bzw. Zahlen wurde teilweise auch durcheinander gestaltet, der Reihe nach kann es zählendes Rechnen begünstigen. Dieses Spiel wurde auch aus Metallbüchsen und Magneten hergestellt. Analog dem Spiel <Plopp> (Hauser et al., 2017).
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann die gewürfelte Ziffer/Zahl gesucht werden und ein Stäbchen bei der richtigen Zahl eingesteckt werden (sehr einfache Variante). • Es kann nur mit einem Schulwürfel gespielt werden und dann die gewürfelte Zahl flexibel zerlegt werden (einfach) • Durch die verschiedenen Scheiben mit Löchern und Vertiefungen bei unterschiedlichen Ziffern bzw. Zahlen kann der Schwierigkeitsgrad des Spiels angepasst (verändert) werden. • Das Kind kann einfachere oder komplexere (möglichst geschickte) Zerlegungen wählen. • Den Kindern können verschiedene Anzahlen von Stäbchen ausgeteilt werden. Das schwächere (jüngere) Kind bekommt weniger Stäbchen (Magnete). • Die Terme können in 3 Teile aufgeteilt werden (z.B. $5+6=2+3+6$): komplexere Variante
Ziel des Spiels	Alle Stäbchen (Magnete) schnell loswerden durch geschickte (flexible) Zahlzerlegung
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • flexible Zahlzerlegung (geschicktes Rechnen) • Die Teil-Ganzes-Beziehung wird erarbeitet (geübt) und automatisiert • Operationsverständnis wird gefördert • Rechnung wie $a + _ = c$, werden durch den Joker spielerisch geübt, gewinnen als Anreiz um die gewünschte Zahl zu erreichen • Verdoppeln und Halbieren • Aufgaben ableiten durch <Fast verdoppeln> z.B. $6+5$ aus $5 + 5$
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird nur die Summe der Würfelzahlen verwendet. Zahlen werden evtl. nur als Ordinalzahl verstanden → Spiel <Voll Power> für Zahl als Menge • keine flexible Zahlzerlegung, kein gegensinniges Verändern - Das Kind versteht nicht, dass man die Terme gegensinnig und geschickt verändern kann evtl. ist Teil-Ganzes-Beziehung nicht verstanden → Zahlenhäuser, operative Päckli • Die Kinder zählen, anstatt zu rechnen. Auch auf der Scheibe zählen sie ab → Spiel <Voll Power>, Blitzblick üben, Scheibe mit Ziffern durcheinander
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Holzkistchen mit Ziffern und dazugehörige Vertiefungen und Löchern (siehe Abb. links), zwei Schulwürfel (Herstellung siehe Anhang J) • Fürs Magnetspiel: Alu-Büchse mit zwei Löchern, mind. 16 Magnete und Spielescheibe mit 2 Löchern (auswechselbar) (Anhang J)
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelglück entscheidet und geschickte Zerlegungen

Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Teil-Ganzes-Beziehung im Dezimalsystem wird erarbeitet, spielerische Bündelungserfahrung • Verständnis des Stellenwertsystems wird aufgebaut durch Bündeln und Entbündeln und der Notation in der Stellenwerttafel (EIS-Prinzip) • flexible Zahlzerlegung • 10er und 100er Übergang handelnd nachvollziehen • Ergänzungsaufgaben z.B. $987 + \underline{\quad} = 1000$, auch handelnd • Operationsverständnis der Addition und Subtraktion
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanisches Austauschen von z.B. 10 E in 1 Z oder 10 Z in 1 H, ohne Verständnis → immer wieder Handlungen verbalisieren auch ohne Material spielen • Das Kind kann die Handlung nicht auf die Symbolebene übersetzen → nochmals nur Zahlen (z.B. 346) mit Material legen und umgekehrt • Zählendes Rechnen → Voll Power spielen, Rechenhäuser
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Plan „Die ersten 100/1000“ (Anhang L), Protokollblatt, 0-9er Würfel, 0-90er Würfel, evtl. 0-900 Würfel, Dienes-Material
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Die Würfel entscheiden über Glück oder Pech.

Spiel: Multiplication Take Out (Schenkel & Landolt, 2019, leicht adaptiert)

Abbildung 15: Multiplication Take Out, eigene Abbildungen

Kurzer Spielbeschreibung (Schenkel & Landolt, 2019)

Dieses Spiel wird in homogenen 2er/3er oder 4er Gruppen gespielt. Es wird ein Feld von fünf mal vier Spielkarten ausgelegt. Die Werte sind sichtbar. Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Karten zu sammeln, wobei die Werte der Karten unerheblich sind. Das erste Kind überblickt die ausgelegten Karten und entscheidet sich für diejenigen, von welchen am meisten liegen, beispielsweise die <5er>, wovon vier liegen. Es nimmt die Karten weg und verbalisiert: 1 mal 5, 2 mal 5, 3 mal 5, 4 mal 5 und rechnet das Resultat aus und nennt 20. Nennt es die korrekte Multiplikation mit dem korrekten Ergebnis ($4 \times 5 = 20$) kann es alle vier Karten behalten. Die übrigen Kinder sagen «Check!» wenn alle gleichen Werte gefunden und die Multiplikation korrekt gelöst wurden. Nun wird das Spielfeld durch Karten vom Stapel ergänzt und das nächste Kind ist an der Reihe. Falls die Anzahl gleicher Karten oder das Produkt nicht korrekt ermittelt werden, sagen die Kinder «Pick». Das Kind denkt nach und korrigiert, bis es korrekt

gerechnet hat. Das Spiel endet nach einer bestimmten Anzahl Runden, nach einer bestimmten Zeitdauer oder nach Gebrauch des ganzen Kartenstapels. Bei Spielende werden die Kartenstapel (Anzahl Karten) der Kinder verglichen und die Siegerin oder der Sieger ermittelt.

Spieldauer	Ca. 10 Minuten
Anzahl Kinder	2 (- 4) Spieler_innen, homogene Gruppen (evtl. auch mit einem Spielleiter)
Förderschwerpunkt	Operationsverständnis der Multiplikation Exekutive Funktionen: Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration
geänderte Spielregeln	Die Spielidee wurde aus der Masterarbeit von Landolt und Schenker (2019) übernommen. Ihr Spiel ist inspiriert aus <Multiple Madness>, das auf You-Tube gefunden wurde. Damit alle Reihen geübt werden können, werden in der vorliegenden Arbeit aber mit Bridge-Karten gespielt, die Handlung wird immer verbal begleitet und wenn ein Kind falsch gerechnet hat, soll es korrigieren dürfen (Karten nicht zurücklegen). Da Fehler nicht bestraft werden sollen (Heinz, 2018)
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch das Mischen der Karten (2 - 10 und Joker) entsteht bei jedem Auslegen ein neues Spielfeld. • Das Spielfeld kann vergrößert oder verkleinert werden (braucht mehr oder weniger Aufmerksamkeit und Konzentration) • Es können nur die Karten bestimmter Reihen verwendet werden. • Spielkarten mit oder ohne Spezialkarten • Die Werte für Ass, König, Dame, Junge können unterschiedlich festgelegt werden. Ass =1, König =13, Dame =12, Junge =11 oder alle <Bilder> =10. • Die Multiplikationen und dazugehörige Resultate auf einem Notizblatt notieren (visuelle Merkfähigkeit). • Alle Kartenwerte am Schluss zusammenzählen als Challenge für sehr starke Kinder in der Mathe.
Ziel des Spiels	Durch gezielte Aufmerksamkeit möglichst viele gleiche Kartenwerte finden, die Handlung der Multiplikation verbal begleiten und das richtige Produkt nennen.
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplikationsverständnis wird gefördert • Produkte aus dem Einmaleins ableiten: 6 mal 6= 5 mal 6 plus 1 mal 6 • Produkte aus dem kleinen Einmaleins automatisieren (Faktenwissen)
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Die Multiplikationsreihen werden als Vers/Lied aufgesagt (7, 14, 21...). • Ableiten gelingt nicht → Punktebilder nehmen, um die Multiplikationen zu veranschaulichen, Kernaufgaben aufschreiben • Geringe Aufmerksamkeitsspanne → weniger Karten auslegen • Merkfähigkeit gering → weniger Karten auslegen, Anker-Multiplikationen aufschreiben (2x7, 5x7, 7x7 ...) • Aktivierung der Kinder gering: „Check“ wird ohne Kontrolle der Aufgabe gesagt → 2er Gruppen machen)
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Sets Bridge-Karten
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Je nachdem, welche Karten liegen und wie viele Joker es hat, kann man mehr oder weniger Karten <ergattern>.

Spiel: 1x1 Bauernkrieg (Schenkel & Landolt, 2019, adaptiert)

Abbildung 16: 1x1 Bauernkrieg, eigene Abbildungen; rechts die 2. Variante ohne Blitzrechnen (kein Stress)

Kurzer Spielbescrieb: (Schenkel & Landolt, 2019)

Bauernkrieg ist ein bekanntes Gesellschaftsspiel, das zu zweit mit Karten gespielt wird. Bei der vorgestellten Variante zur Multiplikation kann das Blitzrechnen implizit geübt werden. Auf "Los" deckt jedes Kind die oberste Karte seines Stapels auf. Die Kartenwerte werden miteinander multipliziert. Wer das Resultat zuerst sagt, erhält beide Karten. Wird die Zahl gleichzeitig gesagt, legt jedes Kind die nächste Karte auf die erste. Wer bei der nächsten Runde das Resultat zuerst sagt, erhält alle vier Karten.

Spieldauer	Ca. 5 - 10 Minuten
Anzahl Kinder	2 Spieler_innen, homogene Gruppen bei der schnellen Variante, sonst auch heterogene Gruppen
Förderschwerpunkt	Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren Kommutativgesetz anwenden Exekutive Funktionen: Reaktionsvermögen, Verarbeitungsgeschwindigkeit
geänderte Spielregeln	Es werden die Regeln vom Gesellschaftsspiel <Bauernkrieg> (oder Stechen) übernommen. Die Ziffern werden multipliziert (siehe Differenzierung, Anpassungen).
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es können nicht alle Karten verwendet werden, einzelne Reihen weggelassen werden • nur Verdopplungen üben: ein Kind hat lauter 2er, das andere Kind die restlichen Ziffern, mit anderen Reihen auch so verfahren • 1. Variante geht sehr auf Tempo, es kann eine 2.Variante gewählt werden. Dabei müssen immer je zwei Karten aufgedeckt werden. Das höhere Produkt gewinnt. So entsteht kein Zeitstress für die Kinder. • Dieses Spiel der Variante 1 als Turnier durchführen, Gewinner gegen Gewinner, Verlierer gegen Verlierer. Starker Wettbewerbsgedanke. • Mit dem Joker können Rechnungen wie $7 \times _ =$ eine möglichst höhere Zahl gefunden werden (10 darf nicht genommen werden) • Wenn der König, Ass, Dame und Bube auch verwendet werden, können ihnen die 11er, 12er, 13er und 14er Zahl zugeordnet werden.
Ziel des Spiels	Möglichst viele Karten ergattern
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung der Multiplikationen, auch nur einzelne Malreihen • Kommutativgesetze verstehen und anwenden • Verdopplungen (Variante mit 2er Reihe) • Mit dem Joker: flexibles/geschicktes Rechnen (bei Variante 2)
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Die Reihen werden auswendig heraufgezählt (7, 4, 21...) →Ableitungsstrategien müssen immer wieder besprochen werden

	<ul style="list-style-type: none"> Nur „Auswendiglernen“ ohne Verständnis → Das Verständnis der Multiplikation muss zuerst durch das Spiel „Multiplication Take Out“ oder durch zielführende Übungseinheiten gefördert werden (Punktebilder, Fotos...) Blockade verursacht durch den „Stress“ schnell zu sein → Variante 2 Bei ungenügender Automatisierung, wenn die Merkfähigkeit erschwert ist → Ankeraufgaben aufschreiben
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 2 Sets Brigde-Karten (ohne Ass, König, Dame und Bube; ausser bei Differenzierung)
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Variante: nur Tempo (Grad der Automatisierung), kein Glück 2. Variante: Karten und Joker entscheiden über Glück, je grösser die Ziffern/Zahlen desto besser

Spiel: Schatzsuche (Heinz, 2018)

Abbildung 17: Spiel Schatzsuche, links Spielplan; rechts, Beispieltärtchen: eigene Abbildung

Kurzer Spielbeschreibung:

Gestartet wird auf dem Piratenschiff. Das erste Kind wirft den 6er Würfel und fährt die entsprechende Anzahl in Richtung Ziel. Je nachdem auf welchem Feld es landet, deckt es eine rote (Addition oder Subtraktion mit Rechenstrich), grüne (Textaufgabe) oder blaue Aufgabenkarte (Addition oder Subtraktion mit Dienes-Material) auf. Falls man auf ein gelbes Feld kommt, darf Pause gemacht werden. Das Kind liest die gezogene Aufgabenstellung vor. Alle Mitspieler_innen notieren sich jeweils die Aufgabenstellung und berechnen das gesuchte Resultat. Sie stellen die Aufgabe, je nach Kärtchen auf dem Zahlenstrahl oder mit Material dar. Danach werden die Resultate verglichen. Die Kinder besprechen zusammen, was die korrekte Lösung der Aufgabe beinhalten muss. Stimmen die Lösungen nicht überein, müssen die Kinder ihren Weg einander erklären. Zur Belohnung für eine richtiges Ergebnis darf jeweils zwei Felder vorgerückt werden.

Spieldauer	Ca. 15 - 20 Minuten
Anzahl Kinder	3 - 4 Spieler_innen, heterogene oder homogene Gruppen (siehe Differenzierung)
Förderschwerpunkt	Rechnen am Zahlenstrahl Textaufgaben lesen und verstehen Operationsverständnis (+, -, x und :)

	Sozialkompetenz: Die Lösungen werden zusammen besprochen und gegenseitig nachvollzogen.
geänderte Spielregeln	Die Spielregeln wurden übernommen, der Sichtschutz weggelassen. Bei jüngeren Kindern können Zahlen eingefügt werden.
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • alle Aufgabenkarten können problemlos durch schwierigere oder leichtere Aufgaben ersetzt werden • zwei Schwierigkeitsgrade in den Karten (Kinder wählen) • In sehr heterogenen Gruppen kann ein Kind als Spielleiter_in eingesetzt werden. • Es kann beim Schatz begonnen werden – Zahlenreihe rückwärts (Variante für jüngere Kinder) • Es können Lösungen zu den Aufgaben abgegeben werden, falls in einer Gruppe kein Austausch über die Lösungen stattfinden kann. • Textaufgaben, von flüssigen Lesern vorlesen lassen oder von der Lehrperson
Ziel des Spiels	Die Aufgaben korrekt lösen und erklären können. Die Schatzinsel als Erster oder Erste zu erreichen.
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlvorstellung ordinal und kardinal (Brettspiel, Zahlenstrahl) • flexible Zahlzerlegung (z.B. bei $47 + 15 / 54 - 16$) • Operationsverständnis in Textaufgaben, Übersetzung von Sprache in Handlung und in Symbol • Plus- und Minus-Rechnung veranschaulichen am Zahlenstrahl • Zehnerübergang veranschaulichen (Zahlenraum 1-100) • Stellenwertverständnis mit dem Dienes-Material
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Es dürfen nicht zu schwierige Aufgaben gestellt werden, da miteinander die Lösungen gefunden werden müssen. • Fehler könnten sich einschleifen, wenn alle Kinder denselben Fehler machen (Zehnerübergang) → Audio-Aufnahme machen, um dies zu verhindern, wenn nicht mitgespielt werden kann. • Zählen statt rechnen → Spiel „Voll Power“ • Die Textaufgaben werden nicht verstanden → Lese- und Operationsverständnis überprüfen, SuS mit Leseproblemen wird die Aufgabe vorgelesen
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Spielplan „Schatzsuche“, Aufgabenkarten in drei Farben, evtl. Spielanleitung (erwerbbar als e-pdf) • 6er Würfel, Spielfiguren • Schreibzeug; Notizpapier (evtl. Sichtschutz) • Dienes-Legematerial, Zahlenstrahl (evtl.)
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Die gewürfelte Zahl entscheidet, wie man vorwärtskommt und korrektes Rechnen.

Spiel: Clever 15/55 (Bartl, o. J.)

Abbildung 18: Clever 15/55: eigene Abbildung, aus dem Handel

Kurzer Spielbeschreibung:

Jedes Kind bekommt eine Anzahl Spielsteine (z.B. 10). Es wird mit drei Würfeln gleichzeitig gespielt. Die gewürfelten Zahlen (z.B. 3, 5, 2) werden addiert, subtrahiert, multipliziert und/oder dividiert (z.B. $3 \times 5 + 2$). Es sollen möglichst geschickte Operationen gewählt werden, damit man im besten Fall die „15“ erreicht. Ist die errechnete Zahl niedriger oder höher (wie im Beispiel: 17), muss man die Differenz (z.B. 2) in Spielsteinen abgeben. Wer keinen Spielstein mehr hat, verliert.

Spieldauer	Ca. 10 - 15 Minuten
Anzahl Kinder	2 - 3 Spieler_innen, homogene Gruppen (oder heterogene siehe auch Differenzierung)
Förderschwerpunkt	Operationsverständnis (+, -, x und :) Flexibles Rechnen (Zahlenblick)
geänderte Spielregeln	Es wurde die Idee von Clever 55 (Di Sario, 2017) eingefügt. Der Zahlenraum wird durch den 6er, den 20er und den Schulwürfel auf 1-80 erweitert.
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann mit zwei Schulwürfeln (1-10, Joker) gespielt werden (viel einfacher). • ein Notizzettel für die versch. Zwischenresultate, damit das Arbeitsgedächtnis nicht zusätzlich belastet wird • Zur Leistungssteigerung und Motivation als Lehrperson (oder sehr guter SuS) mitspielen. Dadurch den Ehrgeiz wecken, auch möglichst nahe die Zielzahl zu erreichen. • die versch. grossen Zielzahlen differenzieren, 55 ist viel komplexer zu erreichen
Ziel des Spiels	durch geschicktes Wählen von Operationen möglichst nahe 15/55 erreichen
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Operationsverständnis vertiefen, alle Operationen kommen vor • Flexibles Rechnen • Rechnung mit Lücken: $a + _ \text{ oder } - _ \text{ oder } x _ = 15/55\dots$ • Verdoppeln und Halbieren
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorstellung der Operationen gelingt nicht → nochmals Spiele zum basalen Multiplikationsverständnis spielen z.B. <Multiplication Take out>, <Klipp Klapp>...) • viele versch. Operationen, die überblickt werden müssen → Spiel evtl. weglassen oder mit zwei Würfeln (siehe Differenzierung) spielen • Arbeitsgedächtnis ist zu sehr belastet, Kind ist überfordert (siehe Anpassungen)
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel „Clever 15“ aus dem Handel mit 3 Würfeln und Spielplättchen oder 2 Schulwürfel • Evtl. Notizblock, für Clever 55 zusätzlich 1 20er Würfel und 1 Schulwürfel
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelglück und cleveres Rechnen entscheidet, wie nahe man 15/55 erreicht

Spiel: 1x1 Magnetspiel

Abbildung 19: 1 x 1 Magnetspiel, 7er Reihe, 6er Reihe: eigene Abbildung

Kurzer Spielbeschreibung:

Beide Kinder entscheiden sich für eine Multiplikationsreihe (z.B. die 7er Reihe), die geübt werden soll und erhalten je sechs Magnete in Weiss oder Schwarz. Nun wird nacheinander mit einem Schulwürfel gewürfelt (z.B. eine 5). Dann darf ein Magnet auf die 35 gesetzt werden. Nun kommt das zweite Kind an die Reihe und würfelt. Ist das Feld mit dem richtigen Produkt frei, darf es ein Magnet auf die Zahl legen. Ist die Zahl vom Partnerkind schon besetzt, so muss das Magnet zu sich genommen werden. Wer zuerst keine Magnete mehr besitzt, ist Sieger.

Spieldauer	Ca. 10 Minuten
Anzahl Kinder	2 Spieler_innen, heterogene oder homogene Leistungsgruppen
Förderschwerpunkt	Multiplikationen ableiten und automatisieren
geänderte Spielregeln	Das Spiel wurde aus einer alten Idee mit unbekannter Quelle abgeändert und mit Magneten umgesetzt. Der Joker ermöglicht Rechnungen wie $_ \times 7 = 28$ (ein bestimmtes Resultat treffen)
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann die zu fördernde Reihe ausgewählt werden. • Dieses Spiel kann auch alleine gespielt werden (HA). 9 Magnete müssen auf der Scheibe platziert werden. • Die Ergebnisse der 1x1 Reihe zur Kontrolle oder als Sicherheit abgeben.
Ziel des Spiels	Alle Magnete auf der Scheibe durch geschicktes Multiplizieren loswerden und die Magnete des Gegners oder der Gegnerin verdrängen.
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Operationsverständnis wird gefördert • Umkehrrechnung mit $_ \text{ mal } 7 = 28$ werden durch den Joker spielerisch geübt, als Vorübung zum Dividieren (Divisionsverständnis) • Multiplikation aus anderen (vorher gerechneten) ableiten (6×7 aus 5×7) • Multiplikation automatisieren
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Operationsverständnis ist nicht aufgebaut, es werden nur die Reihen als Vers aufgesagt → Spiel „Multiplication Take out“ • Resultate werden auswendig gelernt, aber nicht verstanden (und später wieder vergessen). • $0 \text{ mal } 5$, wird nicht verstanden → Null, als leere Menge
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Blechdose mit einer Papierscheibe, darauf werden die Produkte einer 1x1 Reihe geschrieben. • 1 Schulwürfel • Magnete in 2 Farben
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelglück entscheidet und geschicktes Multiplizieren

Spiel: Lobo 77 (Amigo Spiel, o. J.)

Abbildung 20: Spiel Lobo 77: eigene Abbildung

Kurzer Spielbeschreibung:

Jedes Kind erhält 5 Karten in die Hand. Reihum wird eine Karte abgelegt und wieder eine vom Stapel gezogen. Die Werte der abgelegten Karten werden immer addiert, bei der Karte <-10> subtrahiert oder mit der Karte <x 2> verdoppelt. Wer genau eine Schnapszahl (11, 22, 33 ...) trifft oder über 76 Punkte erreicht, muss einen Chip abgeben. Wer keinen Chip mehr abgeben kann, scheidet aus. Es gewinnt, das Kind, das bis am Schluss Chips hat.

Spieldauer	Ca. 10 - 15 Minuten
Anzahl Kinder	3 - 4 Spieler_innen, heterogene oder homogene Gruppen
Förderschwerpunkt	Automatisierung des $1 + 1$ Stellenwertverständnis (- 10)
geänderte Spielregeln	Die Spielregeln und das Spiel wurden aus dem Handel übernommen.
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • das Tempo, mit dem das Spiel gespielt wird, differenziert • Minus-Karten können weggelassen werden • nur Karten bis 1 - 10 verwenden • Karte „x 2“ weglassen • Rechenstrategie soll von den Kindern erklärt werden
Ziel des Spiels	Keine Schnapszahl genau erreichen, die Zahl 76 nicht übertreffen, Chips möglichst bis am Schluss behalten
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung des $1 + 1$ • Aufgaben wie $69 + _ = 76$ • flexible Zahlzerlegung, halbschriftliche Addition (z.B. $48 + 33$) • Schätzen, überschlagen • Stellenwert in Subtraktionen (-10) • Verdopplungen (Karte x 2) • geschickt, vorausdenkend rechnen (keine Schnapszahl und nicht über 76)
Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • zweistellige Zahlen können nicht korrekt addiert werden → Spiel „Schatzsuche“ oder nur Zahlen von 1 - 10 verwenden • Lösungen werden zählend ermittelt → Spiel „Voll Power“ • die Kinder müssen sich selber kontrollieren → Audio
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenspiel <Lobo 77> (von Amigo)
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Die verteilten Karten und das geschickte Rechnen entscheiden über Erfolg oder Niederlage.

Spiel: Chicken out (Parlett, 2017)

Abbildung 21: Chicken out: eigene Abbildung

Kurzer Spielbeschreibung:

Alle Karten werden gleichmässig verteilt und als verdeckter Stapel vor sich hingelegt. Der/Die Startspieler_in legt die obersten zwei Karten von seinem/ihrem Stapel offen in die Tischmitte und addiert sie. Danach darf jedes folgende Kind eine Karte ausspielen und auf den Stapel in der Mitte legen. Die schwarzen Zahlen auf den Hühnerkarten müssen immer addiert werden, die roten Zahlen werden addiert, ausser die Summer übersteigt 21. Dann muss subtrahiert werden. Die Kinder legen bis...:

- die Summe über 21 kommt – Pech gehabt! Es müssen alle Karten aus der Mitte zu sich genommen werden. Der/Die folgende Spieler_in beginnt neu.
- einen Rückzieher gemacht wird – Chicken out! Dies wenn befürchtet wird, die 21 werde überschritten. Auch hier müssen alle Karten aus der Mitte genommen werden. Es darf dafür mit zwei Karten wieder gestartet werden.
- genau die Summer 21 wird erreicht – Volltreffer! Das Kind darf die Karten aus der Mitte weglegen und neu beginnen.

Spieldauer	Ca. 10 - 15 Minuten
Anzahl Kinder	2 - 5 Spieler_innen, (heterogene oder) homogene Leistungsgruppen
Förderschwerpunkt	Automatisierung des $1 + 1$, $1 - 1$, Impulskontrolle
geänderte Spielregeln	Das Spiel und die Spielregeln wurden übernommen.
Differenzierung / mögliche Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung durch das Tempo, dazu homogene Gruppen wählen • rote Karten (Minus) weglassen • Verdopplungskarte herausnehmen • Spielregeln vereinfachen
Ziel des Spiels	Möglichst genau die 21 erreichen. Als Erste_r alle Karten loswerden.
Mathematische Basiskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Teil-Ganzes-Prinzip: flexible Zahlzerlegung ($7 + 9$) (Zehnerübergang) • Operationsverständnis + und -, auch Verdoppeln • Zahlvorstellung kardinal (Differenz zu 21) • Rechnungen mit $17 + \underline{\quad} = 21$ (Wieviel braucht es noch bis 21) • Stellenwertverständnis durch +10 und +11

Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • Faktenabruf fehlerhaft • Resultate werden zählend ermittelt → Spiel „Voll Power“ • Verdopplung als Handlung wird nicht verstanden → mit Spiegel zeigen
Spielmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel „Chicken out“ von Piatnik
Glücksfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • Die Karten, die Impulskontrolle und der Mut entscheidet, ob gewinnt.

5.2.1 Übersicht über die gewählten Spiele und die Zuordnung zu den geförderten Basiskompetenzen

Tabelle 1: Zuordnung der Spiele zu den Basiskompetenzen (Stolpersteine)

Spiel	Zahlvorstellung: kardinal	Zahlen als Zusammensetzung anderer Zahlen verstehen (T-G-K)	Stellenwertverständnis	Grundoperationen verstehen	Faktenabruf	Verdoppeln und Halbieren	Flexibles Rechnen (Strategien, geschicktes Rechnen)
Voll Power *				+			
Klipp Klapp *			Vorstufe.	+ und -	1 + 1/1 - 1		
Super 10/12*				+ (-)			
Die ersten 100/1000! **				+ und -			
Die ** Schatzsuche				+ und -			
Clever 15/50 **/**				alle	alle		
Multiplication Take Out **				1 x 1	1x1		
1x1 ** Bauernkrieg					1x1		
1x1 ** Magnetspiel					1x1		
Chicken out **					1+1/1-1		
Lobo 77 **				+ und -	1+1/1-1		

* einfach ** mittel *** schwierig (komplex)

Damit die Kinder den Rückstand in der Mathe aufholen können, muss ein zusätzliches Übungsgefäß ausserhalb der Lektionen gefunden werden. Die Hausaufgaben sind dazu ideal.

Im Folgenden wird deshalb auf das Thema Hausaufgaben und deren Wirksamkeit eingegangen.

5.3 Hausaufgaben

Hausaufgaben existieren bereits seit dem 15. Jh. und begleitet seither aus verschiedenen Gründen den Unterricht. Ihre Notwendigkeit wird kontrovers diskutiert (Kallis, 2006, S. 4f). Hausaufgaben dienen wie Schmidt (1984) schreibt der Vertiefung, Festigung, Erweiterung, Anwendung, Systematisierung und Beobachtung (zitiert nach Kallis, 2006). Lehrkräfte nennen zusätzlich das Trainieren von Arbeitstechniken, die aktive Vorbereitung des zukünftigen Unterrichts und, dass die Kinder lernen auf sich allein gestellt zu arbeiten, regelmässige Pflichten zu erfüllen und die Zeit selbstständig einzuteilen (Standop, 2013, S. 112). Vor allem US-amerikanische Studien konnten einen positiven Effekt von Hausaufgaben auf die Leistungen der Kinder feststellen. Die Methode der Umsetzung dieser Studien wurden jedoch von Trautwein (2008) kritisiert (Standop, 2013, S. 112f).

Das Engagement der Schüler_innen und die Sorgfalt bei der Erledigung der Hausaufgaben erweist sich als bedeutsam für den Lernerfolg. Die Aufgabenbearbeitung wiederum scheint abhängig von der Beliebtheit, dem Interesse sowie auch der Erwartung des Kindes an sich, die Aufgaben zufriedenstellend erfüllen zu können. Dies wirkt sich anschliessend auf die Bereitschaft des Kindes aus, sich anzustrengen. Die Anstrengungsbereitschaft der Kinder wird als entscheidendster Faktor für die Wirksamkeit der Hausaufgaben angesehen (ebd., S. 113f).

Abbildung 22: Die Erledigung der Hausaufgaben und die ihre Lernwirksamkeit beeinflussenden Faktoren (Standop, 2013, S. 276)

Die Abbildung 22 zeigt die für die Erledigung der Hausaufgaben und ihre Lernwirksamkeit beeinflussenden Faktoren auf. Auf der einen Seite sind es die beschriebenen sozial-emotionalen Faktoren, die für Anstrengungsbereitschaft entscheidend sind sowie der empfundene Nutzen der Aufgaben in Bezug auf das eigene Lernen. Sie sind mit <Nutzen>, <Motivation> und <Positive Erwartungshaltung> zusammengefasst. Alle diese drei Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, wirken sich auf die Aufgabenqualität

aus, diese wiederum ist von der Qualität der Erteilung der Hausaufgaben abhängig. Auf der unterrichtsorganisatorischen Seite ist es wichtig, die Hausaufgaben in den Unterrichtsplanungen systematisch einzugliedern. «Die Hausaufgaben als ein den Unterricht ergänzendes didaktisches Element trägt die dem Unterricht zugrunde liegenden allgemein-didaktischen Prinzipien in den schul.- bzw. unterrichtsfreien Raum» (Standop, 2013, S. 260). Hausaufgaben sollen, wie Kallis (2006) in ihrem Fazit feststellt, didaktisch sinnvoll durchdacht, dem Leistungsstand der Lernenden angepasst und klar formuliert sein. Auch müssen sie von den Schülerinnen und Schülern als sinnvoll erlebt und nach Beendigung kontrolliert und gewürdigt werden. Standop (2013) folgert aus ihrer Arbeit zum Thema Hausaufgaben, dass es nur über Differenzierung und Individualisierung eine möglichst genaue Anpassung an den Lernstand des Kindes gibt. Diese Passung ist die Voraussetzung für eine positive Erwartungshaltung (S.319f).

Zur Kontrolle der Hausaufgaben schreibt Standop (2013), dass sie allein keinen Einfluss auf den Lernerfolg haben. Wichtig scheint jedoch, dass die Kinder ein Feedback zum Inhalt bekommen und dass die verschiedenen Lösungswege der Kinder besprochen werden (S. 114).

Hauser (2021) beschreibt im Referat zu <Hausaufgaben und Lernerfolg> aus Befunden zum <Lernerfolg in Musik>: Je mehr Zeit fürs Lernen investiert wird, desto erfolgreich sind die Musiker, dies unabhängig vom Alter. Die Länge des Übens hat somit einen direkten Einfluss auf den Erwerb von Kompetenz (Expertise). Voraussetzung dazu ist die nötige Unterstützung, damit intelligent und gezielt geübt werden kann (Hauser, 2021). Kaufmann und Wessolowski (2017) führen aus, dass die Mitwirkung der Eltern bei der Förderung von rechenschwachen Kindern kritisch beurteilt wird. Vor allem bei Übungen zur Automatisierung und durch eine enge Kooperation zwischen der Lehrperson und den Eltern, ist das Lernen zu Hause jedoch sinnvoll und wirksam (S. 39f).

Spiele erfüllen alle Aspekte der sozial-emotionalen Schülerfaktoren (vgl. Abb. 22) für die Lernwirksamkeit von Hausaufgaben. Sie sind intrinsisch motiviert und das Kind hat eine positive Erwartungshaltung an den Spielvorgang, wenn das Lernspiel bereits erfolgreich gespielt wurde. Der ersichtliche Nutzen oder das Lernziel wird den Kindern im Unterricht transparent erklärt, damit sie wissen, welches Spiel welche Kompetenzen trainiert.

Auch die unterrichtsorganisatorischen Faktoren, wie Integration in den Unterricht, werden durch das Spielen im Unterricht bereits erfüllt. Eine sachbezogene Rückmeldung wird direkt im Spiel durch die Mitspieler_innen erteilt. Niveauangepasste Spiele müssten somit als Hausaufgaben lernwirksam sein.

5.4 Einsatz der Spiele im Unterricht und als Hausaufgabe

Die sieben Mädchen der 4. Klasse besuchten separativ den Förderunterricht und spielten ein- bis zweimal pro Woche die vorgestellten Regelspiele während 20 Minuten. Aus den Auswertungen (Förderbereichen) des BASIS-Math 4-8 wurden die Spiele und die Niveaus im Spiel für die Kinder ausgewählt. Das heisst, den Mädchen wurden Spiele zur gezielten Förderung vorgeschlagen und sie durften danach selbst ein Spiel aus den Vorschlägen auswählen. Es war auch darauf zu achten, dass eine geeignete Partnerin zum Spielen gefunden wurde. Zur Übersicht wurden die getätigten Spiele in eine Liste eingetragen (Anhang D). Jede Woche wurde zusätzlich ein Spiel als Aufgabe mit nach Hause genommen. In der 3. Klasse wurde ähnlich vorgegangen, ausser dass die Spiele zwischendurch auch mit der ganzen Klasse gespielt wurden.

Damit die Eltern die Hausaufgaben gut begleiten konnten, wurde das <Merkblatt zu Hausaufgaben> siehe Anhang H (adaptiert nach Hauser, 2020; Kaufmann & Wessolowski, 2017) abgegeben. Zur Belohnung und zum Umgehen von Vermeidungsverhalten können für eine erfolgreiche Förderung Verstärkerpläne eingesetzt werden (Ise & Schulte-Körne, 2013, S. 276). Aus diesem Grund durfte auf dem Hausaufgabenplan (Anhang E) pro Übungseinheit ein Kleber platziert werden.

6 Methodik der Evaluation (Forschungshandeln)

6.1 Forschungsinstrumente

In diesem Kapitel wird ein Überblick über das *Forschungshandeln* dieser Masterarbeit gezeigt.

Übersicht über die geplante Intervention mit der Evaluation: (7 Wochen; Woche 19 Mitte – 26 Mitte)

Wo 18/19	Wo 20	Wo 21	Wo 22	Wo 23	Wo 24	Wo 25/26	Wo 26
Prätest Selbstkonzept- Einschätzung	Spielintegrierte Förderung: 2 mal 20 min pro Woche Hausaufgaben 3. Klasse / zwei 4. Klassen						Posttest Selbstkonzept- Einschätzung

Prätest

Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden vor dem Beginn der Intervention die Basiskompetenzen in den verschiedenen Klassen durch den BASIS-MATH 4- 8 und den Besmath 3 geprüft. Für den Prätest werden 1 ½ - 2 Wochen eingerechnet. Der Selbstkonzeptbogen wird auch in dieser Zeitspanne mit den 4. Klässlerinnen durchgeführt.

Intervention

Während 7 Wochen findet die Förderung der math. Basiskompetenzen durch Spiele statt. Es wird zweimal pro Woche (manchmal auch nur einmal) während jeweils ca. 20 Minuten in einer Gruppe (5 – 6 Kinder) gespielt. Zusätzlich wird den Kindern jede Woche als Hausaufgabe ein Spiel mitgegeben.

Damit eine Übersicht über die durchgeführten Spiele vorhanden ist, füllen die Kinder den Spielplan (Anhang D) aus und tragen die Lernspiele ein. Notizen im Lerntagebuch werden von den SuS zum Spiel zu den eigenen Lernfortschritten gemacht.

Notizen im Forschungstagebuch dienen zur zusätzlichen Evaluation der Fördereinheit. Darin werden wichtige Erkenntnisse und Beobachtungen der SHP notiert. Auch beobachtete Aussagen der Lehrpersonen werden darin aufgeschrieben.

Abschluss/ Posttest:

Am Schluss der Durchführung werden der standardisierte Basiskompetenztest und der Fragebogen zum mathematischen Selbstkonzept erneut ausgefüllt und ausgewertet.

Die verschiedenen Resultate werden miteinander verglichen und diskutiert.

7 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Prä- und Posttests miteinander verglichen. Zuerst wird auf die Ergebnisse bezüglich der Basiskompetenzen eingegangen. Danach werden die Rückmeldung zu den Spielen ausgewertet, die Spielintervention und die Hausaufgaben beschrieben und schliesslich wird eine Auswertung der Ergebnisse aus der Einschätzung zum mathematischen Selbstkonzept gemacht.

7.1 Mathematische Basiskompetenzen

7.1.1 Auswertung: BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)

Die Auswertung des kriteriumsorientierten Instrument BASIS-MATH 4-8 in Abbildung 23 gibt Aufschluss darüber, wie sich die SuS während der Intervention in den mathematischen Basiskompetenzen weiterentwickelt haben. Das Diagramm zeigt die gesamthaft erreichten Punkte der einzelnen Kinder bei der Durchführung im Mai 21 und Juli 21.

Abbildung 23: Auswertung: BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)

Es zeigt sich, dass alle sechs Schülerinnen (M1- M6) der Klasse 4a Fortschritte in den mathematischen Basiskompetenzen gemacht haben. Einige Kinder konnten sogar einen grossen Zuwachs erzielen. Am meisten konnten Mädchen mit einem tiefen Ausgangswert von der spielbasierten Förderung profitieren. Nur ein Kind kommt jedoch aus dem kritischen Bereich heraus.

M2 und M5 haben beide über 20 Punkte zugelegt.

Weniger Fortschritte machen M3 und M6. Ihre Ausgangswerte waren jedoch bereits höher als die der Vergleichskinder. Es fand insgesamt eine Angleichung der Leistungen statt.

Das Ziel war es, dass sich alle Kinder im Basisstoff des Niveau I verbessern können. Das ist allen Mädchen gelungen (Abb. 24). Nur N1 erreicht weniger Punkte im 1. Klassstoff und im Total als im Prätest.

In der folgenden Übersicht sind Punkte in den einzelnen Niveaus vor und nach der Intervention zu sehen.

Abbildung 24: Auswertung BASIS-MATH 4-8 mit Niveaus

Niveau I: max. 52 Punkte

Nachfolgend werden die Fortschritte der einzelnen Kinder beschrieben.

M1

Abbildung 25: M1: Prä- und Posttest-Vergleich

M1, die mit individuellen Lernzielen arbeitet, konnte ihr Total der Basiskompetenzen stark verbessern. Sie konnte sich vor allem im Niveau II und III steigern.

M1 macht nennenswerte Fortschritte in ihrem Förderbereich im Item <Grundoperationen mit grossen Zahlen und Übergänge>. Im ersten Durchgang löst sie keine Aufgabe richtig, im Posttest löst sie 6 Richtige. Im Aufgabenbereich <Zählen in Schritten> erreicht M1 die max. Punktezahl von 3.

M2

Abbildung 26: M2: Prä- und Posttest-Vergleich

M2, die als „Zählerin“ entdeckt wurde, hat im Niveau I 15 richtige Resultate mehr genannt als im Prätest. Zudem war sie bedeutend schneller mit dem Antworten (Zeit der Durchführung im Prätest 40 min/im Posttest 23 min). M2 hat Aufgaben zur Division besser gelöst und im Multiplikationsverständnis Fortschritte gemacht. Sie konnte sich sogar in allen Bereichen verbessern und ihr Total steigt um 48.8 %. M2 verbesserte sich auch im aktuellen Schulstoff und bekam gute Bewertungen. Sie wirkt selbstsicherer.

M3

Abbildung 27: M3: Prä- und Posttest-Vergleich

M3 erreicht im Test vor der Intervention bereits höhere Werte als ihre Kameradinnen, trotzdem sind ihre Werte im Posttest immer noch im kritischen Bereich. Im Niveau I verbessert sie sich zwei Punkte.

M3 macht Fortschritte im Operationsverständnis der Multiplikation und Division. Bei der zweiten Durchführung sind ihr teilweise Fehler passiert, die sie vor der Intervention nicht gemacht hat. Im Niveau III verschlechtert sie sich um 4 Punkte (von 5 auf 1P.). M3 konnte sich im Niveau II verbessern (+ 5 Punkte). Beim Einordnen von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl gelingen ihr im Posttest beide Aufgaben (vorher 1 falsch).

M4

Abbildung 28: M4: Prä- und Posttest-Vergleich

M4 verbessert sich im Niveau I um 4 Punkte. M4 konnte sich im Stellen- und im Operationsverständnis (das letztere gehört zum Item Mathematisieren, Textaufgaben) um je 2 Punkte verbessern. Insgesamt konnte sie sich um 14.6 % steigern. Aufgaben, bei denen das Stellenwertverständnis angewendet werden muss, sind immer noch nicht gefestigt und noch fehlerhaft. Im Item <Zählen> löst sie alle Aufgaben korrekt.

M5

Abbildung 29: M5: Prä- und Posttest-Vergleich

M5 hat die Handlung <Verdoppeln> jetzt verstanden. M5 löste Aufgaben mit Stellenwert besser, in Zweierschritten konnte sie nun korrekt zählen und das Operationsverständnis hat sich ebenfalls verbessert. Insgesamt hat M5 in allen Niveaus und Bereichen des Basisstoffes grosse Fortschritte erzielt. Sie erreichte 23 Punkte mehr als im Prätest. Dies entspricht einer Verbesserung von 46.7 %. Sie kommt dadurch knapp aus dem kritischen Wert (67-72 P.) M5 erreicht die Lernziele im aktuellen Schulstoff besser.

M6

Abbildung 30: M6: Prä- und Posttest-Vergleich

Zeigt im Item Addieren, Subtrahieren, Ergänzen, Verdoppeln mit einfachen Zahlen im Posttest den genau gleichen Wert (22 P.) wie vor der Intervention. Sie macht einen Fehler mehr bei Plusaufgaben, kann diesmal jedoch eine der beiden Verdopplungsaufgaben lösen und die Multiplikation mit 10 ebenfalls. Im Förderbereich „Multiplizieren und Dividieren“ macht sie bei den Aufgaben zur Division einen Fehler mehr. M6 erreicht eine Steigerung von insgesamt 7.4 %.

N1

Abbildung 31: N1: Prä- und Posttest-Vergleich

N1 erreicht vor allem in Aufgaben zum Niveau I viel weniger Punkte. Im Stellenwertverständnis verbessert sie sich. Das Operationsverständnis zeigt im Test keine Verbesserung.

7.1.2 BesMath 3: Berner Screening (Moser Opitz et al., 2008)

Die Auswertung des Berner Screenings BesMath in Abbildung 32 zeigt die Leistungen der einzelnen Kinder vor und nach der Intervention mit den erreichten Punkten im Prä- und Posttest. Über einem Wert von 23 Punkten befindet sich der Normbereich. Im ersten Durchgang werden diese Werte von D2 knapp erreicht und D5 zeigt die Hälfte der erforderlichen Punkte. Alle Förderkinder der 3. Klasse können während der Spielintervention Fortschritte erzielen und erreichen den Normbereich. D2, D3, D4 und D5 können sich in den Basiskompetenzen besonders stark verbessern.

Maximale Punkte:
39 Punkte

Normbereich:
über 23 Punkte

Abbildung 32: Auswertung des BesMath 3 im Prä- und Posttest: Gesamtpunktzahl und Normbereich

Die folgende Auswertung zeigt den Zuwachs der Förderkinder in den zwei Niveaus. Alle konnte sich im Niveau I verbessern. Ein Kind erreicht sogar die maximal mögliche Punktezahl und einem Kind fehlt noch ein Punkt bis zum Maximum. Im Niveau II zeigen ebenfalls alle Kinder bessere Leistungen.

Max. im Niveau I:
23 Punkte

Max. im Niveau II:
16 Punkte

Abbildung 33: Auswertung des BesMath 3: Ergebnisse der Niveaus

Nachfolgend wird die Anzahl gemachter Fehler in den verschiedenen Aufgaben zu den Stolpersteinen im Prä- und Posttest verglichen und analysiert. Dazu wurden in den Tests der Kinder die falschen Resultate genau herausgesucht und den Stolpersteinen zugeordnet. Je weniger Fehler gemacht werden, desto erfolgreicher war die Förderung der Basiskompetenzen.

D1

Abbildung 34: D1: Fehler im Prä- und Posttest

D1 hat einen Lernzuwachs im 3. Klassenstoff erreicht. Sie schreibt immer noch Fehler, die mit dem Verständnis des Dezimalsystems einen Zusammenhang aufweisen. In diesem Bereich konnte sie keine Fortschritte erzielen. Die Einordnung von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl gelingt ihr nach der Intervention.

D2

Abbildung 35: D2: Fehler im Prä- und Posttest

D2 ist/war eine <Zählerin>, die lange im Mathematikunterricht nicht aufgefallen ist. Sie konnte sich um 43,5 % verbessern und erreicht im Juli das zweitbeste Resultat. Aufgaben aus dem Zahlenraum bis 100 (Niveau I) löst sie ausser einer Aufgabe alle korrekt. Das Subtraktionsverständnis konnte erfolgreich aufgebaut werden. Fehler, die auf ein fehlendes Stellenwertverständnis zurückzuführen sind, sind im Test nicht mehr zu finden.

Das Zählen in Schritten, das die Ablösung vom zählenden Rechnen ermöglicht, ist noch nicht gefestigt. Sie löst zwei von drei Aufgaben falsch.

D3

Abbildung 36: D3: Fehler im Prä- und Posttest

D3 hat grosse Fortschritte erzielt. Er erreicht 28 % mehr Punkte als vor der Spielintervention und löst alle Subtraktionen richtig. Im Niveau I löst D3 alle Aufgaben richtig. Die Einordnung von Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl gelingt. In Aufgaben mit Überträgen auf den nächsten Zehner bzw. Hunderter gelangen ihm mehr richtige Resultate. Das Zählen in Schritten über den Hunderter ist immer noch fehlerhaft. Folglich ist Stellenwertverständnis noch nicht vollständig verstanden.

D4

Abbildung 37: D4: Fehler im Prä- und Posttest

Die Schülerin D4 ordnet die Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl richtig ein. Aufgaben zum Stellenwertverständnis gelingen im Posttest. D4 hat vor allem im Niveau II nennenswerte Fortschritte erzielt. Sie verbessert sich von 7 auf 15 Punkte. Sie löst nur noch eine Aufgabe im Niveau II falsch und Niveau I fehlen ihr noch drei Punkte zur maximalen Punktezahl.

D5

Abbildung 38: D5: Fehler im Prä- und Posttest

D5 kann ihre Punktezahl mehr als verdoppeln und erreicht nun knapp den Normbereich. Sie löst Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 100 jetzt richtig. Es passiert nicht mehr, dass sie sich verzählt. Die Subtraktionen im Zahlenraum bis 1000 werden noch fehlerhaft gelöst. Aufgaben mit Stellenwert löst sie korrekter. Die Begriffe „Verdoppeln“ und „Halbieren“ hat sie verstanden. Aufgaben zur Division und Ergänzungen bis 100 sind richtig gelöst.

Im 1. Durchgang hat sie 16 Resultate nicht geschrieben. Im Posttest lässt sie nur noch 9 Antworten leer. Auffallend ist auch, dass sie nur drei falsche Resultate schreibt.

7.1.3 Vergleich der Mittelwerte der Stichprobe

In folgender Übersicht wird der Mittelwert der Durchführung im Prätest mit dem Mittelwert im Posttest verglichen. Die Klassen sind getrennt aufgeführt. Das Kind N1, das kaum geübt hat und Rückschritte gemacht hat, wird nicht eingerechnet.

Abbildung 39: Vergleich der Mittelwerte im Prä- und Posttest

Es zeigt sich in beiden Interventionsgruppen eine deutliche Steigerung der Mittelwerte. Die durchschnittliche Leistungssteigerung der Förderkinder der Klasse 4a beträgt 23.1 %. In der 3. Klasse sind es sogar 38.2 %. In der 3. Klasse wurde die Multiplikation mit grossen Zahlen neu behandelt, dadurch entsteht bei einzelnen Lernenden ein Zuwachs zwischen 1 und 3 Punkten. Werden zwei Punkte vom durchschnittlichen Wert im Juli abgezogen beträgt die Leistungssteigerung 29 %.

Kinder, die zählend gerechnet haben (evtl. immer noch teilweise), konnten sich in den mathematischen Leistungen besonders steigern.

7.2 Spiele

7.2.1 Rückmeldungen der Kinder zu den Spielen

Die Rückmeldungen der Kinder zu den verschiedenen Spielen waren sehr positiv. Mithilfe des Fragebogens (Anhang M) konnten Präferenzen bezüglich der Lernspiele nach der Intervention eingeholt und ausgewertet werden. Die Lernenden durften mit dem 5-teiligen Smiley-System, das sie bereits aus der Selbstkonzeptbefragung kennengelernt hatten, ihre Bewertungen abgeben.

Es wurden auch Fragen gestellt, wieso das Spiel gefallen hat und was gelernt wurde. Diese offenen Fragen mussten die Kinder mit eigenen Sätzen beantworten. Sie wurden nicht qualitativ ausgewertet. Sie fliessen jedoch in die Interpretation der Ergebnisse teilweise mit ein.

Spielbefragung

Es wurden 6 Kinder aus der 4. Klasse und 5 Kinder aus 3. Klasse befragt. Pro Antwort konnten 1 bis maximal 5 Punkte (Smiley) vergeben werden. Im Diagramm in Abbildung 39 wird die durchschnittlich vergebene Punktezah für die einzelnen Spiele abgebildet. Die Kinder der 3. Klasse verteilten allen Spielen 4 bis 5 Punkte. Wobei einzelne Kinder sehr vielen Spielen die maximale Punktezah von 5 gaben. Das Spiel <Super 10/12> und <Clever 15> wurde von allen Förderkindern der 3. Klasse mit dem Smiley <super> bewertet.

Von allen 4. Klässlerinnen wurde das Spiel <Lobo 77> mit der Höchstpunktzahl beurteilt. Sie präferierten ausserdem die vier Spiele <Voll Power>, <Klipp Klapp>, <Bauernkrieg> und <die Schatzsuche>. Der höchste Durchschnittswert aller 11 SuS erreichte das Spiel <Lobo 77>, gefolgt von <Super 12>, <Voll Power>, <Bauernkrieg> und <Clever 15>.

Abbildung 40: Spielpräferenzen

Es werden unterschiedliche Gründe genannt, wieso gewisse Spiele Spass machten: Die Challenge, einfach so, weil ich schneller rechnen gelernt habe (Plus, Minus und Einmalseins), aufgrund der Auftragskarten, weil ich die Punkte schneller erfassen gelernt habe, das Tempo des Spiels und weil ich lange damit spielen konnte.

Für die 4. Klässlerinnen war es einfacher, als für die 3. Klässler_innen, die Frage nach dem Lernzuwachs zu beantworten. Sie nannten z.B.: Ich habe den Stellenwert der Zahlen besser gelernt, Textaufgaben besser verstanden, wurde schneller bei der Erfassung der Punkte (simultane Zahlerfassung), ich habe bis 100 besser rechnen gelernt, Malrechnen, Zahlen verschieden aufteilen, mich zu konzentrieren (genau zu suchen), Einer und Zehner austauschen gelernt...

Die 3. Klass-Kinder waren grundsätzlich unreflektierter und hatten vor allem Spass am Spielen. Dazu schreibt Einsiedler (1999), dass erst Zehnjährige ihre benutzten Strategien im Spiel verbalisieren können (S. 126f).

7.2.2 Spieleinsatz in der Förderung

Ursprünglich war geplant, die Spiele zweimal pro Woche ca. 20 Minuten in verschiedenen Fördergruppen zu spielen. Es zeigte sich jedoch, dass meine Planung trotz vorheriger Besprechung mit den Lehrpersonen, schwierig umzusetzen war. Von Woche zu Woche musste ich prüfen, ob die Spielsequenzen durchgeführt werden konnten, da dadurch Unterrichtsstoff nicht durchgenommen werden konnte. In der Klasse 4b und der 3. Klasse konnte ich deshalb nicht jede Woche genau 2 mal 20 Minuten spielen. In der Klasse 4a konnte ich die Spiele, wie geplant einsetzen.

7.2.3 Spiele als Hausaufgaben

Einige Mädchen der 4. Klasse hatten das Hausaufgaben-Übersichtsblatt schon nach drei, anstatt sieben Wochen ganz voll. Für das fertig beklebte Blatt durften die Kinder einen schönen, speziellen Filzschreiber in verschiedenen Farben oder einen neonfarbenen Gummi auswählen. Obwohl die 4. Klasse sonst schwierig für freiwillige Hausaufgaben zu motivieren war, entstand ein richtiger Wettbewerb. Einige wollten sogar mehrere Spiele gleichzeitig nach Hause nehmen. Die Kinder der 3. Klasse übten ebenfalls fleissig. Auch hier gab es Kinder, die mehr als fünfmal pro Woche geübt hatten.

Die Spiele wurden häufig auch mit den Geschwistern, als Familie oder auch allein gespielt. Immer wieder erzählten die Kinder, wie und mit wem sie es noch gespielt hatten. Einige Familien nutzten die Gelegenheit, die Spiele zur Förderung der älteren oder jüngeren Geschwister parallel zu machen. Bereits in der zweiten Woche bekam ich von Eltern positive Feedbacks zu den Spielhausaufgaben.

Alle Kinder aus der Interventionsgruppe, ausser N1 aus der Klasse 4b, konnten schliesslich die Hausaufgabenübersichtsliste voll beklebt (Beispiel siehe Anhang E) zurückbringen und eine Belohnung entgegennehmen. Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler mindestens 50 - 60 Minuten pro Woche zusätzlich in Hausaufgaben geübt. Einige Kinder hatten mehr als zwei Stunden zusätzliche Übungszeit pro Woche. Dies ergibt total sieben bis dreissig Stunden Übungszeit durch die Hausaufgaben während der ganzen Intervention.

Im Folgenden werden einige Aussagen von Kindern zur Spielintervention aufgeführt. Sie wurde am Ende der 4. Woche von der Autorin notiert.

- Während den Mathespielen merke ich gar nicht, dass ich lerne.
- Zu Hause ist mir oft langweilig, dann mache ich ein Mathespiel mit meinem Bruder.
- Spielhausaufgaben sind viel besser als Arbeitsblätter.
- Cool, dass wir Mathespiele machen, denn so kann man viel lernen.
- Beim Spiel weiss man direkt, ob man richtig gerechnet hat, da es die anderen kontrollieren und man kann aus Fehlern direkt lernen.
- Man sollte alles in ein Spiel umwandeln.

7.3 Mathematisches Selbstkonzept

Es fällt bei der Auswertung des Fragebogens (Abb. 41) auf, dass fast alle Kinder ihre eigenen Leistungen im Fach Mathematik als mittelmässig, gut oder sogar zwischenzeitlich als sehr gut einschätzen. Im Vergleich der eigenen Kompetenz mit dem Können anderer Kinder sinken die Punkte oder bleiben gleich hoch. Sehr auffallend sind die Antworten zur Frage «Wenn ich an den nächsten Mathetest denke, dann ...». Dazu äussern sich 5 von 12 Kindern mit «stresst es mich» und kreuzen deshalb den Smiley ganz rechts an. Drei Mädchen aus der 4. Klasse, die noch vor den Ferien zwei gute Bewertungen zurückbekommen haben, kreuzen bei der zweiten Durchführung im Juli an, dass sie die Prüfungen nun weniger (Mitte oder eins daneben) stressen. Das Kind mit individuellen Lernzielen kreuzt in der Mitte oder besser (leicht links) an.

Für das Fach Mathematik gibt es fast keine guten Noten. Nur ein Kind liebt Mathematik. Drei Förderkinder (vier bei der zweiten Durchführung) kreuzen dennoch die Mitte an, sieben (sechs) Kinder vergeben tiefere Punkte. Drei Kinder, die alle die 3. Klasse besuchen, machen den Smiley ganz rechts (1 Punkt). D1 gibt keine Antwort zur Beliebtheit des Fachs.

Abbildung 41: Mathematisches Selbstkonzept der Interventionsgruppe (07.2021)

Fazit: Die Kinder schätzen ihr Können hoch ein. Der Vergleich der eigenen Leistungen mit den anderen Kindern fällt nicht mehr so positiv aus und die Prüfungen werden von vielen als Stress erlebt. Das Fach Mathematik scheint eher unbeliebt zu sein.

Abbildung 42: Mathematisches Selbstkonzept der Klasse 4a: Vergleich im Prä- und Posttest

Im Vorher-Nachher-Vergleich in Abbildung 42 zeigt sich, dass sich das mathematische Selbstkonzept bezogen auf die 4 Fragen zum <eigenen Können>, <dem Vergleich mit den anderen Kindern>, <mit dem Blick zu nächsten Matheprüfung> und zur Einstellung zum <Fach Mathematik> gesamtheitlich verbessert hat oder genau gleichgeblieben ist.

M1 schätzt ihr mathematisches Können hoch ein (4P.), auch der Vergleich mit den anderen Kindern zeigt, dass sie mit ihren Leistungen zufrieden ist. Das Fach Mathematik gefällt ihr mittelmässig. Sie kommt bei beiden gemessenen Zeitpunkten auf genau die gleiche Einschätzung, was spannend ist. Sie hat aber oft einfach die Mitte genommen (3).

M2 kann ihr mathematisches Selbstkonzept am meisten verbessern (wird positiver). Sie erreicht in den Schultests gegen Ende der Durchführung zwei gute Beurteilungen (Noten). Dies wirkt sich eventuell auf die Prüfungsängstlichkeit und auf den Vergleich mit den anderen Kindern aus.

M6 schätzt ihr eigenes Können nach der Intervention tiefer als vorher ein. Der Vergleich mit den anderen Kindern fällt besser aus und auch die Beliebtheit des Fachs ist bei ihr leicht gestiegen.

M4 konnte ihr Selbstkonzept leicht verbessern. Die Einschätzung zum eigenen Können und das Fach Mathematik konnte leicht zulegen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vier Fragen aus der Selbstkonzept-Befragung nach der Intervention positiver beantwortet werden. Der Vergleich mit anderen Kindern scheint stabil zu sein, auch das eigene Können bleibt fast konstant in der Einschätzung. Die nächste Prüfung stresst einzelne Kinder weniger als vor der Intervention.

Die Auswertung aller Fragen und der Vergleich im Prä- und Posttest der Klasse 4A sind im Anhang G zu finden. Alle Schülerinnen können sich in ihrem mathematischen Selbstkonzept leicht verbessern oder bleiben konstant.

8 Diskussion

8.1 Lernzuwachs in den mathematischen Basiskompetenzen

Zunächst wird der Lernzuwachs der einzelnen Kinder der 4. Klassen und der 3. Klasse analysiert und diskutiert. Anschliessend werden die hypothetischen Gründe für die allgemeine Fortschritte beschrieben.

4. Klasse

Durch die vielen Spieleinheiten zu den mathematischen Lernhürden während den Schulstunden und den Hausaufgaben haben die Schülerinnen der Klasse 4a grosse Fortschritte erzielt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Förderkinder der 4. Klasse vor und nach der Spielförderung interpretiert und diskutiert.

M1

M1 sah die Autorin, während den Spielen häufig lächeln, was sie sonst wenig macht. Sie zeigt normalerweise keine Emotionen und ist sehr zurückhaltend. Die lockere, trotzdem <schaffige> Atmosphäre scheint ihr gefallen zu haben. Mit ihren Leistungen in den Basiskompetenzen kann sie mit den Klassenkameradinnen mithalten. Der Entwicklungszuwachs in den Grundoperationen ist durch Spiele zustande gekommen. Das Spiel <Schatzsuche> hat sie oft gespielt, wie auch das <Klipp Klapp> bis 20.

M2

Diese Schülerin hatte die meiste zusätzliche Übungszeit in Form von Spiel-Hausaufgaben. Die grossen Fortschritte sind sicher durch diese Mehrarbeit entstanden. Das Spiel <Voll Power> hat ihr für die Teil-Ganzes-Beziehung und die Ablösung vom zählenden Rechnen viel gebracht. Für die Testerin wirkt M2 bei der zweiten Durchführung viel selbstsicherer und ihre Zählbewegungen wurden nicht mehr wahrgenommen. Die kürzere Bearbeitungszeit der Aufgaben zeigt zudem auch, dass sie viele Aufgaben besser automatisiert hat.

M3

Die Tagesform spielt in den Tests immer auch eine Rolle, deshalb konnte sich M3 evtl. nur wenig verbessern. Die zusätzlichen Fehler im Niveau III im Posttest im Vergleich zum Prätest, deuten aber darauf hin, dass dieser Stoff nicht gefestigt ist. Hier muss in der Förderung angesetzt werden.

M3 hatte wenig Unterstützung von den Eltern. Sie spielte die Spiele zwar sehr fleissig, jedoch mit der kleinen Schwester und der fremdsprachigen Mutter. Obwohl die Punktezahl nicht viel höher lag als bei der ersten Durchführung hat M3 an Sicherheit im Umgang mit Zahlen gewonnen. Sie konnte sich vor allem im Niveau II verbessern.

Damit sie mehr Fortschritte gemacht hätte, hätte sie vielleicht nur Spiele mit dem Schwierigkeitsgrad zwei oder drei spielen dürfen.

M4

Die Fortschritte sind durch die zusätzliche Übungszeit und durch geeignete Spiele entstanden (z.B. durch <Die ersten 100/1000>). In den Spielstunden sah man sie fleissig arbeiten und Lösungen austauschen. Damit M4 weitere Fortschritte machen kann, muss sie am Calcularis-Programm dranbleiben. Es ist wichtig, mit M4 im Einzelsetting zu arbeiten um das Stellenwertverständnis auch in Aufgaben anwenden zu lernen.

M5

M5 konnte mit ihrem älteren Bruder, der ebenfalls Lücken im Basisstoff aufweist, die Spiele durchführen. Sie hat dadurch sehr viel geübt. Obwohl sie am Schluss der Intervention, wenn sie wählen konnte, in den Lektionen sehr gerne ein Arbeitsblatt zu ihren Lücken ausfüllen wollte und nicht mehr immer spielen wollte, hat sie mit der spielbasierten Förderung sehr grosse Fortschritte erbracht. Sie konnte diesen Zuwachs auch in den aktuellen Schulstoff transferieren und bekam in Tests bessere Noten.

M6

M6 nahm die Spiele manchmal zu wenig ernst. Da die Autorin nicht bei allen Gruppen gleichzeitig mitspielen konnte und die Fortschritte und Leistungen der Kinder begleiten wollte, wurde die Konversation der Kinder auf Audio aufgenommen. M6 war gegen Ende der Intervention nicht immer richtig bei der Sache und musste ermahnt werden. Die Hausaufgaben hat sie jedoch sehr fleissig und motiviert gemacht. M6 hat in einigen Bereichen Fortschritte (Verdopplungs- und Halbierungsverständnis) gemacht, doch fehlte eine gute Spielbegleitung zuhause. Die fremdsprachige Mutter konnte sie zu wenig unterstützen. Bei ihr wäre es wichtig gewesen, immer wieder auf den mathematischen Gehalt hinzuweisen und sie kontinuierlich zu fördern und zu fordern. In den Leistungstests im Schulunterricht fiel sie negativ auf, sodass sie leider zunehmend weniger Motivation im regulären Matheunterricht zeigte. Wären weniger Kinder in einer Gruppe gewesen, sähe ihr Leistungszuwachs wahrscheinlich grösser aus. So kurz vor den Ferien war sie aber auch ferienreif. Das sah man auch daran, dass sie Aufgaben, die noch im Prätest richtig waren, plötzlich fehlerhaft löste. M6 ist die älteste in der Gruppe und eine Repetentin. Ein früherer Beginn mit einer Förderung hätte bei ihr Sinn gemacht. Es muss weiterhin am Stellenwertverständnis und am Basisstoff gearbeitet werden. Die Division muss im Einzelsetting erarbeitet werden.

N1

Das Resultat von N1 (Klasse 4b) macht den Anschein, als ob sie Rückschritte gemacht hätte. Sie ist genau jenes Kind, das nur ganz selten bis nie zu Hause freiwillig gespielt hat. Nur im Verständnis des Dezimalsystems verbessert sie sich. Das Spiel <Die ersten 100/1000> ist das einzige Spiel, das N1 zu Hause geübt hat.

In den Schulstunden war es zudem oft schwierig, die Spielsequenzen einzubauen. Es gelang immer nur einmal pro Woche, da die Lehrerin noch anderen Schulstoff erarbeiten wollte. N1 hat keine Rückschritte gemacht. Ihre niedrige Punktezahl kann ihrer Müdigkeit so kurz vor den Ferien zugeschrieben werden. Es zeigt jedoch deutlich, dass sie keine Fortschritte in den math. Basiskompetenzen erzielen

konnte, da sie viel weniger Übungszeit hatte und auch zu Hause kaum geübt hat. Es wirft die Frage auf, wie sinnvoll Klassenrepetitionen sind.

3. Klasse

Die Fortschritte der 3. Klasse werden nachfolgend analysiert und interpretiert.

D1

D1 hat zu Hause immer alleine oder auch zwischendurch mit der wenig älteren Schwester, die auch Schwierigkeiten in der Mathe hat, gespielt. Die Mutter konnte D1 wenig oder nicht unterstützen. In der Schule war sie mit Eifer am Spielen. Durch eine engere und bessere Spielbegleitung zu Hause und in der Schule hätte sie evtl. das Stellenwertsystem verstanden und in Aufgaben umsetzen können. In diesem Bereich muss deshalb weiterhin gefördert werden. Ein Einzelsetting oder eine Kleinstgruppe mit M4 für eine kurze Zeitdauer wäre sinnvoll.

D2

D2 wächst in einer grossen Familie auf. Sie hat die Spiele oft mit ihrer Familie meistens mit den Geschwistern gespielt und viel zusätzliche Lernzeit erbracht, dadurch konnte sie sich sehr stark verbessern. Die Motivation für die Spiele war vor allem am Anfang hoch. Durch die Spiele <Voll Power>, <Klipp Klapp> und <Super 10/12> kann sie sich teilweise vom zählenden Rechnen lösen und das Subtraktionsverständnis konnte aufgebaut werden. Das Zählen in Schritten muss weiter geübt werden. Auch D2 muss gut beobachtet und gefördert werden, trotz der grossen Fortschritte.

D3

Der Junge zeigt vor allem zu Beginn der Intervention im Unterricht sehr viel Motivation und nahm die Spiele strahlend nach Hause. Die Mutter hat D3 gut unterstützt und den Hausaufgaben einen grossen Stellenwert eingeräumt. Dies führt zu den grossen Fortschritten. Das Zählen in Schritten, besonders über den Hunderter muss weiter geübt werden. Das Stellenwertverständnis soll immer wieder handelnd ausgeführt (tauschen) und nachher verschriftlicht werden.

D4

D4 und ihre Familie sind sehr interessiert am Fortschritt ihrer Tochter und unterstützen D4 stark. Der Mutter gefiel diese Art von Hausaufgaben sehr und es fand eine intensive Spielzeit statt. Vor allem das Spiel <Voll Power> hat D4 gerne gemacht und deshalb die <Teil-Ganzes-Beziehung> besser gelernt. Aber auch das Stellenwertspiel <Die ersten 100/1000> wurde vorwärts und rückwärts oft gespielt. Dadurch bekam sie die nötige Sicherheit im Zahlenraum bis 1000. D4 kann im regulären Unterricht nun gut mithalten.

D5

Beim Test wusste D5 genau was auf sie zukam und sie schien selbstbewusster. D5 hat sieben Resultate weniger ausgelassen. Fast alle Ergebnisse, die sie geschrieben hat, sind richtig. D5 scheint ein tiefes

mathematisches Selbstkonzept zu haben. Sie traut sich zu wenig zu und schreibt erst, wenn sie wirklich sicher ist. Sie scheint sicherer und kompetenter geworden sein. Subtraktionen im Zahlenraum bis 1000 müssen mit geeigneten Strategien erarbeitet werden.

Die Spiele wurden mit der ganzen Familie gespielt. Mit der Mutter von D5 hatte die Autorin oft Kontakt. Die Spielbegleitung der Eltern war dadurch eng und gut. Dies alles führte zu den grossen Fortschritten von D5. Sie muss weiterhin gut begleitet werden.

Beantwortung der Hauptfragestellung und einer Unterfrage

Aus dem Vergleich der Mittelwerte vor und nach der Intervention und aus den oben beschriebenen Fortschritten wird ersichtlich, dass sich die einzelnen Kinder in den Basiskompetenzen stark verbessern konnten. Somit kann die formulierte Fragestellung nach dem Lernzuwachs und nach dem Zeitpunkt einer spielorientierten Förderung wie folgt beantwortet werden:

- Die spielbasierte Intervention mit dem Ziel der Förderung der mathematischen Basiskompetenzen führt zu einem Lernzuwachs.
- Es ist nicht zu spät, in der 4. Klasse mit der Förderung zu beginnen.

Der Lernzuwachs wurde zu einem grossen Teil durch die Übungszeit während den Hausaufgaben und im Unterricht erreicht. Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass das einzige Kind, das kaum zu Hause geübt hat, keine Fortschritte erzielte. N1 war die Einzige der Klasse 4b, die bei der Spielintervention mitgemacht hat. Sie konnte dadurch nicht von anderen Kindern zum Spielen angespornt werden, was sich in fehlender Motivation auswirkte. Die ansteckende Begeisterung für die Spiel-Hausaufgaben und die damit verbundene hohe zusätzliche Übungszeit scheint ein wichtiger Faktor für die grossen Fortschritte der Kinder zu sein. Ebenso hat sich die Wahlfreiheit im Spiel positiv auf die Motivation der Kinder ausgewirkt.

Die genaue Analyse des Lernstandes und die anschliessende Differenzierung, die durch die Spiele einfach umgesetzt werden konnte, hat sich sowohl auf die Motivation als auch auf den Lernzuwachs (Zone der nächsten Entwicklung, passgenaue Förderung) positiv ausgewirkt. Im regulären Unterricht sind die Kinder teilweise überfordert. Die erlebte Motivation der Kinder im Spiel sowie in der Mitbestimmung (Wahlfreiheit im Spiel) und die passgenaue Förderung beeinflussen zusammen das Selbstkonzept und somit die Konzentration der Kinder. Die Motivation wirkt als Mediator zwischen Selbstkonzept und Konzentration. Das Selbstkonzept wiederum beeinflusst in hohem Masse die Schulleistungen (Lohbeck et al., 2016).

Wie im Theorieteil bereits beschrieben, wirkt sich das On-task-Verhalten in Spielen positiv auf die aktive Lernzeit aus (Hauser, 2016). Oft haben Kinder mit Lernschwierigkeiten Probleme in der Aufmerksamkeitslenkung (Kubesch, 2016). Dies wurde auch in der Interventionsgruppe festgestellt. Durch die Aktivierung des On-task-Verhalten im Spiel wurden diese Kinder folglich in der Fokussierung auf den Lerninhalt unterstützt, erleben dadurch Erfolgserlebnisse (Lernzuwachs) und können ihre Selbstwirksamkeit steigern. «Wer intensiver lernt, lernt mehr» (Meyer, 2017, S. 39).

Die zählenden rechnenden Kinder haben im Spiel <Voll Power> die Einsicht in das Teil-Ganzes-Konzept erarbeitet und mental abgespeichert. Im Spiel konnten sie wichtige Grunderfahrungen zur Teil-

Ganzes-Zerlegung machen sowie die Darstellung einer strukturierten Menge erkennen und automatisieren, wie sie Häsel-Weide et al. (2019) und Rechtsteiner (2013) empfehlen. Weiter wird in den Spielen <Klipp Klapp> und <Super 10/12> das gegensinnige und gleichsinnige Verändern geübt, was ebenfalls die Ablösung vom zählenden Rechnen fördert (Häsel-Weide et al., 2019, S. 52).

Trotz der beachtlichen Fortschritte der Klasse 4a hat nur ein Kind den kritischen Bereich überschritten. Dies hat evtl. damit zu tun, dass dieser Test frühestens im letzten Quartal der 4. Klasse eingesetzt wird und bis zur 2. Oberstufe angewendet werden kann, um die mathematischen Basiskompetenzen zu überprüfen. Es ist jedoch wichtig, die Mädchen der 4. Klasse weiterhin gut zu begleiten und ihre Fortschritte zu überprüfen. Es wäre auch sinnvoll, die Fördergruppe der 4. Klasse zu verkleinern. Denn wie verschiedene Studien bestätigen, sollte Förderung immer individuell und im Einzel-, im Klein- oder Kleinstgruppensetting stattfinden (Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 31).

Bei einer nächsten Durchführung wäre es wirksamer bereits anfangs der 3. Klasse mit der Förderung der Basiskompetenzen durch Spiele zu beginnen, da eine frühe Förderung erfolgsversprechender ist (Gaidoschik, 2020, S. 22; Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 12). Aus einer Klasse sollen mindestens zwei Kinder teilnehmen, damit sie sich gegenseitig motivieren können. Zudem sollten noch gezieltere Spiele für grössere Zahlenräume gesucht werden, um auch Kinder, die im 2. oder 3. Klass-Niveau zu wenig Punkte erreichen, zu fördern.

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass die Spiele zu den Stolpersteinen hohe Motivation und viel On-task-Verhalten auslösten. Durch die passgenaue Förderung sowie die grosse Übungszeit war der Zuwachs in den mathematischen Basiskompetenzen gross.

8.2 Hausaufgaben

Die Anstrengungsbereitschaft war während den Spielhausaufgaben gross. Wie Standop (2013) schreibt, ist dies der entscheidendste Faktor in der Wirksamkeit der Hausaufgaben, deshalb wurden teils grosse Fortschritte erzielt. Auch die Befunde aus der Präsentation von Hauser (2021) bestätigen sich, wonach die Menge der Übungszeit einen grossen Effekt auf den Lernzuwachs hat. Die mathematischen Spiele waren als Hausaufgaben sehr motivierend und konnten zudem mit der ganzen Familie, nur mit einem Geschwister, den Eltern oder auch alleine gespielt werden. Es wurde aus diesen Gründen sehr oft geübt, was sich auf die Kompetenzen der Kinder sichtbar ausgewirkt hat. Es zeigt sich, dass die Spiele bei den Kindern beliebt waren und das Interesse geweckt haben, nach Standop (2013) ist dies bedeutsam für den Lernerfolg bei Hausaufgaben.

Mit dem grossen Engagement bei den Spielhausaufgaben hätte die Schreibende aber nicht gerechnet. Die Koppelung an eine kleine Belohnung und die Kleber haben bestimmt auch zum Erfolg beigetragen. Weitere Gründe sind bereits in der Diskussion im Punkt 8.1 erwähnt.

Der Sinn der Hausaufgaben wird kontrovers diskutiert. Diese Masterarbeit kommt zu folgendem Schluss:

Antwort auf die Unterfrage zu den Hausaufgaben:

Durch das viele Üben und Trainieren während den Hausaufgaben konnten sich die Schülerinnen und Schüler in den mathematischen Basiskompetenzen stark verbessern und somit einen Teil der Lücken im mathematischen Basisstoff schliessen. Die zusätzliche Übungszeit hat sich positiv auf den Kompetenzzuwachs ausgewirkt.

Wenn Kinder Lücken im Schulstoff schliessen sollen, eignen sich Spiel-Hausaufgaben dafür sehr gut.

8.3 Regelspiele

Es werden nun die Spiele in der Reihenfolge der Beliebtheit diskutiert, dazu werden Beobachtungen aus dem Unterricht und Aussagen der Kinder einbezogen.

In der Beurteilung der Beliebtheit der Spiele sind die 4. Klässlerinnen insgesamt kritischer als die Drittklasskinder, obwohl sie in der Intervention sehr gut mitgemacht haben.

Lobo 77

Das Lieblingsspiel mit den am höchsten vergebenen durchschnittlichen Punkten war <Lobo 77>, da es vor allem die 4. Klässlerinnen waren, die dem Spiel viele Punkte vergaben, sie aber sonst sparsamer mit Punkten waren, hatte dies einen grossen Einfluss auf das Gesamttotal. Bei diesem Spiel, das erst am Schluss der Intervention eingesetzt wurde, hatten es die Mädchen der 4. Klasse häufig lustig. Denn es war das Ziel gegen die SHP (Autorin) zu gewinnen. Dies spornte die Kinder an, ihr Bestes zu geben und es scheint ihnen gefallen zu haben. <Lobo 77> gleicht dem bekannten, beliebten Spiel <UNO> und hat wahrscheinlich deshalb den 3. und 4. Klässler_innen gefallen. <Lobo 77> automatisiert vor allem das <Einspluseins>, doch es fördert weder das Operationsverständnis noch die kardinale Vorstellung einer Zahl. (Nur durch das Abschätzen wieviel es z.B. noch braucht bis zur 77.) Aus den erwähnten Gründen sollte das Spiel aus Sicht der Autorin immer wieder einen Platz im Schulunterricht haben, doch erst nachdem das Verständnis für Addition und Subtraktion ausgebildet ist und das Kind Additionen nicht mehr zählend rechnen muss.

Super 10/12

Das Spiel <Super 10/12> ist insgesamt auf dem 2. Rang gelandet. Es wurde von allen Förderkindern der 3. Klasse mit dem Smiley <super> bewertet. Dieses Spiel (und <Clever 15>) existieren für die Intervention in wenigen Ausführungen aus Holz und wirken evtl. auch wertvoller. Die 3. Klasskinder waren sichtlich stolz, die holzigen eher grösseren Spiele mit nach Hause tragen zu können. Auch die Magnete haben den Kindern gefallen. Es ist aber ein Spiel, das nicht nur durch sein Holzkistchen oder durch die Magnete besticht, sondern sehr spannend gestaltet werden kann. Durch möglichst geschickte und clevere Zahlzerlegungen kann man den Spielverlauf selbst gut beeinflussen und trotzdem spielt immer der Glückfaktor fürs Gewinnen mit. Was wie in Kapitel drei beschriebenen Gründen zentral ist.

Voll Power

Das von der Autorin entwickelte Spiel <Voll Power> kam bei den Kindern sehr gut an. Es wurde vor allem die Challenge, das schnelle Reagieren oder weil es cool ist, genannt. «Ich sehe die Punkte jetzt und weiss grad wie viele es sind.» Dies war eine Schülerantwort auf die Frage, was beim Spiel gelernt

wurde. Auch erkannten die Lernenden, dass ihr Tempo immer schneller wurde. Dies wollten die Kinder unbedingt erreichen. Das Spiel hat ihnen ein erstrebenswertes Ziel vermittelt (Krampe & Mittelmann 1999 zitiert nach Heinz, 2018, S. 17). Es ist wahrscheinlich die Mischung aus Tempo, Glück und auch die spürbaren Fortschritte, durch die Steigerung in der Geschwindigkeit, die den Kindern gefiel. Auch hatten alle Kinder Gewinnchancen, durch meist homogene Gruppen oder der Anpassungen der Kartenmenge und natürlich durch die <richtigen> (passenden) Karten.

<Voll Power> aktivierte die Kinder sehr, da alle gleichzeitig spielen und präsent sein müssen (Exekutive Funktionen). Dieses Spiel, das den <Blitzblick> fördert und somit dem zählenden Rechnen entgegenwirkt sowie die Teil-Ganzes-Beziehung durch die verschiedene Darstellung der Punkte und durch die Terme zu den Punktbildern fördert, gefällt nicht nur, sondern fördert die Kinder.

Clever 15/50

<Clever 15> wurde von allen 3. Klässler_innen mit der Höchstnote 5 bewertet. Es ist sicher die Spielform, die sehr motiviert. Die Kinder müssen geschickt rechnen, um zu gewinnen und doch entscheidet auch das Glück über den Spielausgang. Vielleicht ist es diese spannende Mischung, die den Reiz dieses Spiels ausmacht. Auch das Holzkistchen hat gefallen.

Das Spiel <Clever 50> wurde gegen Schluss der Intervention von 2 Kindern der 4. Klasse ausprobiert. Es ist jedoch zu schwierig und hat dadurch den Kindern nicht gefallen. Dies zeigte sich in der Notengebung. Für die Förderung der Kinder mit Schwierigkeiten im Rechnen wird es weglassen. Zur Differenzierung in heterogenen Gruppen ist es geeignet.

1x1 Bauernkrieg

Beim Spiel <Bauernkrieg> war es vermutlich der Wettbewerb und die Geschwindigkeit, die die Kinder motivierte. «Der Wettkampf spornt an und macht ein Spiel spannend» (Pausewang, 1997, S. 177). Zudem ist es ein sehr simples Spiel. Es braucht keine langen Erklärungen und ist schnell spielbereit.

Klipp Klapp

Ein altbewährtes Spiel mit neuen (zusätzlichen) Regeln! Das <Klipp Klapp> hat allen gefallen, da es spannend ist und gut auch allein gespielt werden kann. Es packte die Kinder (auch Erwachsene) der Ehrgeiz möglichst viele Klappen herunterklappen zu können. Es wird deshalb nie langweilig. Eine Schülerin schrieb: «Man kann lange dran sein.»

Bei diesem Spiel können schnell verschiedene Varianten angepasst werden. Minusspiele gibt es zudem fast keine und durch die Varianten in der vorliegenden Arbeit kann die Subtraktion und das Verständnis für die Subtraktion trainiert werden.

Die Schatzsuche

<Die Schatzsuche> hat gefallen, da es einen Spielplan gab, dazugehörige Auftragskarten und es zudem dem <Leiterlspiel> ähnelt. Der Würfel entschied über Glück oder Pech und die Aufgaben waren dem Niveau der Kinder angepasst. Lernspiele werden als Spiel empfunden, wenn alle eine Gewinnchance durch Glückskomponente haben und das Spiel einem bekannten Spiel ähnelt (Krampe & Mittelmann 1999 zitiert nach Heinz, 2018, S. 17).

Chicken out

Dieses Spiel wurde nur von wenigen Kindern gespielt (kleine Stichprobe). Dadurch kann keine Interpretation der Ergebnisse gemacht werden. Es ist ein Spiel, das in diesen Klassen polarisiert hat. In anderen Klassen wurde dieses Spiel jedoch sehr gerne gespielt und immer wieder gewünscht.

1x1 Magnetspiel

Auch dieses Spiel wurde selten gespielt, da der Fokus bei vielen Kindern auf dem Erlernen einer anderen Basiskompetenz lag.

Die ersten 100/1000

Das <Bündelungsspiel> wurde von den 4. Klässlerinnen im Vergleich zu den anderen Spielen nicht so gerne gespielt. Bei diesem Spiel kann man den Spielausgang (gewinnen oder verlieren) nur durch Glück beeinflussen. Es kann keine mathematische Strategie angewendet werden, um zu gewinnen und nicht temporeich. Vielleicht sehen die Kinder auch den Nutzen des Spiels zu wenig. Einige Kinder aus der dritten Klasse haben es wiederum gerne gespielt. Das <Bündeln> und <Entbündeln> hat ihnen gefallen. In dieser Klasse gab es ein Kind (D1), das offensichtliche Schwierigkeiten mit dem Stellenwert hatte und deshalb dieses Spiel gerne spielte, weil es sich verbessern wollte. Auch M4 hat dieses Spiel oft gespielt.

Das Spiel müsste so verändert werden, dass mathematische Strategie den Spielverlauf beeinflusst.

Multiplication Take out

Dieses Spiel fanden einige 4. Klässlerinnen eher langweilig und zu einfach. Die 3. Klasse hat es gerne gespielt. Obwohl <Multiplication Take out> nicht zu den beliebtesten Spielen gehört, wird es für die Förderung des Multiplikationsverständnisses in Zukunft eingesetzt.

Es gab kein Spiel, das den Kindern gar nicht gefallen hat. Es ist immer zu beachten «Ein und dasselbe Lernspiel kann dem einen Kind viel Freude bereiten, dem anderen hingegen nicht» (Floer, 1985 zitiert nach Heinz, 2018, S. 17).

Grundsätzliches zur Förderung mit den Spielen

Die Organisation und Bereitstellung der Spiele passend zum Lernniveau der Schülerinnen und Schüler war sehr aufwändig. Während der Durchführung war es wichtig, den Überblick zu behalten, wer grad welches Spiel zu Hause hatte und welche Kompetenzen bereits erfolgreich gelernt oder noch verstanden und geübt werden sollen. Dazu mussten die Notizen und Audio-Aufnahmen ausgewertet werden. Von den 3. Klässler_innen konnte zudem nicht erwartet werden, dass sie immer daran dachten, das Spiel zum richtigen Zeitpunkt zurückzubringen. Die Spieldauer von 10-15 Minuten hat sich bewährt. Das wird daraus ersichtlich, dass die Kinder bis am Schluss der Spieleinheit genau gleich konzentriert waren. Zu lange Spiele sind zudem schwierig im Unterricht zu integrieren. Die Kinder haben ihre Erkenntnisse und Fragen zu den Spielen zu wenig in ihr Reflexionsheft geschrieben, da ich die Einträge zu wenig einforderte. Im Hinblick auf den aktuellen Lernstand der Kinder (Diagnose) wären diese Notizen von Vorteil gewesen. Aus den Einträgen hätten die Kinder auch wichtige Rückschlüsse über ihre Fortschritte

bekommen können und der Nutzen der Förderung wäre allen noch klarer geworden. Die Selbstwirksamkeit der Kinder hätte dies unterstützt.

Es war nicht einfach, im Schulunterricht die Spiele einzubauen, da die Lehrkräfte den Stoffdruck vor den Sommerferien spürten und lieber mit allen Kindern, auch mit den Förderkindern, am aktuellen Schulstoff arbeiten wollten. In der Klasse 4a mit den sechs Mädchen hat die Lehrerin den grossen Nutzen gesehen. Sechs Kinder gleichzeitig zu fördern, ist eine grosse Gruppe, um hilfreiche und unterstützende Spielbegleitung (siehe Kapitel 3.2.6) zu leisten. Ich war oft nur am Klären, Erklären und Anpassen ans Niveau der Lernenden und hatte fast keine Zeit, selber mitzuspielen. Die Gruppengrösse würde ich aus den genannten Gründen verkleinern oder eine zusätzliche Person, evtl. auch einen Elternteil dazunehmen. Diese Person sollte zuvor den Theorieteil meiner Arbeit zu den mathematischen Basiskompetenzen und das Kapitel zur Spielbegleitung lesen.

Faszinierend war es für die Autorin, wie einfach und wirkungsvoll die Spiele an die verschiedenen Lernniveaus der Schülerinnen und Schüler angepasst werden konnten.

Antwort auf die Unterfrage nach der Veränderbarkeit von existierenden Spielen:

Es konnte gezeigt werden, dass die in der Intervention verwendeten Spiele, welche die Kinder gerne spielen, so adaptiert werden konnten, dass sie eine oder mehrere Basiskompetenzen der Kinder fördern. Alle Spiele konnten so abgeändert werden, dass sie, die im Kapitel <Lernspiel> aufgezählten subjektiven Kriterien, fast vollständig erfüllen.

8.4 Mathematisches Selbstkonzept

Verschiedene Antworten im Fragenbogen zum mathematischen Selbstkonzept scheinen von den aktuellen Leistungen in den Prüfungen abhängig zu sein. Moser Opitz (2013) hingegen hält fest, dass in Forschungsergebnissen davon ausgegangen wird, dass die Selbstwirksamkeit von aktuellen Leistungen beeinflusst wird, nicht aber das Selbstkonzept (S.65).

Es zeigt sich in der Auswertung, dass das Fach Mathematik bei den Kindern der Interventionsgruppe eher unbeliebt ist. Moser Opitz (2013) schreibt als Fazit ihrer Untersuchungen zu diesem Thema: Rechenschwache Schülerinnen und Schüler müssen zu Erfolgserlebnissen kommen, damit sich ihre Einstellung zum Fach ändert (S. 284). Einzelne Kinder konnten die Einstellung leicht verbessern, doch in diesem Bereich gibt es noch Handlungsbedarf. Auch müsste, wie bereits in 8.1 erwähnt, früher mit der Förderung der mathematischen Basiskompetenzen begonnen werden, da das Selbstkonzept von früheren Leistungen abhängig ist und sich die frühen, besseren Leistungen auf das mathematische Selbstkonzept auswirken würden. In jungen Jahren ist das Selbstkonzept zusätzlich noch einfacher veränderbar. Das mathematische Selbstkonzept wird erst mit zunehmendem Alter stabiler (Skaalvik & Valas, 1999, zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 62). Es stellt sich deshalb die Frage, wieviel das mathematische Selbstkonzept bei den 3. und evtl. auch bei den 4. Klässler_innen bereits aussagt.

Man könnte die Antworten zur Frage <nächste Matheprüfung> interpretieren, dass die meisten Förderkinder ohne Bewertungen in herkömmlichen Tests ein wesentlich höheres mathematisches Selbstkonzept hätten und <zufriedener oder glücklicher> in den Mathestunden wären. Die individuelle Bezugsnorm wäre lohnenswert, da die individuelle Bezugsnorm eine Veränderbarkeit der Leistungen suggeriert

(siehe 3.3.3) Das Mädchen mit ILZ schätzt ihre Leistungen im Allgemeinen, wie auch in Mathe, jedenfalls höher ein, als dies ihre Kolleginnen tun.

Die Kinder in den drei Klassen haben sich in den mathematischen Leistungen höher eingeschätzt, als es die Lehrperson und die SHP es tun würden. Moser Opitz schreibt, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten vermutlich dazu neigen, ihre Leistungen zu beschönigen, da sie möglichst der Norm entsprechen wollen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass sie sich mit Kindern, die ebenfalls schwache mathematische Leistungen zeigen, vergleichen (Moser Opitz, 2013, S. 63). Die Aussage von Moser Opitz bestätigt sich in den drei Klassen mehrheitlich. Wenn man bei diesen Kindern nachfragt, wissen sie jedoch, wo ihre Stärken und Schwierigkeiten in den verschiedenen Kompetenzen liegen. Dies zeigen auch die Ergebnisse der Studie von Schäfer (2005, zitiert von Moser Opitz 2013).

In den separativ durchgeführten Spielsequenzen mit sechs Mädchen der 4. Klasse wurde die Einstellung <Mädchen sind schlechter in Mathe> zusätzlich bestärkt. Dadurch könnte sich das Verhalten der Lehrerin in Bezug auf diese sechs Mädchen oder grundsätzlich gegenüber Mädchen negativ beeinflusst haben. Das würde gegen eine Intervention mit ausschliesslich Mädchen sprechen.

Einige ausgewählte Kinder:

M1: Die Intervention hat bestimmte Auswirkung auf ihre Gefühlslage und ihren Mut sich in Zukunft mehr zuzutrauen, obwohl in der schriftlichen Befragung zum mathematischen Selbstkonzept keine Verbesserung zu sehen ist.

D3 verweigert die Mathestunden nicht mehr. Er konnte sein mathematisches Selbstkonzept wie es scheint verbessern.

D5: Auch D5 konnte nach Meinung der Autorin ihr Selbstvertrauen in ihre mathematischen Fähigkeiten durch die Spielintervention verbessern.

Beantwortung der Fragestellung zur Wirkung der Spiele auf das mathematische Selbstkonzept

Das Selbstkonzept konnte in der kurzen Zeit der Spiel-Intervention nicht merklich verbessert werden. Durch die erlebten Erfolge verbessert sich jedoch die Selbstwirksamkeit und durch die Spiele erlebten die Kinder mehr Motivation. Diese beeinflusst wieder indirekt das Selbstkonzept. Wenn in Zukunft weiterhin oft und auf motivierende Weise an den Lücken gearbeitet wird und immer wieder Erfolge erlebt werden, wird auch das Selbstkonzept der Kinder positiver.

Dies heisst, dass eine Förderung der rechenschwachen Kinder eine grosse Relevanz hat, denn nur so kann das Selbstkonzept der Kinder, das wiederum die Motivation beeinflusst, gefördert werden.

8.5 Erhebungsinstrumente

BASIS-MATH (4-8)

Die Einzeltests waren zeitaufwändig. Um eine genaue Lernstandserfassung zu erheben, muss aber das Denken der einzelnen Kinder verstanden werden (Kaufmann & Wessolowski, 2017). Deshalb können nicht nur schriftliche Arbeiten analysiert werden. Zu beachten ist, dass die Auswertung der diagnostischen Gespräche auch subjektive Einschätzungen der Prüferin enthalten kann. Um festzustellen, wo die Lücken der Kinder sind, hat der BASIS-MATH (4-8) die Autorin überzeugt. Auch die Fortschritte nach der Intervention konnten gut festgestellt werden. Die digitale Auswertung war effizient und die Aufteilung zu den einzelnen Bereichen (Stolpersteinen) und zusätzlich in die drei Niveaus war hilfreich.

Besmath 3

Da die ganze 3. Klasse getestet wurde, wurden einige Aufgaben von den Kindern schriftlich gelöst. Die reinen Resultate geben jedoch keine Einsicht ins Denken der Kinder, deshalb sollte der gesamte Besmath 3 idealerweise im diagnostischen Gespräch durchgeführt werden. Wenn eine ganze Klasse getestet wird, ist das jedoch nicht sinnvoll.

Dieser Test kann leider nicht digital ausgewertet werden. Die Aufgaben waren zwei Niveaus zugeordnet, nicht aber Bereichen des mathematischen Basisstoffs. Dies machte die Diagnostik zeitaufwändig und den Vergleich des Prä- und Posttests schwieriger. Es mussten alle Tests ganz genau durchgeschaut und die Fehler den Stolpersteinen zugeordnet werden. Der Vorteil dieser Zuordnung war aber, dass die Fehler nochmals genau durch die Prüferin analysiert wurden.

Beide Instrumente testen die Basiskompetenzen gut und die Autorin würde sie wieder einsetzen.

Einschätzungsbogen zum mathematischen Selbstkonzept

Das mathematische Selbstkonzept war auch mit dem Referenzieren durch Smileys schwierig zum Ausfüllen für die Kinder. Auch die Auswertung, welche Bereiche verglichen werden sollten, fand ich herausfordernd.

In einem Fragebogen-Test die Einschätzung und teilweise auch Gefühle zu den eigenen Leistungen zu erfragen, finde ich nicht ideal. Ein Gespräch wäre dazu sinnvoller und doch gab der Test einen Einblick ins mathematische Selbstkonzept der Kinder.

Es existieren Fragebogen (SDQ I), die vermehrt die Einschätzung der Gefühle und des Selbstwertes bezüglich Aussehen, Elternbeziehung und Freunde usw. aufzeigen könnten und dazu Fragen stellen. Ob diese in der Schule eingesetzt werden sollen, beurteilt die Autorin eher kritisch. Die Privatsphäre der Kinder soll unbedingt geschützt werden.

9 Fazit

Obwohl sich die Autorin schon lange mit Lernspielen beschäftigt, war die Überraschung über die Leistungssteigerung der Kinder gross. Die überzeugenden Vorteile von Spielen sind, dass alle Kinder aktiviert sind, auch die schüchternen, die ängstlichen, die unmotivierten und besonders auch Kinder mit Problemen in der Aufmerksamkeitslenkung. Spiele eignen sich deshalb sehr gut zur Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten in den mathematischen Basiskompetenzen sowie auch im gefühlsmässigen Bereich oder zur Förderung der Aufmerksamkeit. Auch Kinder mit einem tiefen mathematischen Selbstkonzept profitieren von spielerischem Lernen. Das mathematische Selbstkonzept muss aber weiterhin durch geeignete Unterrichtsformen gefördert und die Suche nach sinnvollen Unterrichtskonzepten fortgesetzt werden.

Die Spielintervention, wie sie in dieser Arbeit beschrieben ist, wird die Autorin immer wieder als Trainingsphase von ca. sechs bis sieben Wochen durchführen. Gezielte Spiele zur Förderung der mathematischen Basiskompetenzen sind effektiv, um Lücken zu füllen. Es fehlen jedoch geeignete Spiele zur Förderung der Zählkompetenz (in Schritten zählen).

Die Spiele in dieser Arbeit eignen sich vor allem zum Üben und Festigen. Es sollten zusätzlich geeignete Spiele gefunden werden, die Kinder anregen, eigene Beobachtungen zu machen und daraus Erkenntnisse zu ziehen, diese evtl. wieder zu hinterfragen und neue Blickwinkel einzunehmen (Andersen, 2016, S. 215).

Hausaufgaben in Form von Spielen werde ich in Zukunft vermehrt geben. Zusätzlich werde ich auch Faktenwissen zum Üben und Automatisieren als Hausaufgaben den Kindern auftragen.

Obwohl das Spiel als Unterrichtsmethode aus Sicht der Autorin einen höheren Stellenwert im Schulalltag einnehmen soll und darf, ist es wichtig die Methodenvielfalt beizubehalten. Nicht jedes Kind lernt gut mit Spielen. Für nachhaltiges und sinnvolles Lernen und Üben eignen sich nicht nur Spiele.

«Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»

Schiller

10 Literaturverzeichnis

- Amigo Spiel. (o. J.). Lobo 77. Amigo.
- Andersen, K. N. (2016). *Spiel und Erkenntnis in der Grundschule: Theorie - Empirie - Konzepte* (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bartl, F. (o. J.). Clever 15. Bartl.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik*. Bern: Haupt.
- Di Sario, S. (2017). Masterarbeit: Wirksamkeit spielintegrierter, mathematischer Förderung; Regelspiele in der Unterstufe / Einfluss von Wettbewerb auf den Lernzuwachs beim Regelspiel.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder: zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3., aktualisierte und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Franke, M. (2020a). Grundschule Mathematik (Stellenwert und Bündeln), *Stellenwert und Bündeln* (Nummer 64, 1. Quartal 2020).
- Franke, M. (2020b). Viele gegen wenige und trotzdem gleich viel: Spielerische Bündelungserfahrungen (Grundschule Mathematik), *64*.
- Gaidoschik, M. (2017). Zur Rolle des Unterrichts bei der Verfestigung des zählenden Rechnens (Pädagogik). In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Gaidoschik, M. (2018). *Rechenschwäche vorbeugen. Schuljahr 1: Vom Zählen zum Rechnen* (6. Aufl.).
- Gaidoschik, M. (2020). *Rechenschwäche-Dyskalkulie: eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern* (11. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Gasteiger, H. (2013). Förderung elementarer mathematischer Kompetenzen durch Würfelspiele - Ergebnisse einer Interventionsstudie (Beiträge zum Mathematikunterricht 2013), 336–339.
- Gaupp, N., Zoelch, C., & Schumann-Hengsteler, R. (2004). Defizite numerischer Basiskompetenzen bei rechenschwachen Kindern der 3. und 4. Klassenstufe (Zeitschrift für Pädagogische Psychologie), *18* (1), 31–42.
- Harms, P. (2016). *18 Spiele zur Förderung mathematischer Kompetenzen: mathematische Hürden spielerisch überwinden* (Bergedorfer Unterrichtsideen) (1. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2019). *Ablösung vom zählenden Rechnen: Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (5. Aufl.). Seelze: Klett, Kallmeyer.

- Hasselhorn, M. (2021). Lernstörungen: Ein unvermeidbares Schicksal? (Zeitschrift für Pädagogische Psychologie), (1–17), 11–14.
- Hauser, B. (2016). *Spielen: frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). (M. Holodynski, D. Gutknecht & H. Schöler, Hrsg.) (2. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hauser, B. (2017). Spielen in der frühen Kindheit und frühes Lernen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Hauser, B. (2020). Wirksamkeit spielbasierter Lernumgebungen - empirische Befunde (Kompetent bilden). In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen: Theorie - Empirie - Praxis* (1. Aufl. 2020.). Bern: hep.
- Hauser, B. (2021). Hausaufgaben und Lernerfolg. unveröff. Manuskript, .
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2017). *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (UTB Pädagogik) (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heinz, F. (2018). *Mathematische Lernspiele als diagnostisches Instrument: Spiele im heterogenen Mathematikunterricht der Grundschule zur Erfassung von Lernhürden* (Perspektiven der Mathematikdidaktik) (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Helmke, A. (1992). *Selbstvertrauen und schulische Leistungen* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hermann, J. M. & Vollmeyer, R. (2017). Das mathematische Selbstkonzept als Moderator des Stereotype-Threat- und Stereotype-Lift-Effekts (Zeitschrift für Pädagogische Psychologie). *Originalarbeit*, 3–4, 221–234.
- Ise, E. & Schulte-Körne, G. (2013). Übersichtsarbeit: Symptomatik, Diagnostik und Behandlung der Rechenstörung (Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie), 41 (4), 271–282.
- Kallis, I. (2006). *Hausaufgaben Haben Hausaufgaben einen leistungssteigernden Wert?* (1. Aufl.). Lüneburg: Grin.
- Kaufmann, S. & Wessolowski, S. (2017). *Rechenstörungen: Diagnose und Förderbausteine* (6., erweiterte, überarbeitete Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.

- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Lambert, K. (2015). *Rechenschwäche: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lauth, G. W. & Brunstein, J. C. (2014). Wirkfaktoren beim Lernen. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lohbeck, A., Hagenauer, G. & Moschner, B. (2016). Zusammenspiel zwischen schulischem Selbstkonzept, Lernfreude, Konzentration und Schulleistungen im Grundschulalter, *Zeitschrift für Bildungsforschung*(6), 53–69.
- Maureen, H. (2016). *Unter Spannung. Amigo*.
- Meyer, H. (2017). *Was ist guter Unterricht?* (15. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie: theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik) (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E., Berger, D. & Reusser, L. (2008). *BesMath: Berner Screening*. Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
- Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, C. & Freesemann, O. (2010). *Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Pädagogische Kommission. (2015, April 21). Förderkonzept Schule Waldkirch-Bernhardzell.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik: für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II) (4. erweiterte, stark überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Parlett. (2017). *Chicken out. Piatnik*.
- Pausewang, F. (1997). *Dem Spielen Raum geben: Grundlagen und Orientierungshilfen zur Spiel- und Freizeitgestaltung in sozialpädagogischen Einrichtungen*. Berlin: Cornelsen.
- Rechtsteiner, C. (2013). *Flexibles Rechnen und Zahlenblickschulung: Entwicklung und Förderung von Rechenkompetenzen bei Erstklässlern, die Schwierigkeiten beim Rechnenlernen zeigen* (Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik). Münster: Waxmann.

- Schenkel, K. & Landolt, M. (2019). Masterarbeit: Wirksame 1x1 Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe). Heidelberg: Spektrum.
- Schipper, W. & Wartha, S. (2017). Diagnostik und Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Rechnenlernen (Pädagogik). In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. vollständig überarbeitete u. erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Schweizer Zahlenbuch. 4: Heilpädagogischer Kommentar* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (UTB Schulpädagogik, Didaktik) (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO: Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzeptes* (Manual) (2. überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Schroer, B., Biene-Deißler, E. & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit* (Praxis Heilpädagogik Konzepte und Methoden) (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Simon, H. & Grünke, M. (2010). *Förderung bei Rechenschwäche* (Fördern lernen Intervention). Stuttgart: Kohlhammer.
- Standop, J. (2013). *Hausaufgaben in der Schule: Theorie, Forschung, didaktische Konsequenzen*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Tehrani, T. (2009). *Das Lernspiel als Träger mathematischer Lernprozesse im Anfangsunterricht* (Gesellschaftswissenschaften) (1. Aufl.). Hamburg: Igel.
- Vogt, F. & Rechsteiner, K. (2017). Regelspiele entwickeln. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Wullschleger, A. & Stebler, R. (2017). Individuelle Lernunterstützung bei Regelspielen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr: mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zuordnung der Spiele zu den Basiskompetenzen (Stolpersteine)	54
---	----

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs (Krajewski 2007, zitiert nach Scherer & Opitz 2010)6	
Abbildung 2: Triple-Code-Modell von Dahaene (1992), zitiert nach Schneider et al.	7
Abbildung 3: Ursachenfelder bei Rechenstörungen (Kaufmann 2003 zitiert nach Kaufmann & Wessolowski, 2017, S. 10)	11
Abbildung 4: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen (Krasnor & Pepler zitiert nach Einsiedler, 1999, S. 12)	19
Abbildung 5: Spiel, Arbeit und Lernen (Pausewang, 1997, S. 14)	20
Abbildung 6: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)	21
Abbildung 7: Zusammenhänge zw. Selbstkonzept, Lernfreude, Konzentration und Schulleistungen (Lohbeck et al., 2016, S. 64)	27
Abbildung 8: Auswertung des BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010): Prätest	32
Abbildung 9: Auswertung des Prä-Tests: Besmath 3 (Moser Opitz et al., 2008) der gesamten 3. Klasse	34
Abbildung 10: Auswertung des Prä-Tests: Mathematisches Selbstkonzepts der Klasse 4a	35
Abbildung 11: Spiel <Voll Power>: links Zahlenraum 10, rechts Zahlenraum 20, eigene Abbildungen	39
Abbildung 12: Klipp Klapp (Shut the Box), 0-9; 1-20; als Wettbewerb: eigene Abbildungen.....	40
Abbildung 13: Spiel <Super 10 /12>, links im Holzkästchen, rechts mit den Magneten; eigene Abbildungen.....	42
Abbildung 14: Die ersten 100/1000, Spielplan, rechts Protokollblatt: eigene Abbildung	44
Abbildung 15: Multiplication Take Out, eigene Abbildungen.....	45
Abbildung 16: 1x1 Bauernkrieg, eigene Abbildungen; rechts die 2. Variante ohne Blitzrechnen (kein Stress)	47
Abbildung 17: Spiel Schatzsuche, links Spielplan; rechts, Beispielkärtchen: eigene Abbildung	48
Abbildung 18: Clever 15/55: eigene Abbildung, aus dem Handel.....	50
Abbildung 19: 1 x 1 Magnetspiel, 7er Reihe, 6er Reihe: eigene Abbildung	51
Abbildung 20: Spiel Lobo 77: eigene Abbildung	52
Abbildung 21: Chicken out: eigene Abbildung.....	53
Abbildung 22: Die Erledigung der Hausaufgaben und die ihre Lernwirksamkeit beeinflussenden Faktoren (Standop, 2013, S. 276)	55
Abbildung 23: Auswertung: BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)	58
Abbildung 24: Auswertung BASIS-MATH 4-8 mit Niveaus	59
Abbildung 25: M1: Prä- und Posttest-Vergleich	59
Abbildung 26: M2: Prä- und Posttest-Vergleich	60

Abbildung 27: M3: Prä- und Posttest-Vergleich	60
Abbildung 28: M4: Prä- und Posttest-Vergleich	61
Abbildung 29: M5: Prä- und Posttest-Vergleich	61
Abbildung 30: M6: Prä- und Posttest-Vergleich	62
Abbildung 31: N1: Prä- und Posttest-Vergleich.....	62
Abbildung 32: Auswertung des BesMath 3 im Prä- und Posttest: Gesamtpunktzahl und Normbereich	63
Abbildung 33: Auswertung des BesMath 3: Ergebnisse der Niveaus	63
Abbildung 34: D1: Fehler im Prä- und Posttest.....	64
Abbildung 35: D2: Fehler im Prä- und Posttest.....	64
Abbildung 36: D3: Fehler im Prä- und Posttest.....	64
Abbildung 37: D4: Fehler im Prä- und Posttest.....	65
Abbildung 38: D5: Fehler im Prä- und Posttest.....	65
Abbildung 39: Vergleich der Mittelwerte im Prä- und Posttest.....	66
Abbildung 40: Spielpräferenzen	67
Abbildung 41: Mathematisches Selbstkonzept der Interventionsgruppe (07.2021).....	69
Abbildung 42: Mathematisches Selbstkonzept der Klasse 4a: Vergleich im Prä- und Posttest	70

13 Anhang

Anhang A: BASIS-MATH 4-8: Aufgabenheft	1
Anhang B: Besmath 3: Aufgabenheft	5
Anhang C: Informeller Test (Kaufmann & Wessolowski, 2017)	11
Anhang C1: Diagnostisches Gespräch D5 / M4: Informeller Test (Kaufmann & Wessolowski, 2017) .	24
Anhang D: Spielauswahl	33
Anhang E: Hausaufgabenblatt	35
Anhang F: Mathematisches Selbstkonzept	38
Anhang G: Auswertung des mathematischen Selbstkonzepts	40
Anhang H: Wichtige Grundsätze zum Üben (Elterninfo)	41
Anhang I: Spiel <Voll Power>: Spielkarten.....	42
Anhang J: Herstellung des Spiels <Super 10/12>	46
47	
Anhang K: Vorlagen zum Spiel <Klipp Klapp>	48
Anhang L: Spielplan: Die ersten 100/1000.....	50
Anhang M: Spielbefragung	52

BASIS-MATH 4-8

Aufgabenheft

Vorname/Name: _____ Klasse: _____

Geburtsdatum: _____ Testdatum: _____

1 ADDITION

1a $143 + 50 = \dots\dots\dots$

1d $199 + 198 = \dots\dots\dots$

1b $57 + 6 = \dots\dots\dots$

1e $849 + 265 = \dots\dots\dots$

1c $47 + 36 = \dots\dots\dots$

2 SUBTRAKTION

2a $690 - 50 = \dots\dots\dots$

2d $701 - 698 = \dots\dots\dots$

2b $53 - 7 = \dots\dots\dots$

2e $475 - 176 = \dots\dots\dots$

2c $430 - 70 = \dots\dots\dots$

3 ERGÄNZEN

3a $73 + \dots\dots\dots = 100$

3c $1596 + \dots\dots\dots = 1600$

3b $90 - \dots\dots\dots = 83$

3d $1000 - \dots\dots\dots = 670$

3e $3600 - \dots\dots\dots = 3593$

4 VERDOPPELN

HALBIEREN

4a $2 \cdot 17 = \dots\dots\dots$

4c $18 : 2 = \dots\dots\dots$

4b $2 \cdot 107 = \dots\dots\dots$

4d $180 : 2 = \dots\dots\dots$

4e $108 : 2 = \dots\dots\dots$

5 MULTIPLIKATION

5a $7 \cdot 6 = \dots\dots\dots$

5c $30 \cdot 40 = \dots\dots\dots$

5b $8 \cdot 9 = \dots\dots\dots$

5d $10 \cdot 256 = \dots\dots\dots$

5e $150 \cdot 20 = \dots\dots\dots$

Rechengeschichte 1

Zeichne oder erzähle eine Geschichte, oder zeige mit Material:

Beispiel: $4 + 3 = 7$

5f $3 \cdot 5 = 15$

6 DIVISION

6a $24 : 6 = \dots\dots\dots$

6c $160 : 4 = \dots\dots\dots$

6b $12 : 4 = \dots\dots\dots$

6d $160 : 40 = \dots\dots\dots$

6e $1000 : 8 = \dots\dots\dots$

Rechengeschichte 2

Zeichne oder erzähle eine Geschichte, oder zeige mit Material:

6f $20 : 4 = 5$

7 ZÄHLEN

7a Zähle laut in **Zweierschritten** von 185 an **vorwärts**. 185

7b Zähle laut in **Zehnerschritten** von 137 an **rückwärts**. 137

7c Zähle laut in **Hunderterschritten** von 662 an **vorwärts**. 662

8 DEZIMALSYSTEM

BÜNDELN

- 8a Hier sind 57 schwarze Punkte. Wie viele Zehnerpäckchen oder Zehnerbündel kannst du machen?

Antwort:

- 8b Hier sind 124 schwarze Punkte. Wie viele Zehnerpäckchen oder Zehnerbündel kannst du machen?

Antwort:

GROSSE ZAHLEN

Lies genau!

8c $10\ 000 - 1 = \dots\dots\dots$

8e $100\ 000 - 100 = \dots\dots\dots$

8d $10\ 000 - 10 = \dots\dots\dots$

8f $100\ 000 - 1000 = \dots\dots\dots$

ZAHLEN EINORDNEN

- 8g Zu welchem Strich auf dem Zahlenstrahl gehört die Zahl **86**? Kreuze den Strich an!

- 8h Zu welchem Strich auf dem Zahlenstrahl gehört die Zahl **473**? Kreuze den Strich an!

STELLENTAFEL

Trage die Zahlen links in der Tabelle in die Stellentafel ein und schreibe die Zahl, die entsteht, daneben. Lies die Zahl vor. In der 1. Zeile siehst du ein Beispiel.

	T	H	Z	E		
		4	2	0	Die Zahl ist	420
					Die Zahl ist
8i					Die Zahl ist
8j					Die Zahl ist

9 TEXTAUFGABEN

- 9a Tom hat eine CD-Sammlung. Er gibt Laura 6 CDs. Nun bleiben ihm 37 CDs.
Wie viele CDs hatte Tom am Anfang in seiner Sammlung?

Wie ist die Rechnung dazu? Antwort:

- 9b Tim hat 40 CDs, Maria hat 30 CDs mehr als Tim, und Jakob hat 20 CDs weniger als Maria.
Wie viele CDs haben alle zusammen?

Wie ist die Rechnung dazu? Antwort:

- 9c Drei Stück Käsekuchen kosten 7,20 € / 7.20 Fr.
Wie viel kostet ein Stück Käsekuchen?

Wie ist die Rechnung dazu? Antwort:

Mathematik- 3 aufgaben

Vorname _____

Name _____

Geburtsdatum _____

Klasse _____

Geschlecht: w m

Testdatum _____

Testleiter/in _____

Testheft herstellen:

Die Blätter doppelseitig kopieren (S. 1/12 mit S. 2/11; S. 3/10 mit S. 4/9 usw.), in der Mitte falten und zu einem Heft zusammenfügen.

Fahrrad

36

Fahrrad: 855 Fr.
gegeben: 1000 Fr.

Ich bekomme zurück: _____ Fr.

Schreibe auf, wie du rechnest!

Verdoppeln

		9	10
Zahl	10	214	125
das Doppelte	20		

Ergänzen

11 $61 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$

12 $720 + \underline{\hspace{2cm}} = 1000$

13 $270 + \underline{\hspace{2cm}} = 400$

Malaufgaben

Beispiel: 12	$3 \cdot 4,$	$6 \cdot 2$
--------------	--------------	-------------

14, 15

24	
----	--

16, 17

45	
----	--

∞

Rechne aus:

18

$$17 \cdot 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

19

$$5 \cdot 60 = \underline{\hspace{2cm}}$$

20

$$10 \cdot 48 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Grosse Plus- und Minusaufgaben

34 $547 + 256 = \underline{\hspace{2cm}}$

Schreibe auf oder zeichne, wie du rechnest!

35 $365 - 128 = \underline{\hspace{2cm}}$

Schreibe auf oder zeichne, wie du rechnest!

Zählen

- 29 Zähle laut in Einerschritten rückwärts:
306 ...
- 30 Zähle laut in Zweierschritten vorwärts:
185 ...
- 31 Zähle laut in Zehnerschritten rückwärts:
137 ...

Stellentafel

Trage die Zahlen in die Stellentafel ein.

	H	Z	E
Beispiel: 4 H 1 Z →	4	1	0
32 Hundertfünf →			
33 3 H 7 Z 20 E →			

Geteilt-Aufgaben

- 21 $12 : 3 =$ _____
- 22 $80 : 8 =$ _____
- 23 $30 : 5 =$ _____

Geteilt und Mal

Mach aus der „Geteilt-Rechnung“ mit den gleichen Zahlen eine Malrechnung.

24 $35 : 7 = 5$ _____

Mach aus der Malrechnung mit den gleichen Zahlen eine „Geteilt-Rechnung“.

25 $3 \cdot 6 = 18$ _____

Immer Zehn

26 Bei diesen Aufgaben musst du nicht zeichnen, nur überlegen!

6

Zahlenstrahl

Beispiel 1

Beispiel 2

28

7

10

Anhang C: Informeller Test (Kaufmann & Wessolowski, 2017)

Name des Kindes: _____ Datum: _____

1	Zahlwortreihe															
1.1	<p>Ich möchte jetzt, dass du zählst, und zwar ... <i>[evtl. mit Beispiel (z. B. 2er-Schritte vorwärts: zwei, vier, sechs)]</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 70%;">Reihe/ Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vorwärts ab 76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rückwärts ab 64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2er-Schritte vorwärts ab 56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2er-Schritte rückwärts ab 96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10er-Schritte vorwärts ab 33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10er-Schritte rückwärts ab 76</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- Pausen mit Punkten (ca. Sek.) markieren - Äußerungen protokollieren - Beobachtungen (wie z. B. Fingernutzung) protokollieren</p>		Reihe/ Bemerkungen	vorwärts ab 76		rückwärts ab 64		2er-Schritte vorwärts ab 56		2er-Schritte rückwärts ab 96		10er-Schritte vorwärts ab 33		10er-Schritte rückwärts ab 76		
	Reihe/ Bemerkungen															
vorwärts ab 76																
rückwärts ab 64																
2er-Schritte vorwärts ab 56																
2er-Schritte rückwärts ab 96																
10er-Schritte vorwärts ab 33																
10er-Schritte rückwärts ab 76																
1.2	<p>Schätze, wie viele Blumen auf diesem Bild sind. <i>[Schätzergebnis muss vom Kind auf dem Blatt eingetragen werden.]</i></p> <p>geschätzt: _____ gezählt: _____</p>	Test B Arbeits- blatt 1														
1.3	<p>Nun sollst du herausfinden, wie viele es tatsächlich sind. Versuche, dabei möglichst geschickt vorzugehen. Bitte zähle oder denke laut, damit ich weiß, was du machst. Du darfst auf dem Blatt auch schreiben oder malen.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> richtiges Ergebnis <input type="checkbox"/> falsches Ergebnis: _____ <input type="checkbox"/> Fehler in Zahlwortreihe <input type="checkbox"/> keine Korrespondenz mit Zeigen <input type="checkbox"/> vergisst Blumen oder zählt doppelt <input type="checkbox"/> _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Zählart <input type="checkbox"/> mit den Augen <input type="checkbox"/> mit dem Finger/ Stift <input type="checkbox"/> markiert mit Stift <input type="checkbox"/> bündelt _____ </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> richtiges Ergebnis <input type="checkbox"/> falsches Ergebnis: _____ <input type="checkbox"/> Fehler in Zahlwortreihe <input type="checkbox"/> keine Korrespondenz mit Zeigen <input type="checkbox"/> vergisst Blumen oder zählt doppelt <input type="checkbox"/> _____	Zählart <input type="checkbox"/> mit den Augen <input type="checkbox"/> mit dem Finger/ Stift <input type="checkbox"/> markiert mit Stift <input type="checkbox"/> bündelt _____													
<input type="checkbox"/> richtiges Ergebnis <input type="checkbox"/> falsches Ergebnis: _____ <input type="checkbox"/> Fehler in Zahlwortreihe <input type="checkbox"/> keine Korrespondenz mit Zeigen <input type="checkbox"/> vergisst Blumen oder zählt doppelt <input type="checkbox"/> _____	Zählart <input type="checkbox"/> mit den Augen <input type="checkbox"/> mit dem Finger/ Stift <input type="checkbox"/> markiert mit Stift <input type="checkbox"/> bündelt _____															
Bemerkungen zum Diagnosefeld:																

2	Zahlen schreiben/ lesen/ erkennen	
2.1	Schreibe die Zahl 67, die Zahl 76, die Zahl 80, die Zahl 18.	Test B Arbeits- blatt 1
	Fehler _____ Richtung _____	
2.2	Lies mir die Zahl vor.	Test B Arbeits- blatt 1
	38, 12, 20, 89 Fehler: _____	
2.3	Ich nenne dir nun einige Zahlen. Kreise sie ein.	Test B Arbeits- blatt 1
	12, 35, 78, 86 Fehler: _____	
Bemerkungen zum Diagnosefeld:		

3 Zahlauffassung und Zahldarstellung		
3.1	Was meinst du, wie viele Würfel das sind (43)?	43 Würfel
	Geschätzte Zahl: _____	
3.2	<p>Ich habe sie schon gezählt. Es sind 43 [Ziffernkarte zeigen].</p> <p>Wie viele Würfel brauche ich bei diesem Teil der Zahl [mit Stift auf die 3 der 43 zeigen]?</p> <p>Und wie viele Würfel brauche ich bei diesem Teil der Zahl [mit Stift auf die 4 der 43 zeigen]? Evtl.:</p> <p><i>Evtl.: Kannst du die Würfel so hinlegen, dass man schnell sehen kann, dass es 43 sind?</i></p> <p><i>[wenn das Kind nicht von sich aus Zehner bündelt, nach der ersten Bearbeitungsphase mit dem Kind zusammen Häufchen von jeweils 10 Würfeln legen]</i></p> <p>Lege bitte immer 10 Würfel auf einen Haufen zusammen.</p> <p><input type="checkbox"/> keine Erklärung</p> <p><input type="checkbox"/> richtige Erklärung, ohne dass Hinweis auf 10er-Häufchen gegeben wurde</p> <p><input type="checkbox"/> richtige Erklärung, nachdem Hinweis auf 10er-Häufchen gegeben wurde</p> <p><input type="checkbox"/> falsche Erklärung: _____</p>	Ziffernkarte 43 Test B Material 1
Zu 3.2	Nun kann man statt dieser zehn Würfel auch eine solche Zehnerstange benutzen. [Zeigen] Warum?	Zehnerstangen
	<input type="checkbox"/> keine Erklärung <input type="checkbox"/> richtige Erklärung <input type="checkbox"/> falsche Erklärung: _____	
3.3	<p>Zahlauffassung und -darstellung mit Zehnermaterial</p> <p>Wie viele sind das?</p> <p><i>[Zahlen werden sukzessive vom Lehrer aus der Vorgängerzahl aufgebaut]</i></p> <p style="text-align: center;">45 75 76 86</p> <p>Nennung: _____ _____ _____ _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sofort erkannt</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zählt auch bei unveränderter Z- bzw. E-Anzahl wieder neu</p>	Zehnermaterial
3.4	<p>Nun lege selbst.</p> <p style="text-align: center;">23 43 47 67</p> <p>legt: _____ _____ _____ _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zusammenhang sofort erkannt</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zählt auch bei unveränderter Z- bzw. E-Anzahl wieder neu</p>	ZehnerMaterial

3.5	Wie viele Stangen, wie viele Würfel brauche ich, um 11, 43, 98, 70 zu legen? <i>[ohne Material]</i>																						
	<p style="text-align: center;">11 43 98 70</p> genannt ___ St. ___ W. ___ St. ___ W. ___ St. ___ W. ___ St. ___ W.																						
3.6	Wie heißt die Zahl? Stell es dir vor. 7 Würfel, 5 Stangen (57) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: ____ 6 Stangen, 2 Würfel (62) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: ____ 4 Würfel, 1 Stange (14) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: ____ 3 Stangen, 7 Würfel (37) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: ____																						
Hinweis: Sprung zu Diagnosefeld 5 und 6, dann weiter mit Diagnosefeld 3.7 bzw. 4																							
3.7	Zahlauffassung am Zehnerfeld <i>[Kurze Erarbeitung des Zehnerfeldes]</i> Wie viele Felder sind es insgesamt? In einer Reihe? <i>[6 als 5 + 1 dargestellt]: Muss man da alle zählen?</i> Ich zeige dir nun solche Karten. Ich zeige sie dir nur ganz kurz. Versuche zu erkennen, wie viele Gesichter es sind. [Präsentation der Darstellung max. 2 Sekunden]	Zehnerfeld-karten																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 60%;">(als 2 + 3)</td> <td style="width: 30%;">genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>(doppelt-4)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>(als 4 + 5)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>(voll)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>(1 Zehnerkarte + 1 Einer)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>(1 Zehnerkarte + 5 Einer)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>(1 Zehnerkarte + 7 Einer)</td> <td>genannt: _____</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> gelingt problemlos <input type="checkbox"/> gelingt nach Anlaufschwierigkeiten sicher <input type="checkbox"/> gelingt nach Anlaufschwierigkeiten eher unsicher <input type="checkbox"/> gelingt nicht, Strukturierung nicht erkannt </p>	5	(als 2 + 3)	genannt: _____	8	(doppelt-4)	genannt: _____	9	(als 4 + 5)	genannt: _____	10	(voll)	genannt: _____	11	(1 Zehnerkarte + 1 Einer)	genannt: _____	15	(1 Zehnerkarte + 5 Einer)	genannt: _____	17	(1 Zehnerkarte + 7 Einer)	genannt: _____	
5	(als 2 + 3)	genannt: _____																					
8	(doppelt-4)	genannt: _____																					
9	(als 4 + 5)	genannt: _____																					
10	(voll)	genannt: _____																					
11	(1 Zehnerkarte + 1 Einer)	genannt: _____																					
15	(1 Zehnerkarte + 5 Einer)	genannt: _____																					
17	(1 Zehnerkarte + 7 Einer)	genannt: _____																					
3.8	Stell dir vor, was ich dir beschreibe. Du sollst mir sagen, wie viele Gesichter es sind: Ich habe... zwei Karten: Eine Karte voll und noch drei einzelne (13) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f ____ eine Karte: Eine Reihe voll und noch ein einzelnes (6) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f ____ zwei Karten: Eine Karte voll und auf der anderen Karte sind 3 Felder leer (17) <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f ____																						
	Bemerkungen zum Diagnosefeld:																						

4 Zahlbeziehungen und Zahlbedeutungen		
4.1	<p>Weißt du schon, was Nachbarzahlen sind? Evtl.: <i>[falls nicht bekannt, am Beispiel 4 zeigen.]</i> Kannst du dir vorstellen, welches der kleine Nachbar der 4 ist? Und der große Nachbar der 4? Evtl.: Welche Zahl kommt denn vor der 4/ nach der 4?</p> <p>Welche Zahl kommt ...</p> <p>vor 25 ____ nach 25 ____ vor 79 ____ nach 79 ____</p> <p>vor 60 ____ nach 60 ____ vor 100 ____ nach 100 ____</p>	
4.2	Doppelt/ Halb	
4.2.1	<p>Das Doppelte von 2 8 4 7 5 6 9?</p> <p>_____</p>	
4.2.2	<p>Evtl. Beispielaufgabe: Hier liegen nun 2 Würfel. Kannst du so viele dazu legen, dass wir das Doppelte von 2 haben?</p> <p>Hier liegen nun 24 [Zehnermaterial]. Lege mir das Doppelte von 24.</p> <p><input type="checkbox"/> Aufgabe ausgeführt _____</p> <p><input type="checkbox"/> Aufgabe nicht ausgeführt _____</p>	Zehnermaterial
4.2.3	<p>Die Hälfte von 12 6 4 16 20 10 18?</p> <p>_____</p>	
4.2.4	<p>Evtl. Beispielaufgabe: Hier liegen nun 8 [Würfel], zeige mir bitte die Hälfte von 8.</p> <p>Hier liegen nun 28 [Zehnermaterial]. Zeige mir die Hälfte von 28.</p> <p><input type="checkbox"/> Aufgabe ausgeführt _____</p> <p><input type="checkbox"/> Aufgabe nicht ausgeführt _____</p>	Zehnermaterial
4.2.5	<p>Was ist die Hälfte von 8? _____</p> <p>Was ist die Hälfte von 80? _____</p> <p>Was ist das Doppelte von 3? _____</p> <p>Was ist das Doppelte von 30? _____</p> <p><input type="checkbox"/> Analogie erkannt <input type="checkbox"/> Analogie nicht erkannt</p>	
Verdoppl.	<input type="checkbox"/> weitgehend automatisiert <input type="checkbox"/> nicht automatisiert <input type="checkbox"/> Einschätzung unsicher	
Hälfte	<input type="checkbox"/> weitgehend automatisiert <input type="checkbox"/> nicht automatisiert <input type="checkbox"/> Einschätzung unsicher	

<p>4.2.4 Evtl. Was ist die Hälfte von 50? <i>[Wird nur eingesetzt, wenn zuvor in Aufgabe 4.2.2 und 4.2.4 die Hälfte klar war]</i> <i>[Wenn keine richtige Antwort kommt: 5 Zehnerstangen zur Verfügung stellen.]</i> <i>Hinweis: „Versuche es mal damit.“</i></p> <p><input type="checkbox"/> ohne Material richtig</p> <p><input type="checkbox"/> Antwort erst „geht nicht“, mit Material richtig</p> <p><input type="checkbox"/> Antwort erst „weiß nicht“, mit Material richtig</p> <p><input type="checkbox"/> „geht nicht“ trotz Material/ kann 10er nicht teilen (Materialverständnis)</p> <p><input type="checkbox"/> trotz Material falsch</p>	<p>Evtl. Zehnermaterial</p>																								
<p>4.3 Größer/ kleiner</p> <p>4.3.1 Ich sage dir jetzt jeweils zwei Zahlen, und du sollst die größere von beiden finden. Zum Beispiel sage ich dir: 5 und 8. Welche Zahl musst du mir nennen?</p> <table border="1" data-bbox="352 790 1225 1115"> <thead> <tr> <th></th> <th>r</th> <th>f</th> <th>Wiederholung der Zahl/ Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 / 21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>81 / 79</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46 / 50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78 / 88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98 / 89</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Sofern Fehler bei der mündlichen Bearbeitung auftreten, soll die Aufgabe in schriftlicher Form präsentiert werden.]</i></p>		r	f	Wiederholung der Zahl/ Bemerkungen	12 / 21				81 / 79				46 / 50				78 / 88				98 / 89				<p>Test B Arbeitsblatt 2</p>
	r	f	Wiederholung der Zahl/ Bemerkungen																						
12 / 21																									
81 / 79																									
46 / 50																									
78 / 88																									
98 / 89																									
<p>4.3.2 Stellenwertverständnis. Sieh dir die beiden Zahlen an. Welche ist die größere (87 / 78)? Kannst du das Zeichen dazwischen setzen? Woran hast du das erkannt?</p> <p>Begründung über Stellenwert („Z“, „E“)</p> <p><input type="checkbox"/> Begründung: „Kommt in der Zahlenreihe nachher.“</p> <p><input type="checkbox"/> Begründung: „Die 8 ist größer und steht vorn.“ (o. Ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> Begründung: „8 größer 7“</p> <p>Rückfrage: Warum kommt es darauf an, wo die größere Zahl steht? In jeder Zahl kommt doch die 7 und die 8 vor!</p>	<p>Test B Arbeitsblatt 2</p>																								
<p>4.4 Teil-Ganzes-Verständnis</p> <p>4.4.1 Das hier sind 67; zeige mir mit dem Material die Aufgabe 67 - 40!</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Z werden weggenommen</p> <p><input type="checkbox"/> 7 E, 3 Z, 3 E werden weggenommen</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p>Zehnermaterial</p>																								

<p>4.4.2 Das hier sind 27; zeige mir mit dem Material die Aufgabe 27 + 12.</p> <p><input type="checkbox"/> 12 wird als 1 Z und 2 E erkannt und dazugelegt</p> <p><input type="checkbox"/> 12 Einzelne werden dazugelegt</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p>Zehnermaterial</p>																																
<p>4.4.3 Zu Invarianz/ operative Veränderungen</p> <p>Hier liegen 27, dort 12 [einzelne Zahldarstellungen 2 Z und 7 E bzw. 1 Z und 2 E zeigen];</p> <p>zusammen sind es 39. 27 + 12 ist also gleich 39. [Ziffernkarte dazu legen.]</p> <p>Ich verändere nun etwas [1 Zehnerstange von 27 zur 12 schieben];</p> <p>hier liegen nun 17 und dort 22 [wieder auf einzelne Zahldarstellungen zeigen].</p> <p>Kannst du mir ohne zu rechnen sagen, wie viel 17 + 22 ist? [Material abdecken]</p> <p><i>[Evtl. Hilfsfragen, wenn keine richtige Antwort kommt oder gerechnet wird]:</i></p> <p>1. Wie viele liegen denn nun auf dem Tisch?</p> <p>2. Sind es mehr oder weniger als vorher?</p> <p><input type="checkbox"/> spontan richtig</p> <p><input type="checkbox"/> nach 1. Frage richtig</p> <p><input type="checkbox"/> nach zweiter Frage richtig</p> <p><input type="checkbox"/> nach 2. Frage falsch</p>	<p>Zehnermaterial</p> <p>Ziffernkarte 39</p> <p>Test B Material 1</p>																																
<p>4.5 Mengenverständnis/ Zahlverständnis</p>	<p>Test B Material 4</p>																																
<p>4.5.1 Schätze: Wie viele Gesichter/ Bäume sind das?</p> <p>geschätzte Gesichter _____ geschätzte Bäume _____</p>																																	
<p>4.5.2 Jetzt geht es darum zu sagen, ob dir etwas als viel oder als wenig vorkommt. Zum Beispiel: 8 Personen im Kino, das ist wenig. 8 Lehrer im Klassenzimmer, das ist viel.</p> <table border="1" data-bbox="336 1440 1241 1888"> <thead> <tr> <th></th> <th>wenig</th> <th>viel</th> <th>Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Sterne nachts am Himmel</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Fenster im Zimmer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Autos auf der Autobahn</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Tiere im Zoo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Hausmeister in der Schule</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 Kinder im Freibad</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 Zahlen im Mathebuch</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		wenig	viel	Bemerkungen	3 Sterne nachts am Himmel				10 Fenster im Zimmer				4 Autos auf der Autobahn				10 Tiere im Zoo				5 Hausmeister in der Schule				14 Kinder im Freibad				14 Zahlen im Mathebuch				
	wenig	viel	Bemerkungen																														
3 Sterne nachts am Himmel																																	
10 Fenster im Zimmer																																	
4 Autos auf der Autobahn																																	
10 Tiere im Zoo																																	
5 Hausmeister in der Schule																																	
14 Kinder im Freibad																																	
14 Zahlen im Mathebuch																																	

4.5.3	<p>Evtl. Hier siehst du 15 Leute, die in einer Schlange vor der Kasse stehen. Male einen Kringel um die 7. Person.</p> <p><input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: _____</p> <p><i>[Achtung: Kassierer kann mitgezählt werden oder auch nicht]</i></p> <p>Male einen Kringel um 5 Personen.</p> <p><input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: _____</p>	Test B Arbeits- blatt 2
4.5.4	<p>Wenn jetzt die 3. und die 6. Person keine Lust mehr haben zu warten und nach Hause gehen, wie viele Leute stehen dann noch in der Schlange?</p> <p><input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> f: _____</p> <p><i>[evtl. Denk-/ Rechenfehler erfragen]</i></p> <p>Fehlerart: <input type="checkbox"/> Rechenfehler <input type="checkbox"/> Zahlverständnisfehler</p>	
4.6	Zahlverortung am leeren Zahlenstrahl	leerer Zahlen- strahl foliert.
4.6.1	<p>Hast du schon einmal mit dem leeren Zahlenstrahl gearbeitet? Kannst du mir bitte zeigen, wo die 50 ihren Platz hat? Die 10? Die 99?</p>	
4.6.2	<p>Schreibe die 62, ... unter den passenden Strich. <i>[Bei einer Verortung nach der Begründung fragen.]</i></p>	Test B Arbeits- blatt 3
Bemerkungen zum Diagnosefeld:		

5 Rechnen und Rechenstrategien

5.1 Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 10 [beobachten/nachfragen: Wie hast du das gemacht?]

	Zeit/ Ergebnis	Beobachtung (Zählen im Kopf, Finger, ...)
4 + 3		
5 + 4		
2 + 7		
3 + 5		
8 - 4		
7 - 5		
9 - 3		
6 - 4		

Wie viele fehlen bis 10?

	Zeit/ Ergebnis	Lösungsart
von 4		
von 8		
von 3		
von 7		
von 1		

Evtl. Wie viele fehlen bis 7?

	Zeit/ Ergebnis	Lösungsart
von 5		
von 3		
von 4		
von 1		
von 0		

5.2 Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20

Ich habe jetzt Aufgaben auf einem Blatt, suche du dir zwei Aufgaben aus. Bitte versuche, laut zu denken, während du rechnest, damit ich weiß, wie du das machst. Du darfst dir auch etwas aufzeichnen oder aufschreiben, wenn dir das beim Rechnen hilft.

[Je nach Zeit und Auswahl des Kindes, weitere Aufgaben auswählen]

Hinweis: Kannst du mir eine passende Rechengeschichte zu einer Additions- und einer Subtraktionsaufgabe erzählen?

- 5 + 6 = _____ Strategie: _____
- 10 + 7 = _____ Strategie: _____
- 3 + 8 = _____ Strategie: _____
- 7 + 9 = _____ Strategie: _____
- 6 + 8 = _____ Strategie: _____
- 7 + 8 = _____ Strategie: _____
- 8 + 7 = _____ Strategie: _____
- 13 + 5 = _____ Strategie: _____
- 14 - 5 = _____ Strategie: _____
- 17 - 3 = _____ Strategie: _____
- 12 - 6 = _____ Strategie: _____
- 12 - 5 = _____ Strategie: _____
- 12 - 7 = _____ Strategie: _____
- 11 - 9 = _____ Strategie: _____
- 17 - 9 = _____ Strategie: _____

Zehner-
material

Umkehraufgabe <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt	
<ul style="list-style-type: none"> Nachbaraufgaben/ operative Veränderungen $37 + 25 = \underline{\quad}$ $36 + 26 = \underline{\quad}$ $37 + 16 = \underline{\quad}$ Nachbaraufgabe <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt Operative Veränderung <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt	
<ul style="list-style-type: none"> Dezimale Analogie <i>[mündlich]</i>. $4 + 5 = \underline{\quad}$ $34 + 5 = \underline{\quad}$ $84 + 5 = \underline{\quad}$ $7 - 5 = \underline{\quad}$ $67 - 5 = \underline{\quad}$ $47 - 5 = \underline{\quad}$	
Dezimale Analogie <i>[mündlich]</i> <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt/ genutzt <ul style="list-style-type: none"> Evtl. Dezimale Analogie schriftlich präsentiert <i>[Kärtchen vorlegen]</i>. <i>[nur sofern bei <u>mündlicher Präsentation</u> die dezimale Analogie <u>nicht</u> erkannt wurde]</i> $3 + 6 = \underline{\quad}$ $43 + 6 = \underline{\quad}$ $83 + 6 = \underline{\quad}$ $8 - 5 = \underline{\quad}$ $38 - 5 = \underline{\quad}$ $78 - 5 = \underline{\quad}$ Dezimale Analogie (schriftlich) <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt/ genutzt	Test B Material 1
<ul style="list-style-type: none"> Evtl. Dezimale Analogie/ Zehnerzahlen <i>[mündlich]</i>. $5 + 3 = \underline{\quad}$ $50 + 30 = \underline{\quad}$ $6 - 4 = \underline{\quad}$ $60 - 40 = \underline{\quad}$ Dezimale Analogie/ Zehnerzahlen <i>[mündlich]</i> <input type="checkbox"/> erkannt <input type="checkbox"/> nicht erkannt/ genutzt	
Beobachtungen zum Diagnosefeld	

6 Operationsverständnis	
6.1 Fällt dir zu diesen Bildern eine Rechenaufgabe ein? Erzähle mir bitte, was hier passiert. Addition: _____ Subtraktion: _____ Multiplikation: _____ Division: _____	Test A/B Material 1
6.2 Einfache Textaufgaben <i>[- Notizblatt zur Verfügung stellen - Kind wählen lassen, ob es selbst lesen möchte oder die Aufgabe vorgelesen werden soll - bei Bedarf mehrfach oder schriftlich präsentieren - Einstieg mit der ersten Aufgabe und eine weitere Aufgabe - Geschichte jeweils vom Kind wiederholen lassen]</i> Peter hat 12 Murmeln. Er gibt seiner Freundin Anne 5 Murmeln. Wie viele Murmeln behält er übrig? _____ Peter hat 16 Murmeln. Er hat 4 Murmeln mehr als Anne. Wie viele Murmeln hat Anne? _____ Peter hat 4 Murmeln, Anne hat 3 Murmeln mehr als Peter, und Jakob hat 2 Murmeln weniger als Anne. Wie viele Murmeln haben alle 3 zusammen? _____ Evtl. Peter hat einige Murmeln. Er gibt Anne 6 Murmeln ab. Nur bleiben ihm 7 Murmeln. Wie viele Murmeln hatte Peter am Anfang? _____	Test B Material 2
6.2.1 Nun sollst du mir auch die Rechnung nennen, mit der du die Aufgabe gelöst hast. [Maximal zwei Aufgaben] Du gehst dreimal in den Keller. Jedes Mal holst du 6 Sprudelflaschen. Wie viele Flaschen hast du geholt? <input type="text"/> Du hast 24 Spielkarten. Jedes Kind braucht 6 Karten. Wie viele Kinder können mitspielen? <input type="text"/> Gerda hat 12 Bonbons. Sie verteilt sie an ihre 3 Freundinnen. Wie viele Bonbons bekommt jede Freundin? <input type="text"/> Auf dem Tisch brennen 25 Kerzen. Susi bläst 4 Kerzen aus. Wie viele Kerzen brennen noch? <input type="text"/> Im Kino sind 60 Leute. Nun kommen noch 20 dazu. Wie viele Stühle sind nun besetzt? <input type="text"/> Auf einem Spielplatz waren nur 12 Kinder. Nun sind es 18. Wie viele sind dazugekommen? <input type="text"/> In der Schüssel waren 20 Äpfel. Nun sind es nur noch 12. Wie viele wurden gegessen? <input type="text"/>	Test B Material 2/3

6.3	Kannst du mir eine passende Rechengeschichte zu dieser Aufgabe erzählen? Evtl.: <i>[eine kurze Geschichte zur Additionsaufgabe geben]</i>	Test B Material 1
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">$13 + 6$</div> _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">$15 - 4$</div> _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">$3 \cdot 4$</div> _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">$18 : 6$</div> _____	

6.4	Lege die Aufgabe $4 \cdot 6$	
	<input type="checkbox"/> richtig <input type="checkbox"/> legt $6 \cdot 4$ <input type="checkbox"/> falsch _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 60px; margin: 0 auto;"> Bild </div>
	Hinweis: [wenn $4 \cdot 6$ korrekt hingelegt wurde, folgt Aufforderung: Zeige mir $24 : 6$]	

Beobachtungen zum Diagnosefeld:

Anhang C1: Diagnostisches Gespräch D5 / M4: Informeller Test (Kaufmann & Wessolowski, 2017)

Name: D5

Datum: 11. Mai 2021

Was das Kind schon kann:	Entwicklungsfelder
Zahlwortreihe	
<ul style="list-style-type: none"> -1er Schritte vw. ab 76; sehr schnell -1er Schritte rw. ab 64; korrigiert selbst schnell bei Fehlern - 2 er Schritte vw ab 56: stockt bei 60, 61 äh 62 - 2 er Schritte rw. ab 96: nach 94, 91 dann aber korrekt in ungeraden Schritte - 10er Schritte vw.: stockt nur bei 93 103 - 10er Schritte rw.von 76: problemlos, Analogien verstanden - Schätzen 60 anstatt 43, Zählen von Blumen, problemlos, bündelt 5er 	<p>Tempo gerade und ungerade?</p> <p>Evtl. 100 er Übergänge üben automatisieren, auch rw.</p>
Zahlen schreiben/ lesen/ erkennen	
<ul style="list-style-type: none"> - Ablauf und Schrift richtig - liest und schreibt korrekt, E und Z sind nicht vertauscht 	<ul style="list-style-type: none"> - beginnt bei den Zehnern zu schreiben
Zahlauffassung und Zahldarstellung	
<ul style="list-style-type: none"> - zerlegen einer Zahl in E und Z gelingt - erkennt Zahl ohne nachzuzählen, wenn zu der vorhergehenden Zahl E oder Z dazugelegt werden - Zahl legen aus der vorhergehenden Zahl gelingt, legt 10 oder Einer dazu, ohne nochmals alle zu zählen - mentale Vorstellung von E und Z zu einer genannten Zahl (Zahl als Bild): beidseitig - mentale Umwandlung vom Bild in Zahl klappt (2 Z und 7 E) - auditive Merkfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> -Schätzen, wagt sich nicht - Zerlegung in allen Varianten, obwohl es schon gut klappt, weiter üben- Ziel mentale Vorstellung

<p>- Zahlauffassung am Zehnerfeld: recht schnell, problemlos</p>	<p>- auf grösseren Zahlenraum erweitern</p>
<p>Zahlbeziehungen und Zahlbedeutungen</p>	
<p>- „vor“ und „nach“ verstanden - Verdoppeln (mal 2) verstanden und automatisiert, auch 25 verdoppeln klappt - Halbieren recht gut und schnell, automatisiert - Zusammenhang zwischen der Hälfte von 8 und 80 erkannt, Verdopplung von 3 und 30 auch</p> <p>Teil-Ganzes Verständnis und Stellenwert -67 – 40: verändert die Zahl an der korrekten Stelle, 4 Z weggenommen - 27 + 12: 12 wird als 1Z und 2 E dazugelegt - Zahlen können in Relationen gesetzt werden</p> <p>Zahlverortung am leeren Zahlenstrahl - begründet richtig 50 ist in der Mitte, die 2 letzten schneller und sicherer</p>	<p>studiert sehr lange, wirkt unsicher, Blick zu mir</p>

<p>Rechnen und Rechenstrategien</p>	
<p>Additionen, Subtraktion im Zahlenraum 10 - recht schnell, ohne Finger - auf 10 ergänzen kein Problem</p> <p>Addition bis 20 - kein Problem, gute Strategien, nicht automatisiert</p> <p>Subtraktion bis 20 - Strategie, die nur bis 20 funktioniert 14-5= 5-4=1, 10-1=9 12-5= 5-2=3, 10-3=7</p> <p>Addition bis 100 - einfach gut, komplizierte Aufgaben nicht überprüft</p>	<p>„sieht“ die Terme nicht mental, weiss die Resultate auswendig</p> <p>automatisieren</p> <p>richtige Strategie einüben</p>

<p>67-30; ok</p> <p>Strategische Werkzeuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tauschaufgaben und Umkehraufgaben erkannt - Nachbaraufgaben und operative Veränderung in der Aufgabe erkannt - dezimale Analogie mündlich erkannt (7-5, 67-5, 47-5) 	<p>Subtraktion bis 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - $33-7=$ studiert sehr lange - $60-23=43$; $6-2=4$ plus 0, 40 und 3, die noch übrig sind <p>richtige Strategie einüben</p>
<p>Operationsverständnis</p>	
<p>Rechenaufgaben zum Bild erfinden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addition - Multiplikation - Division (braucht lange, Hilfe von mir) <p>Einfache Textaufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - verstanden und Operation wird ausgeführt <p>Rechengeschichten zu Operationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addition - Subtraktion <p>Mit Legematerial 3 mal 4 legen: gelingt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Subtraktion falsch - Division <p>Multiplikation: keine Idee</p> <p>Division: weiss nicht wie</p>
<p>Bemerkung:</p> <p>D5 hat sehr gut mitgemacht und war lange sehr präsent. Gegen Schluss schweifte ihr Blick oft ab. Es zeigen sich wenige Lücken im Basisstoff.</p> <p>Ziele und weiteres Vorgehen</p> <p>1. Ziel: D5 kann sich die Terme von 0-10 mental vorstellen.</p> <p>2. Ziel: D5 kann Minus-Aufgaben im Zahlenraum bis 20 mit einer geeigneten Strategie lösen, einer Strategie, die auch im grösseren Zahlenraum noch funktioniert.</p>	

Minus-Aufgaben müssen zuerst im 20er Raum (evtl 10er) nochmals erarbeitet werden. Die Aufgaben legen. Der Minuend (-5) mit Folie abdecken oder durchstreichen (auf 20er Feld) und anschliessend eine zielführende Strategie einüben (Operationsverständnis und Minusstrategien)

3. Ziel: D5 kann die Zahlen am leeren Zahlenstrahl bis 100 richtig verorten (Selbstwirksamkeit, math. Selbstkonzept)

4. Ziel: D5 kann erklären was eine Division ist. Sie kann eine „Divisions-Geschichte“ formulieren und mit Material zeigen, was dividieren bedeutet.

Spiel:

Voll Power

Klipp Klapp (Variante Minus)

Super 10/12

Clever 15

Chicken out

Was das Kind schon kann:	Entwicklungsfelder
Zahlwortreihe	
<p>-M4. zählt (nachher) fehlerfrei in 1er Schritten vorwärts, nach 79 sagt sie zuerst 70, dann äh 80, ... 89, 90 ist richtig</p> <p>-in 1er Schritten rückwärts zählt T.G. richtig</p> <p>-M4 zählt in 2er Schritten vorwärts: 72, 74, 78 äh 76, 78, 80,...</p> <p>-10er Schritte vorwärts: zählt ohne Probleme, recht schnell von 33 bis 193, dann 200, überlegt nochmals 213 (auch nach nachfragen, ja 213)</p> <p>-10er Schritte rückwärts: von 116 bis 6 problemlos</p> <p>- schätzt nicht gerne, schaut lange, <i>etwas mit 50... 56</i></p> <p>-bündelt nachher korrekt in 5er</p>	<p>- 76 vorwärts: beginnt zuerst mit 68, 69,70 (Zahlenverdrehen: die <u>mündliche</u> Zahl wird <u>verdreh</u>t; aus 76 wird 67))</p> <p>-in 1er Schritten vorwärts und rückwärts, Tempo steigern, automatisieren v.a rückwärts, da sie manchmal noch studieren muss</p> <p>- 2er Schritte rückwärts: studiert 95 .. 54 studiert lange 94, 92, studiert lange 80, 88, 86 <i>nei, nöd 86, doch es ist 86, 84, 82, 70, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66</i></p> <p>→Zehnerübergang beim rückwärts Zählen nicht gefestigt, rutscht einen Zehner zu viel</p> <p>- schätzt weit daneben 56, anstatt 43</p> <p>-M4 bündelt zuerst nicht, sondern zählt mit den Augen einfach drauf los, aber richtig</p> <p>- wie könntest du es machen, damit du überprüfen kannst ob es sicher stimmt? T.G.beginnt nicht zu bündeln, sondern zählt alle Blumen aussen, zum Multiplizieren?, in der Hälfte halbieren wollte sie auch noch zum Zählen. <i>Ich habe so gerechnet</i>, sagt sie. Zählen = Rechnen??</p> <p>- kommt erst nach langer Zeit auf die Idee zu bündeln</p>
Zahlen schreiben/ lesen/ erkennen	
<p>-M4 schreibt alle Zahlen korrekt auf, auch der Schreibablauf (oben nach unten) der einzelnen Ziffern ist richtig.</p> <p>-liest alle Zahlen korrekt</p>	<p>-beginnt bei Zahlenschreiben immer hinten ausser bei 80, darauf achten, dass sie zuerst die 10er schreibt</p>
Zahlauffassung und Zahldarstellung	
<p>-M4 weiss, dass 43 aus 3 Einer und 4 Zehner besteht, auch ohne Hinweis auf 10er Stäbe</p>	<p>-schätzt weit daneben, an Mengenvorstellung arbeiten, schätzen üben (so ungefähr 50 oder 40)</p>

<p>-10er Bündelung ist für sie klar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahldarstellung mit Zehnermaterial: gelingt ihr gut, erkennt Zusammenhang beim Dazulegen - auch beim Selberlegen erkennt sie den Zusammenhang zur vorher gelegten Zahl - zählt gut weiter nicht nochmals von vorne, kann auch erklären warum - Die Zahldarstellung gelingt ohne Legen (nur auditiv); 78 hat wie viele 10er? Wie viele Einer? 8 von 8 richtige Aufgaben - keine Verwechslung von 10er und 1er bei der auditiven Übung - Zahlauffassung im 20er Feld: erkennt Struktur in den Zahlen, erkennt 1 Zehnerreihe und 5 Einer = 15 	<p>-Zahlauffassung im 20er Feld: oben vier und untern vier, sagt 6, oben 6 unten 6, sagt 16, 4 und 5, sagt 8</p>
<p>Zahlbeziehungen und Zahlbedeutungen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Begriff „nach“ der Zahl: gelingt, sie fragt aber immer: uffe? -bei der Verdoppelung hat sie wenige Aufgaben automatisiert, sie studiert nur bei 9 verdoppeln, - M4 versteht den Begriff „verdoppeln“, nochmals dasselbe, kann es auch erklären, mal 2 -Halbieren: einige Aufgaben (6, 4, 20, 10) automatisiert -Begriff „Halbieren“ verstanden -die Hälfte von 8/80 Analogie erkannt, versucht es kompliziert zu erklären -auch beim Doppelten von 3 und 30, Analogie erkannt - Grössenvergleich auditiv gelingt ihr - 87/78 was ist grösser, wieso? Begründung: man muss immer die Zehner anschauen, erst wenn beide Zehner gleich sind auf die Einer schauen, erklärt gut <p>Teile-Ganzes-Verständnis: sie nimmt 4 Z. weg, auch 12, sieht sie als 1 Z und 2 E: Invarianz erkannt, an korrekter Stelle Stellenwert verändert</p>	<ul style="list-style-type: none"> -sagt vor 25 ist 56, nochmals eine Erklärung, dann richtig - „vor“ der Zahl in der Zahlenreihe: macht sehr viele Fehler, Begriff ist nicht verstanden - Nachbarzahlen automatisieren - Verdoppelungen automatisieren - die Hälfte von 12: studiert sehr lange, sagt zuerst 1 und dann 5 - Fehler bei der Hälfte von 16=5, 18 auch wieder 5 - halbieren von 50: sagt <i>0 äh10</i>, mit Material: <i>20 und 20</i>, stockt, <i>geht nicht, also nur wenn 10 mal 1er, geht das?</i> Nimmt Einer. Was gibt es? <i>Äh 10</i>, schaut das Material, <i>ah ja, 25 (5 mal 5 gibt 25)</i>. Diese Erklärung, ist ihr einfach in den Sinn gekommen, weiss es plötzlich auswendig, auch von 90 die Hälfte, kennt sie das Resultat auswendig und sagt es. - Halbieren: grössere Zahlen legen und automatisieren

<p>- realistischer Zahlbezug; was ist viel, was wenig</p> <p>-Verortung am leeren Zahlenstrahl:50 in der Mitte, 99 ganz rechts, 10 links, M4 weiss, dass 99 näher bei 100 liegt, als die 10 bei der 0</p> <p>- 62: ist nahe der Hälfte und da so der Abstand</p> <p>- 48: will es sehr genau machen, <i>der Strich wäre noch mehr links, weil da die Mitte ist, da wäre 40, da 48, da 49</i></p> <p>- 86: richtig</p> <p>- 5: nahe bei der Null</p> <p>- 32: weil das näher bei der Null liegt und in der Mitte ist 50</p> <p>Verorten am leeren Zahlenstrahl wurde viel geübt, das wird hier ersichtlich. M4 begründet gut.</p>	
---	--

Rechnen und Rechenstrategien	
<p>Addition und Subtraktion im Zahlraum 10:</p> <p>-Ergänzen bis 10: alle Aufgaben automatisiert, gutes Tempo</p> <p>-Plusaufgaben: bis zum Resultat 1-3 Sekunden, 3 + 5 am längsten</p> <p>Addition und Subtraktion bis 20</p> <p>-10+7=17, auswendig</p> <p>-7 + 8 = 15 ist aber nicht sicher, rechnet, 7 + 3, dann von 8 -3 weg, das gibt 5, das zu 10 dazu</p> <p>-Analogie 8 + 7 gibt auch 15, ist aber nicht ganz so sicher, nein es gibt doch nicht das gleiche, sie ist nicht sicher</p> <p>Was gibt dann 6+8, sagt schnell 14, 1 weniger als 15, da ist sie sicher</p> <p>-11-9, 11-1=10, dann - 8= 2, gut erklärt</p> <p>Addition und Subtraktion bis 100</p> <p>- 43+20, rechnet 53, 63</p>	<p>Addition und Subtraktion im Zahlraum 10:</p> <p>M4 rechnet 9-3 =7, braucht lange für die Minusaufgaben, deutlich länger als für die Plusaufgaben, ähm...</p> <p>Addition und Subtraktion bis 20</p>

<p>- $60-23=37$ - $60-3=$ studiert $57-30$ also minus 20 wahrscheinlich ... gibt 37, braucht Zeit</p> <p>Strategische Werkzeuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - erkennt Nachbaraufgaben $37 + 25$ auf Anhieb, -Tauschaufgabe erkannt - operative Veränderung ohne Probleme - $37 + 16$, 10 weniger <p>$4+5$, $34+5$, $84+5$, schnell</p> <p>Minus dazu mehr Probleme, sie versteht es Konzentration hat nachgelassen</p>	<p>Strategische Werkzeuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - $37 + 26 = 63$, daraus kann sie nicht ableiten was $36 + 26$ gibt, obwohl es auch eine Nachbaraufgabe ist, trotzdem schwieriger, vorne ist der Unterschied
<p>Operationsverständnis</p>	
<p>- eine Addition aus ein Bild herauslesen, gelingt ihr</p> <p>- einfache Textaufgaben mit einer Plusrechnung löst sie richtig. Sie liest selbst.</p> <p>Rechengeschichten erzählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann Plus-Geschichte zur Rechnung erzählen - Minus-Geschichte: kurz und gut 	<p>Operationen aus einem Bild herauslesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subtraktion ist falsch $6 - 3$, anstatt $9 - 3$ -Multiplikation aus einem Bild nur mit viel Hilfe ähm, kommt da etwas dazu 12, Malrechnung? 4 mal 3 - Division gelingt nicht: $3 : 12 = 4$ - Division und Multiplikation erarbeiten - erkennt Malrechnung in Textaufgabe nicht sagt $3 + 6$, anstatt 3 mal 6 <p>Multiplikations-Geschichte 3 mal 4: keine Malgeschichte irgendetwas $4 + \underline{\quad} = 12$, grosse Geschichte, doch keine Multiplikation</p> <p>Divisionsgeschichte wird als Minus-Geschichte erzählt</p> <p>$4 \text{ mal } 6 =$ Legt zuerst 4 Klötzli mal 6 Klötzli</p> <p>Auch nach Erklärung: legt einfach 4 Einer eine Mal und dann 6 Einer, schön geordnet</p>

Förderbedarf

Zahlenreihe

- Zahlenreihe im 100er Raum, Zehnerübergang rückwärts, 2er Schritte besonders rückwärts
- schätzen üben, überschlagen: kardinale Zahlvorstellung
- Wieso bündelt sie nicht, wenn sie eine Anzahl vor sich sieht?

Zahlen schreiben / lesen

- Zahlen in korrekter Richtung schreiben

Zahlauffassung und Zahldarstellung

- Blitzblick im 20er Raum, Block und Reihendarstellung
- mentale Vorstellung der Zahlen
- Teile-Ganzes im 20er Raum erarbeiten und automatisieren
- kardinale und ordinale Zahlverständnis erarbeiten, automatisieren

Zahlbeziehung und Zahlbedeutung

- „vor“ Begriffe verstehen, Vorgänger und Nachfolger sicher benennen
- Automatisierung von „Verdopplungen und Hälfte“ von Zahlen
- grössere Zahlen bis 100 nochmals mit Material halbieren

Rechen und Rechenstrategien

- im 10er/20er Raum: Plus automatisieren, Minus erarbeiten und automatisieren
(- Zehnerübergang automatisieren)
- Strategische Werkzeuge/ Tricks besprechen/einüben/einsetzen

Operationsverständnis

- Minus erarbeiten
- Multiplikation und Division legen, erarbeiten, automatisieren

Ressourcen

- Rechenstrategien: nutzen zum Ausrechnen: zuerst schauen, dann rechnen
- Stellenwert der Zahlen ist klar, M4 kennt die Stelle der 10er 1er
- Teile-Ganzes-Verständnis mit 10er Material, dazulegen und wegnehmen, Invarianz
- Zahlverortung am leeren Zahlenstrahl, kann gut begründen und erklären, wo die Zahlen hinpassen

Spiele:

Die ersten 100/1000

Voll Power bis 10, dann bis 20 (Vorübung Minus)

Klipp Klapp

Schatzsuche

Anhang D: Spielauswahl

Spielauswahl:

Voll Power					
Klipp Klapp					
Super 10/12					
Die ersten 100/1000!					

Die Schatz- suche					
Take Out					
Clever 15/50					
Lobo 77					
1 x 1 Bau- ernkrieg					
Chicken out					
1x1 Magnet- spiel					

Anhang E: Hausaufgabenblatt

Hausaufgaben:

1. Woche	1 mal	2-mal	3 mal	Prima!	5 mal
2. Woche	1 mal	2 mal	So gut!	4 mal	5 mal
3. Woche	1 mal	2 mal	3 mal	4 mal	Spitze!
4. Woche	1 mal	2 mal	3 mal	Toll!	5 mal
5. Woche	1 mal	So gut!	3 mal	4 mal	Super!

6. Woche	1 mal	2 mal	3 mal	BRAVO!	5 mal
7. Woche	1 mal	Toll!	3 mal	Spitze!	Hervor- ragend!

Ausgefülltes Hausaufgabenblatt

Hausaufgaben:

1. Woche	1 mal 				
2. Woche	1 mal 				
3. Woche	1 mal 				
4. Woche	1 mal 				
5. Woche	1 mal 				
6. W	1 mal 				
7. Woche	1 mal 				

10 Wörter:

Anhang F: Mathematisches Selbstkonzept

Fragen zum Mathematischen Selbstkonzept (adaptiert von Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012)

Datum: _____ Name, Vorname: _____

1. Wenn ich mir anschau, was wir in der **Schule** können müssen, mache ich es

2. Wenn ich mir anschau, was wir in der **Schule** Neues lernen, kann ich es

3. Ich verstehe neue Aufgaben in der **Mathe** ...

4. Wenn ich mir anschau, was wir in der **Mathe** können müssen, finde ich, mache ich es

5. Das Lernen von **neuen** Sachen in der Mathe fällt mir _____ **als früher**.

viel einfacher

viel schwerer

6. Ich denke, ich bin in der Mathe _____ als die anderen Kinder in der Klasse.

viel besser

viel schlechter

7. Mathe ist mein _____ Fach.

8. Wenn ich an den nächsten Mathetest denke, dann ...

freue ich mich

stresst es mich

9. Ich wäre sehr gerne _____ in Mathe.

super

das ist mir egal

Aus Sessko (Schöne et al., 2012) und aus der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie: Das mathematische Selbstkonzept als Moderator des Sterotype-Threat- und Stereotype-Lift-Effekts (Hermann & Vollmeyer, 2017) und eigene Fragen.

Anhang G: Auswertung des mathematischen Selbstkonzepts

4. Klasse im Prä- und Posttest

Selbstkonzept der 3. Klasse (07.21)

3. Klasse	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Frage 7	Frage 8	Frage 9
D5		3 2 und 4	2	3	5	2	1	1	5
D4	5	4	5	4	5	4	5	5	5
D3	3	5	5	4	5	4	1	1	6
D2	4	3 und 5	3	4	4,5	3	1	2	1
D1	2,5	1,5 und 3,5	1,5	3	4	1,5 untersch.		1,5	4

Anhang H: Wichtige Grundsätze zum Üben (Elterninfo)

Wichtige Grundsätze für das Üben zu Hause sind:

(Hauser, 2020, S. 62; Kaufmann & Wessolowski, 2017)

Hohe Anforderungen an die Kinder stellen

An Kinder dürfen hohe Anforderung gestellt werden, denn oft können Kinder mehr als man vermutet. Während den Übungsphasen benötigt das Kind Wärme und viel Anerkennung für erarbeiteten Leistungen, damit es immer besser lernt «sich selbst herauszufordern».

Regelmässig kurze Übungseinheiten

Am besten werden Übungszeiten fest in den Tagesablauf eingeplant, z.B. immer vor/nach dem Abendessen.

Minimale Hilfestellung geben

Wenn Eltern ihren Kindern eine Beispielaufgabe vorrechnen, oft noch gute Tricks («Da hängt man einfach eine Null an.») verraten, wie es vermeintlich leichter geht, dann klappen die nächsten, gleichartigen Aufgaben meist perfekt («Zu Hause kann ich die Aufgaben, nur in der Schule nicht.»). Verstanden hat das Kind der Regel nichts. Stattdessen sollte hier durch Impulse zum eigenen Nachdenken angeregt und auf die Lösung mit Hilfe von Material, da mit der Lehrerin ausgewählt wurde, verwiesen werden.

Nicht noch mehr üben

Unverstandenes zu üben, führt nicht zum Erfolg, weder <hübsch> verpackt, z.B. in einem Puzzle, noch als weitere Aufgabenpäckchen oder -türme aus zusätzlichen Übungsheften.

Lösungswege nicht unterbrechen

Bei Fehlern darf nicht mit einer Erklärung eingegriffen werden, sondern das Kind muss seine Überlegungen zu Ende bringen und erklären, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist. Eventuell kann das errechnete Ergebnis mit einer durch Handlungen mit Material gefundenen Lösung verglichen werden. Wenn ein Kind angeregt wird, sich selbst mit seinem Fehler auseinanderzusetzen, bringt das oft erst Erkenntnisprozesse in Gang.

Fehler stehen lassen

Fehler, die wie oben beschrieben, nicht aufgeklärt werden können, sollten im Heft stehenbleiben, damit diese der Lehrerin zur qualitativen Fehleranalyse.

Anhang I: Spiel <Voll Power>: Spielkarten

Exemplarische Spielkarten vom Spiel <Voll Power>:

- zwei Seiten vom Spiel bis 10
- eine Seite vom Spiel bis 20
- eine Seite vom Spiel bis 10: Blitzblick (quasi- simultane Erfassung) ohne Terme

$3 + 3$ 	
$2 + 6$ 	
$2 + 5$ 	

$$5 + 4$$

$$4 + 1$$

$$6 + 3$$

$$4 + 6$$

$$3 + 0$$

$$3 + 5$$

$14 + 1$

$13 + 3$

$10 + 6$

$16 + 4$

$12 + 2$

$14 + 4$

6

7

5

6

9

10

Anhang J: Herstellung des Spiels <Super 10/12>

Variante von <Super 10/12> mit Alu-Büchse und Magneten

Anhang K: Vorlagen zum Spiel <Klipp Klapp>

35

Die ersten 100/ 1000 ○ ○ ○

T	H	Z	E

Befragung zu den Spielen

Welches Spiel hat dir am besten gefallen? _____

Wieso? _____

Gab es ein Spiel, das du nicht gerne gespielt hast? Wenn ja, welches?

Wie hat dir das <Super 12> gefallen?

Was hast du da gelernt?

Wieso hat es dir gefallen?

Wie hat dir das <Voll Power> gefallen?

Was hast du dabei gelernt?

Wieso hat es dir gefallen oder auch nicht?

Wie hat dir das Spiel <Klipp Klapp> gefallen?

Was hast du gelernt?

Wieso hat es dir gefallen oder auch nicht?

Wie hat dir <Take out> gefallen?

Was hast du gelernt?

Wieso hat es dir gefallen oder auch nicht?

Wie hat dir das Multiplikationsspiel <Bauernkrieg> gefallen? Die schnelle und die ruhige Variante. Du kannst versch. Farben verwenden.

Wie hat dir das **Multiplikationsspiel mit den Magneten** gefallen? Willst du ihm einen Namen geben?

Wie gefällt dir <**Clever 15/50**>?

Wie gefällt dir <**Die ersten 1000**>?

Was hast du gelernt?

Wieso hat es dir gefallen oder auch nicht?

Wie gefällt dir <**Die Schatzsuche**>?

Was hast du gelernt?

Wieso hat es dir gefallen oder auch nicht?

Wie gefällt dir <**Chicken out**>/<**Lobo 77**>?

